

Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Tesi di Laurea in Scienze dell'Informazione

**Ricerca automatica di eventi transienti
e problemi di archiviazione ed analisi
dei dati del Satellite per Astronomia X BeppoSAX**

Laureando

Francesco Lazzarotto
Matricola n. 11085517

Relatore

Prof. Giuseppe De Biase

Corelatori

Dott. Enrico Costa

Dott. Marco Feroci

INDICE

1)	Introduzione_____	pag 6
2)	Il Satellite per Astronomia X SAX e le sue misure____	pag 9
2.1)	Strumenti di calcolo e scienza _____	pag 10
2.2)	L'Astronomia moderna_____	pag 11
2.3)	Gli strumenti per le osservazioni_____	pag 12
2.4)	La banda X dello spettro elettromagnetico_____	pag 12
2.5)	Osservazioni dallo spazio_____	pag 13
2.6)	I rivelatori_____	pag 14
2.7)	Modelli teorici_____	pag 15
2.8)	Analisi automatica e simulazioni _____	pag 16
2.9)	Il Satellite per Astronomia X SAX_____	pag 16
2.10)	Gli strumenti a bordo di SAX _____	pag 19
2.11)	Generalità sui Gamma Ray Burst_____	pag 24
2.12)	I Soft Gamma Repeater: eventi "sismici" su stelle magnetiche pulsanti _____	pag 26
3)	I dati generati da SAX_____	pag 29
3.1)	Il percorso dei dati _____	pag 29
3.2)	La distribuzione dei dati_____	pag 30
3.3)	La suddivisione dei dati FOT _____	pag 31
3.4)	La struttura dei dati FOT_____	pag 35
3.5)	Software per l'elaborazione dati_____	pag 40
3.6)	Riduzione (preelaborazione)dei dati_____	pag 40
3.7)	Analisi dei dati_____	pag 41
3.8)	Il software per l'elaborazione dei dati di SAX_____	pag 41
3.9)	Elaborazione dei dati grezzi (RAW)_____	pag 42
3.10)	Software per l'analisi dei dati GRBM_____	pag 43
3.11)	Il software per l'Astronomia X XAS_____	pag 43
3.12)	Le funzioni di XAS_____	pag 45
3.13)	Lo standard FITS_____	pag 45
3.14)	Il pacchetto FTOOLS_____	pag 45
3.15)	L'analisi temporale ad alta risoluzione dei dati GRBM_____	pag 46
3.16)	Dati GRBM: formato e trasmissione_____	pag 48
3.17)	Le informazioni dell'header_____	pag 48
3.18)	Il campo dati per il trigger del GRBM_____	pag 50
3.19)	File di alto livello per l'analisi temporale GRBM_____	pag 52

4)	Il progetto : gestione automatica dell'archivio_____	pag 54
4.1)	Analisi dei dati GRBM precedente a questo lavoro _____	pag 54
4.2)	L'aggiornamento dell'archivio_____	pag 55
4.3)	Individuazione e correzione dei dati corrotti_____	pag 61
4.4)	Curve di luce ASCII corrotte_____	pag 65
4.5)	Il calcolo della copertura temporale dei dati in archivio_____	pag 68
4.6)	l'analisi dei dati_____	pag 73
	4.6.1) Sistemi esperti_____	pag 75
	4.6.2) Tecniche fuzzy e soft computing_____	pag 76
4.7)	Riconoscimento automatico_____	pag 78
4.8)	Analisi automatica della serie temporale_____	pag 83
4.9)	Il programma SDI(SAX Data Inspector)_____	pag 89
4.10)	Discriminazione dei segnali in burst e spike _____	pag 91
4.11)	SDI e il gestore dell'archivio_____	pag 92
4.12)	Il gestore dell'archivio _____	pag 93
4.13)	Funzioni per l'estrazione di eventi_____	pag 94
5)	Il progetto : scelte per la realizzazione_____	pag 97
5.1)	L'ambiente di sviluppo_____	pag 97
5.2)	La costruzione degli oggetti_____	pag 100
5.3)	Comunicazione fra le procedure_____	pag 114
5.4)	Strategie di programmazione_____	pag 115
5.5)	Portabilità e conclusioni_____	pag 117
6)	Conclusioni, Sviluppi futuri e test d'esecuzione_____	pag 120
6.1)	Reperibilità dell'informazione_____	pag 120
6.2)	Organizzazione dei dati_____	pag 120
6.3)	Estrazione dei risultati_____	pag 121
6.4)	Prove d'esecuzione_____	pag 122
7)	Test di esecuzione _____	pag 130
8)	Ringraziamenti_____	pag 142
9)	Bibliografia_____	pag 143
10)	Appendice Listati delle procedure_____	pag 146

Tabella 1 -Piccolo glossario-

Voce	Significato
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
calGRBMtime	programma che calcola l'istante di trigger per un evento
canale	unità di risoluzione strumentale in energia
curva di luce	Serie di misure (intensità di radiazione) vs (tempo)
FOT	dati nel formato finale per la registrazione
fot_grbm_tot	programma che crea curve totali ad alta risoluzione
GRB	lampi di raggi gamma
GRBM	monitor per lampi gamma
GRBMhandler	gestore dell'archivio GRBM
HPGSPC	contatore proporzionale per gas ad alta pressione
IAS	Istituto di Astrofisica Spaziale
LECS	spettrometro concentrante per basse energie
LS1-LS4	schermi laterali (1-4) del GRBM
MECS	spettrometro concentrante per alte energie
NFI	Strumenti a campo ristretto
NIVR	Agenzia Spaziale Olandese
OBT	tempo di bordo
OP	periodo temporale e relative misure
orbita	dati relativi alle misure di un orbita
osservazione	periodo di osservazione con invariate condizioni strumentali e relative misure
p1-p4	stesso che per LS
PDS	sistema di rivelazione a scintillazione
ratemeter	serie temporale a bassa risoluzione
RAW	dati grezzi
SAX	Satellite per Astronomia X
SDC	Centro Dati Scientifici
SDI	Programma che analizza i dati di una curva GRBM ad alta risoluzione
serie temporale	serie di misure integrate su intervalli temporali
SGR	particolari eventi di origine Astrofisica
SOC	Centro Scientifico Operativo
target	oggetto del puntamento
TOO	Osservazione effettuata in caso di verifica di determinate condizioni
trigger	condizione che scatta in casi di rilevazione evento
TT&C	stazione per telemetria e telecomando
UTC	tempo universale
WFC	camera a grande campo
WFI	strumenti a grande campo

Ricerca automatica di eventi transienti e problemi di archiviazione ed analisi dei dati del Satellite per Astronomia X BeppoSAX

1) Introduzione

Questo lavoro è stato svolto presso l'Istituto di Astrofisica Spaziale (IAS) del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) di Roma, con il gruppo di ricerca in Astrofisica della Alte Energie e Tecnologie Relative (HERTAG). Sono stati preparatori allo svolgimento del lavoro trattato in questa tesi, i corsi di esame previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio di Corso di Laurea quali, Progetto di Sistemi Numerici, Esperimentazioni di Fisica III e Laboratorio di Astrofisica, nonché Reti di Elaboratori 1 e 2.

Il campo in cui verte il lavoro svolto per questa tesi riguarda l'automazione di laboratorio. Un periodo di applicazione effettiva sul campo, a contatto con le problematiche delle elaborazioni informatiche applicate alla ricerca scientifica, può preparare a discutere una tesi su questo argomento in maniera efficace e professionale. A seguito dell'esame finale del corso di Laboratorio di Astrofisica in cui si realizzava un programma per l'analisi automatica dei dati relativi alle osservazioni dello strumento Monitor per i lampi gamma (GRBM) del satellite BeppoSAX, ho collaborato alla stesura di un Poster per il *5th Huntsville Symposium on Gamma Ray Burst* nell'ottobre 1999, in cui si illustravano i risultati del programma mandato in esecuzione su una porzione significativa dei dati presenti nell'archivio. Successivamente a queste esperienze nasce la volontà e l'interesse di sostenere una tesi di tipo applicativo-sperimentale, avente come oggetto la progettazione e lo sviluppo di sistemi informatici atti a soddisfare le esigenze dell'attività del gruppo di ricerca di Astrofisica delle Alte Energie. In particolare, le applicazioni realizzate dovranno permettere l'individuazione di eventi tra i dati provenienti dalle registrazioni strumentali dell'esperimento GRBM a bordo del satellite BeppoSAX accumulati in questi 4 anni di attività e nei mesi futuri (si prevede un funzionamento futuro di almeno un altro anno) e l'analisi di questi singolarmente e complessivamente, onde estrarre risultati di valenza scientifica.

La base di partenza per questa tesi è il software sviluppato per il corso di laboratorio di Astrofisica con un punto di vista diverso: si richiede, infatti, di studiare le effettive esigenze di calcolo, acquisire le giuste conoscenze ed in seguito costruire gli strumenti adatti ad eseguire le elaborazioni necessarie. Lo sforzo maggiore è la creazione di uno strumento informatico il più adatto possibile all'adempimento in maniera omogenea delle funzionalità, in modo che l'automazione delle procedure di archiviazione ed estrazione dei dati, permetta di minimizzare la percentuale di errori e dimenticanze nel trasferimento e nelle operazioni di compressione/decompressione dei dati.

L'automazione delle procedure potrà sottrarre al ricercatore l'onere di estrarre manualmente i dati utili dai pacchetti dei dati lasciando così maggior tempo a disposizione per l'indagine scientifica, permettendo così di lavorare in tempi ragionevoli su quantità notevoli di dati, in modo da fornire, tra l'altro, anche risultati di valenza statistica e rendendo possibile l'implementazione in tempi brevi di nuove e diverse funzioni di filtro e/o analisi sulla stessa base di dati.

I passi seguiti nell'esecuzione del lavoro sono stati i seguenti:

1. una fase di preparazione, per la conoscenza degli strumenti di base utilizzati durante l'attività, che principalmente sono stati il Sistema Operativo Unix in alcuni suoi dialetti quali ULTRIX ed i più attuali, Digital UNIX e Linux, il linguaggio di programmazione IDL (Interactive Data Language) ed i protocolli di livello application dell'architettura di rete TCP/IP come FTP e TELNET.
2. Una fase di realizzazione delle procedure che eseguivano le funzionalità richieste dalle specifiche del progetto proposto.
3. La creazione, una volta inquadrato il problema da un punto di vista globale, della struttura logica dello strumento di elaborazione in grado di raccordare le diverse funzionalità che operano essenzialmente sulle stesse basi di dati.
4. La quarta ed ultima fase del lavoro, consiste nello studio dell'efficienza delle procedure, il loro test su campioni di dati di dimensione sempre più significativa, e lo studio della scrittura del codice in modo da renderlo più generale possibile ed utilizzabile per l'analisi di altri eventi, di dati relativi ad altri strumenti a bordo del satellite BeppoSAX e anche per la riutilizzazione dello stesso sistema per l'archiviazione e l'analisi dei dati che arriveranno dalle rilevazioni di un altro esperimento che il gruppo di ricerca di Astrofisica delle Alte Energie sta preparando: SuperAGILE, a bordo della missione AGILE.

L'argomento trattato in questo lavoro è quindi lo studio e la realizzazione di un sistema per l'elaborazione automatica dei dati provenienti dalle osservazioni del Satellite per l'Astronomia X BeppoSAX. Con particolare riguardo alle misure dello strumento Gamma Ray Burst Monitor (GRBM), al fine di estrarre particolari classi di eventi come quella dei Soft Gamma Repeaters (SGR): stelle di neutroni altamente magnetizzate, che si manifestano con una fenomenologia simile ai "lampi di raggi gamma" o Gamma Ray Burst (GRB), plausibilmente provocati da violente esplosioni originate a distanza cosmologica.

2) Il Satellite per Astronomia-X SAX e le sue misure

Sommario del capitolo

In questo capitolo verrà fornita una breve descrizione del satellite SAX e degli studi per cui esso è stato costruito e lanciato. Dopo un breve cenno all'astronomia moderna si passerà a descrivere il carico scientifico del satellite con particolare riguardo allo strumento monitor per i Gamma Ray Burst. In ultimo si passerà ad inquadrare il tipo di fenomeni astrofisici per studiare i quali è stato progettato il software oggetto di questa tesi.

Fig. 1 “ Il gabinetto di Bonnier de la Mosson”.

Il particolare del dipinto di Jacques de Lajoue, del 1734, illustra una delle maggiori collezioni di strumenti scientifici settecenteschi e sottolinea il ruolo degli strumenti nello sviluppo della scienza. (Collezione Alfred Beit).

Strumenti di calcolo e scienza

Non può esservi scienza sperimentale senza strumenti di osservazione e misura. La storia del pensiero scientifico è indissolubilmente legata alla storia dello sviluppo della strumentazione. Al giorno d'oggi, i notevoli progressi ottenuti dall'Informatica, hanno permesso l'evoluzione di molti settori in cui la quantità di dati è notevole e in cui le tecniche per la trasmissione e l'elaborazione dei dati costituiscono una parte essenziale del lavoro complessivo. Ciò grazie all'evoluzione della capacità di calcolo dei processori, dei sistemi di trasmissione dati, ma anche e soprattutto, grazie allo sviluppo dei linguaggi di programmazione e delle tecniche di implementazione dei procedimenti di elaborazione ed analisi delle informazioni.

Per l'Astronomia, lo studio delle conoscenze che hanno portato a definire il quadro dell'Universo oggi conosciuto è in parte dovuto all'evoluzione degli strumenti di indagine, poi da quando l'avvento delle macchine calcolatrici ha permesso di incrementare le capacità di elaborazione, le conoscenze scientifiche sono aumentate ad un tasso sempre crescente.

Fig 2. Un computer degli albori : l'UNIVAC

2.2) L'Astronomia moderna

L'Astronomia è la scienza che si occupa di tutti i corpi celesti dell'Universo, inclusi i pianeti, i satelliti, le comete, gli asteroidi, le stelle, la materia interstellare, le galassie e gli ammassi di galassie. La moderna Astronomia si divide in branche distinte: l'Astrometria, cioè lo studio e l'osservazione delle posizioni e dei moti degli astri; la Meccanica Celeste, cioè lo studio matematico dei loro moti come descritto dalla teoria della gravitazione; l'**Astrofisica**, cioè lo studio della loro composizione chimica e del loro stato fisico, condotto sulla base dell'analisi spettrale e delle leggi della Fisica; e, infine, la Cosmologia, cioè lo studio dell'Universo nel suo insieme. La maggior parte delle misure astrofisiche è effettuata su fotoni provenienti dai corpi celesti in studio, (altri portatori di informazione sono raggi cosmici, meteoriti, neutrini e onde gravitazionali) l'Astrofisica moderna si avvale di osservazioni in tutte le bande dello spettro elettromagnetico.

Tramite tali osservazioni è possibile sviluppare ed applicare teorie fisiche nel tentativo di studiare e spiegare i fenomeni celesti.

Fig 3. Trasparenza dell'atmosfera alla radiazione elettromagnetica : viene riportata la quota in cui il flusso viene dimezzato

Come si può notare da fig. 3, la banda visibile è piuttosto ristretta, l'occhio umano (i nostri rivelatori) sono sensibili solo ai fotoni nelle bande per cui l'atmosfera risulta trasparente. Le informazioni che ci giungono dallo spazio, quindi, sono potenzialmente molto maggiori e con lo sviluppo di strumenti sensibili in tutte le altre bande e le tecnologie per poter operare dallo spazio l'Astronomia non ottica è passata da un ruolo complementare ad un ruolo trainante nell'indagine scientifica. Ogni banda ci fornisce informazioni importanti allo studio di fenomeni altrimenti oscuri: emissioni di pulsar e galassie nella banda radio, emissione della polvere interstellare nell'infrarosso, **i lampi di raggi gamma**, ... etc.

L'atmosfera terrestre però è ben trasparente solo nel visibile e nel radio tra la lunghezza d'onda di 1 cm e quella di 1 m; dalla figura 3 possiamo avere un'idea della quota a cui si deve portare un osservatore interessato ad una determinata classe di fenomeni e quindi ad una determinata banda dello spettro elettromagnetico. Le osservazioni non ottiche sono perciò legate al progresso dei veicoli spaziali in grado di portare gli strumenti alla quota necessaria per una corretta raccolta dei segnali.

2.3) Gli strumenti per le osservazioni

Tutti gli strumenti astronomici sono rivolti allo studio della radiazione proveniente dagli astri. Tale radiazione si presenta sotto svariate forme dello stesso spettro elettromagnetico: dalle onde radio lunghe alla radiazione X e gamma, attraverso le bande dell'infrarosso, del visibile e dell'ultravioletto. Poiché il modo in cui viene emessa o assorbita la radiazione è legato da precise leggi fisiche allo stato in cui si trova la materia, osservare un oggetto celeste in una di queste bande vuol dire osservare i diversi fenomeni che hanno prodotto la radiazione e, quindi, indagare sulla reale natura fisica della sorgente che la ha emessa. La diversa natura della radiazione richiede diversi tipi di strumenti, sia per raccogliarla che per analizzarla. Si rende, allora, necessario considerare i differenti tipi di strumenti utilizzati dagli astronomi in base al tipo di raccoglitore di radiazione a secondo della banda in cui si osserva.

2.4) La banda X dello spettro elettromagnetico

Nel 1923 Arthur Compton dimostrò che anche i raggi X possono venir riflessi da una superficie lucidata a specchio, purché l'angolo di incidenza sia molto piccolo. Questo principio viene sfruttato per costruire telescopi che formano immagini nella luce X (telescopi Wolter). Parallelamente furono inventati rivelatori costituiti da elementi fotoelettrici che contano gli elettroni liberati da fotoni X (contatori proporzionali). Altri tipi di rivelatori seguirono a questo. Dopo le prime osservazioni

condotte con razzi del tipo V2, il primo vero osservatorio orbitante X fu il satellite HEAO-2 (detto Einstein), lanciato nel 1978. Al giorno d'oggi, i più moderni telescopi X hanno quasi la stessa capacità di distinguere dettagli spaziali e spettrali dei telescopi ottici. I raggi gamma sono ancora più energetici dei raggi X e possono essere rivelati per mezzo di rivelatori a scintillazione. In questi ultimi non si formano immagini vere e proprie ma le traiettorie e l'energia dei singoli fotoni provenienti dai corpi celesti possono essere ricostruite.

2.5) Osservazioni dallo spazio

Negli anni '50, sulla base dell'esperienza acquisita durante la seconda guerra mondiale sul lancio di missili, si ebbe la possibilità di lanciare dei razzi che uscissero per alcuni minuti fuori dall'atmosfera terrestre. Alcuni scienziati approfittarono di questa opportunità per lanciare piccoli strumenti, allo scopo di osservare il cielo a quelle lunghezze d'onda (per esempio lontano ultravioletto e raggi X) che vengono assorbite dall'atmosfera. Tramite razzi furono appunto ottenute le prime immagini nei raggi X del Sole.

Figura 4: Il satellite per osservazioni in raggi X ROSAT. si noti l'apertura (a forma di ragnatela) del telescopio per raggi X. Sono anche visibili pannelli solari, che forniscono energia elettrica, e l'antenna per la trasmissione a terra dei dati di osservazione.

Successivamente, in seguito all'avvento dell'era spaziale, alla fine degli anni '60 non solo furono lanciate sonde verso corpi del Sistema Solare, ma fu anche possibile mettere in orbita attorno alla Terra satelliti artificiali con a bordo strumenti per osservazioni astronomiche. Così molti osservatori orbitanti vennero lanciati da numerose nazioni, per osservazioni in diverse regioni dello spettro: per esempio, lavorano nell'infrarosso i satelliti IRAS e ISO, nella banda sub-millimetrica COBE, nell'ultravioletto medio Copernicus, IUE, e Hubble Space Telescope (in orbita), nell'estremo ultravioletto EUVE, e nei raggi X molti satelliti tra i quali gli americani Uhuru, HEAO-1, e Einstein, gli europei Ariel V, EXOSAT e ROSAT (Figura 4) e SAX, i giapponesi Hinotori, Tenma, Ginga, YOHKOH e ASCA, per non citare che i più importanti. Osservare un oggetto celeste 'nei raggi X' significa osservare la radiazione X che quest'oggetto emette naturalmente. Corpi più caldi, emettono radiazione di lunghezza d'onda minore, ed energia maggiore; poichè i raggi X hanno energie molto maggiori della luce visibile, le sorgenti astronomiche di raggi X hanno temperature dell'ordine di grandezza dei milioni di gradi, o sono comunque sede di eventi ad alta energia. La sensibilità dei moderni telescopi per raggi X è ora sufficiente per osservare oggetti al di fuori della nostra Galassia. Si è scoperto che stelle di vario tipo sono anch'esse sorgenti di raggi X; oltre alle stelle, anche molte altre classi di oggetti celesti vennero individuati come sorgenti X, tramite osservazioni con strumenti di sensibilità sempre maggiore.

2.6) I rivelatori

Naturalmente, non basta fare convergere i raggi X nel fuoco di un telescopio, ma bisogna anche mettere sul piano focale uno strumento (rivelatore) capace di registrare la radiazione ricevuta dallo spazio, producendo immagini che gli astronomi possano analizzare. Esistono vari tipi di rivelatori, con diverse caratteristiche. Il più semplice è la lastra fotografica, come per le osservazioni nel visibile; questa però non ha una risposta lineare, ma soprattutto non registra un segnale digitale che possa poi essere trasmesso a terra via radio, e dunque non si può usare nei satelliti che orbitano senza fare più ritorno a Terra. Tra i rivelatori che vengono usati sui satelliti vi sono i contatori proporzionali, i rivelatori a microcanali, i CCD e gli **scintillatori** (come il Gamma Ray Burst Monitor di SAX). Tutti questi dispositivi contano i singoli fotoni X (quanti di energia) che vi incidono. I **rivelatori a scintillazione** sono tra i rivelatori maggiormente utilizzati nella rivelazione di particelle e radiazioni. Si sfrutta il fatto che alcuni materiali quando vengono colpiti da particelle o radiazioni emettono luce. Uno dei primi esempi di rivelatore a scintillazione risale al 1903. Lo strumento era formato da uno schermo di ZnS che produceva una debole scintillazione se colpito da particelle alfa. Era difficile però poter misurare il passaggio di tali particelle poichè la misura veniva effettuata tramite un microscopio in una stanza buia. Nel 1944 venne integrato con il "tubo fotomoltiplicatore" che convertiva la luce in impulsi elettrici. Da quel momento questo tipo di

rivelatore è stato ampiamente utilizzato. Il materiale utilizzato è di tipo fluorescente. Il fluoro, quando esposto a radiazioni, le assorbe riemettendole sotto forma di luce in tempi molto corti (dell'ordine di alcuni nanosecondi). Diverso il comportamento dei materiali di tipo fosforescente: essi hanno tempi di decadimento che possono variare da qualche microsecondo a ore.

Il materiale di scintillazione deve possedere proprietà come l'efficienza di scintillazione, linearità, trasparenza alla lunghezza d'onda della sua stessa emissione, nonché praticità di lavorazione. Nessun materiale soddisfa simultaneamente tutti questi requisiti e quindi la scelta va adattata allo scopo da raggiungere. Gli scintillatori possono essere realizzati con diversi materiali: cristalli organici, sostanze organici disciolte in liquidi organici, plastici, cristalli di sostanze inorganiche, gas nobili, ... ecc. Esistono vari tipi di scintillatori inorganici. Il Gamma Ray Burst Monitor, lo scintillatore presente su SAX, è realizzato con CsI attivato al Na. Va notato che in generale la luce emessa per particelle incidenti diverse non è lineare con l'energia e dipende dalla particella incidente (Quenching). L'efficienza di conversione aumenta per le particelle più leggere (quali ad es. gli elettroni). Tale caratteristica fa sì che gli scintillatori possono anche essere usati anche come discriminatori di particelle in quanto particelle differenti provocano risposte di luce differenti. Mentre le particelle cariche cedono energia allo scintillatore tramite il meccanismo di ionizzazione, i raggi gamma vengono rivelati tramite l'elettrone ad essi associato. Essi infatti nel materiale scintillante possono dar luogo a:

- **Effetto fotoelettrico** (il raggio gamma scompare perché cede interamente la sua energia ad un elettrone)
- **Effetto Compton** (il raggio gamma interagisce elasticamente con un elettrone trasferendo parte della sua energia allo stesso)
- **Creazione di coppie** (Il raggio gamma scompare creando con la sua energia una coppia (e^+e^-)).

("An Overview of Photon Detectors -with Applications for Gamma rays to the Ultraviolet- "1998 Christopher K. Pankratz Johns Hopkins University)

2.7) Modelli teorici

Oltre al grande impulso dato alla ricerca astronomica dai nuovi strumenti di osservazione, progressi importantissimi sono stati fatti nell'interpretazione dei dati stessi alla luce delle più recenti teorie fisiche. Una branca importante dell'Astronomia (non solo nella banda visibile) è la spettroscopia, che dà informazioni sulla Fisica e Chimica della superficie delle stelle e di altri oggetti, cioè la regione che possiamo osservare direttamente. Tuttavia, è possibile costruire modelli anche della struttura interna delle stelle, che non è possibile osservare direttamente. Questi modelli sono basati sulla conoscenza della Fisica del plasma, della dinamica dei fluidi, della Fisica della radiazione e della fisica nucleare, e sono pertanto molto complessi. Per questo motivo, le equazioni che regolano

questi modelli non possono in generale essere risolte analiticamente, e si rende necessario l'uso di elaboratori; la disponibilità di elaboratori con prestazioni sempre superiori si riflette quindi in un sempre maggiore dettaglio dei modelli teorici. E' forse superfluo dire che la validità di un modello teorico viene giudicata comunque dalla sua capacità di riprodurre (o predire) i dati forniti dalle osservazioni.

2.8) Analisi automatica e simulazioni

Un altro campo di studio che permette il progresso nello studio dell'Astrofisica è la possibilità di creare via software, sistemi automatici di calcolo che rendano efficiente l'accesso alle grandi quantità di dati accumulate dagli strumenti rivelatori. Si possono così effettuare analisi incrociate e computazioni che altrimenti risulterebbero impossibili, i risultati ottenuti in questo modo possono allora essere utilizzati per validare le teorie già esistenti o, suggerire nuove direzioni verso cui dirigere modelli teorici più in accordo con le analisi.

Un altro settore di studio consiste nel creare delle simulazioni numeriche per valutare il comportamento dei fenomeni reali; questa tecnica può essere utilizzata, ad esempio, per studiare il comportamento degli strumenti di un satellite prima del lancio e della messa in orbita.

2.9) Il Satellite per Astronomia X SAX

Fig 5. Il satellite SAX in volo

(Fig. 6 il lancio di SAX)

Il progetto SAX è stato sviluppato da un consorzio di istituti italiani e olandesi ed è uno dei principali programmi dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) realizzato con la partecipazione dell'agenzia spaziale Olandese (NIVR). L'acronimo SAX sta per Satellite italiano per Astronomia in raggi X (successivamente denominato BeppoSAX in onore dello scienziato Giuseppe Occhialini).

SAX è stato lanciato il 30 Aprile del 1996 da Cape Canaveral con un Atlas-Centaur. Attualmente SAX si trova su di un'orbita quasi equatoriale (3.9° di inclinazione rispetto all'equatore terrestre), posta a circa 600 km di quota, e compie una rivoluzione completa intorno al nostro pianeta in 97 min. I dati che vengono prodotti dalla strumentazione di bordo e dagli strumenti scientifici (circa 1Gb al giorno) vengono scaricati a terra ad ogni orbita. Esso passa sopra la stazione terrestre di Malindi in Kenia (in prossimità dell'equatore) dove il contatto radio fra SAX e la stazione terrestre per la telemetria e il telecomando (TT&C) dura in totale 10 minuti dopodiché tutti i dati registrati a Malindi vengono inviati al Centro Operativo Scientifico di Roma attraverso il satellite geostazionario per telecomunicazioni Intelsat. Durante ogni contatto i comandi per la programmazione del satellite vengono inviati a bordo, i dati acquisiti durante l'orbita vengono trasmessi a Terra e il tempo di bordo sincronizzato con quello universale. I dati scientifici, ricevuti dal centro operativo dati scientifici (SOC) di Roma, vengono rapidamente controllati ed archiviati e quindi trasferiti al centro dati scientifici (SDC) dove vengono preparati per essere inviati alla comunità scientifica. Il centro dati scientifici rappresenta l'interfaccia tra SAX e la comunità astronomica e si occupa di fornire tutti quegli strumenti e quelle

informazioni utili a chi intende fare una richiesta di tempo osservativo e poi intende analizzare i dati ottenuti. Grazie alla sua ampia copertura spettrale ed alle prestazioni dei suoi strumenti , SAX consente di osservare contemporaneamente tutte quelle caratteristiche che, in passato, sono state osservate da diverse missioni di satelliti quali EXOSAT, ROSAT, ASCA e GINGA. Gli oggetti studiati da SAX sono :

- Sorgenti galattiche compatte
- Nuclei Galattici Attivi
 - Ammassi di galassie
- Residui di Supernova
- Galassie normali
- Stelle
- **Gamma Ray Burst**: analisi temporale con risoluzione dell'ordine dei msec da 40 a 700 keV e controparti X con un' accuratezza nella posizione di 5'.

In questa trattazione verranno espone in maniera maggiormente particolareggiata le caratteristiche di SAX riguardo la sua capacità di osservare i Gamma Ray Burst con il suo strumento sensibile alla radiazione nella relativa banda spettrale: il monitor per i lampi gamma (Gamma Ray Burst Monitor -**GRBM**-). BeppoSAX è in grado di operare un gran numero di puntamenti. La maggior parte del tempo viene impiegata per osservare con gli strumenti a campo ristretto, mentre le Wide Field Cameras sono usate periodicamente per scrutare il piano galattico e per monitorare il comportamento temporale di alcune sorgenti. Inoltre, grazie al loro vasto campo di vista, hanno la possibilità di individuare fenomeni transienti X, nell'ordine di 10-20 l' anno e più. Il programma di osservazione consente un rapido (entro poche ore) puntamento di quelle regioni di cielo in cui si è verificato un qualche evento straordinario (TOO). Le osservazioni sono organizzate sulla base di un Programma Principale e di un Programma di Osservazioni a Richiesta aperto a tutta la comunità scientifica internazionale. La partecipazione al Programma Principale è aperta ai membri delle comunità nazionali che partecipano alla missione ed è regolata, con le applicazioni per il tempo delle Osservazioni a Richiesta, dalla selezione delle proposte. Questa strategia permette di ottenere programmi complessi e sistematici, lasciando comunque ampio spazio ai progetti più piccoli. La principale caratteristica della missione BeppoSAX è l'ampio intervallo spettrale, che copre oltre tre decenni di energia (0.1-300 keV). La capacità di osservare una sorgente celeste in una larga banda energetica, è di primaria importanza per comprendere i meccanismi che producono le varie strutture di emissione in diverse regioni dello spettro. Prima del lancio di SAX, le poche campagne di osservazione simultanee con satelliti diversi in grado di coprire un ampio intervallo di energia, avevano mostrato la validità di questa affermazione.

Fig. 7 Schema generale del satellite

2.10) Gli strumenti a bordo di SAX

I singoli strumenti di cui è equipaggiato SAX possono essere divisi in due classi principali:

STRUMENTI A CAMPO RISTRETTO (NFI = Narrow Field Instruments)

hanno un campo di osservazione tra $0^{\circ}.8$ e $1^{\circ}.5$ e puntano tutti la stessa direzione in cielo:

- Uno spettrometro concentrante per basse energie (LECS, 0.1-10 keV)
- Tre spettrometri concentranti per medie energie (MECS, 2-10 keV)
- Un contatore proporzionale a scintillazione con gas ad alta pressione (HPGSPC, 4 - 100 keV)
- Un sistema di rivelazione basato su cristalli scintillatori (PDS, 15-300 keV)

STRUMENTI A GRANDE CAMPO (WFI = Wide Field Instruments)

osservano direzioni a 90° di distanza dal campo visivo dei NFI

- Due camere a grande campo (WFC, 2-30 keV, campo visivo $40^\circ \times 40^\circ$) puntate verso due direzioni opposte
- Un Gamma-Ray Burst Monitor (GRBM, 40-700 keV, campo visivo aperto, includente il campo visivo delle Wide Field Cameras)

Tutti i NFI sono allineati con l'asse Z, mentre perpendicolarmente ad essi, allineati lungo l'asse Y ci sono, puntate in direzioni opposte, le due WFC. La strumentazione di SAX è ben assortita sia per puntare ed osservare oggetti celesti in un'ampia banda (più di tre ordini di grandezza in energia, da 0.1 a 300 keV) con una buona risoluzione spaziale sotto i 10 keV e in energia, sia per la rilevazione di eventi X/Gamma transienti con le camere a grande campo e il Gamma-Ray Burst Monitor. Proprio a causa dell'imprevedibilità delle direzioni d'arrivo dei GRBs, i due **strumenti chiave** nella ricerca di SAX sono i due rivelatori a grande campo: il GRBM per la banda Gamma e le WFCs per la banda X. Il **GRBM** è una funzione secondaria dello schermo di anticoincidenza dell'esperimento PDS realizzato attraverso un'elettronica dedicata a bordo. Lo strumento è composto da quattro identiche piastre di scintillatore CsI(Na), ognuna di circa 1100 cm², situate intorno ai rivelatori del PDS in una configurazione a scatola. Ogni schermo si avvale di due fotomoltiplicatori indipendenti ed un evento GRB viene rivelato quando almeno 2 schermi sono in condizione di *trigger*.

Le due **Wide Field Cameras** sono due contatori proporzionali sensibili alla posizione, con una maschera codificata davanti al loro campo di vista collimato. Il loro principio di funzionamento è il seguente: i fotoni X raccolti da ogni direzione del cielo vengono codificati per mezzo degli elementi vuoti della maschera, in modo che poi a terra si possa ottenere un'immagine completa operando un algoritmo di deconvoluzione. I due diversi strumenti si integrano facendo risultare BeppoSAX ottimale nello studio dei GRBs. Infatti, il GRBM è molto efficiente ad individuare i bursts nel loro tradizionale range di energia, ma d'altra parte può fornire solo una stima rozza della direzione di provenienza del segnale, cosa che invece può essere fatta con maggiore precisione dalle WFC proprio grazie al sistema della maschera codificata. In questo modo quando un burst avviene all'interno del campo visivo di una delle due WFC, ognuna delle quali copre circa il 3% del cielo, può essere prontamente *triggerato* dal GRBM e successivamente localizzato dalle WFC con una precisione di circa 3 minuti d'arco; quanto basta per mettere in moto gli strumenti a campo ristretto. Tutto questo meccanismo può richiedere dalle una alle due ore rispetto all'istante di trigger. Successivamente possono essere avviate le operazioni per il puntamento degli strumenti a campo ristretto in modo da ottenere una loro nuova orientazione dopo 3 - 5 ore, nel frattempo il team di BeppoSAX avverte il maggior numero possibile di osservatori terrestri e spaziali di modo da poter ottenere misure nelle altre lunghezze d'onda.

Fig. 8 Caratteristiche strumentali

Il GRBM (Gamma Ray Burst Monitor).

Lavora nella banda di energia 40-700 keV ed è costituito, come detto, da quattro schermi ortogonali per un'area sensibile totale di 4400 cm², sono scintillatori allo ioduro di cesio drogati al sodio. Ha un campo visivo aperto ed una risoluzione in energia del 16% di 511 keV, l'energia di soglia può essere programmata da terra. Il trigger usa il seguente criterio: verifica che il segnale abbia superato il fondo di un numero di conteggi abbastanza alto, ovvero se avviene che simultaneamente su almeno due schermi i conteggi in n_1 secondi eccedano di $n_2 \times \sigma$ i conteggi della stima del fondo calcolata su n_3 secondi, dove σ è la deviazione standard.

I valori dei parametri, programmabili da terra, sono:

$$0.008 < n_1 < 4$$

$$4 < n_2 < 16$$

$$8 < n_3 < 128$$

Sia T_0 il tempo di trigger rilevato con un'accuratezza di 16 μ s, i dati trasmessi in caso di trigger, per ognuno dei quattro schermi, sono:

dall'istante $(T_0 - 8s)$ all'istante T_0 campionamenti ogni 7.8 ms

dall'istante T_0 all'istante $T_0 + 10s$ campionamenti ogni 0.5 ms

dall'istante $(T_0 + 10s)$ all'istante $T_0 + 98s$ campionamenti ogni 7.8 ms

Questi dati possono poi essere unificati per formare una curva di luce ad alta risoluzione che contiene l'evoluzione temporale del fenomeno per i 106 s.

Fig.9 Curve di luce ad alta risoluzione relative all'orbita n° 15355. (6 maggio 1999)

In ascissa sono riportati i tempi in secondi ed in ordinata il numero di conteggi.

Questo segnale è dovuto ad un GRB di lunga durata multipicco.

Una **curva di luce** è una particolare serie temporale di misure, essa si rappresenta tramite un grafico che mostra la variazione dell'intensità della radiazione proveniente da un oggetto celeste. Rappresentando graficamente questa curva in un piano (#conteggi vs. tempo (s)) si ottiene un tracciato come quello riportato in figura 9, dove i 4 pannelli contengono le misure dei 4 rivelatori del GRBM, relativi all'orbita n° 15355 (6 maggio 1999). I dati normalmente trasmessi da SAX in assenza di condizioni di trigger sono i conteggi/sec sopra i 100 keV, i conteggi/s nel range di energia 40-700 keV (*ratemeters*) e lo spettro in energia a 256 canali accumulato su un intervallo fisso di 128 s, (Lo Spettro elettromagnetico di una sorgente è la distribuzione dell'energia emessa da una sorgente sotto forma di onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda).

Temporizzatore di bordo

Esso è compreso fra i dispositivi hardware a bordo del satellite BeppoSAX, il tempo da associare alle misure degli strumenti viene fornito da un timer digitale che conta step temporali con la risoluzione di 2^{-16} secondi. Ciò vuol dire che il timer fornisce dei valori compresi fra 0 e 65536 (in un intervallo di circa 18 ore) dopodichè ricicla; da qui l'esigenza di convertire il tempo di bordo (OBT) in tempo universale (UTC) e collegare i tempi alla data espressa in giorno, mese, anno.

Caratteristiche principali della missione SAX	
<u>Orbita</u>	
Tipo	circolare, inclinata di 4° sull'equatore
Altezza	600 Km
Periodo	97 min
Contatto con la Terra	11 min per orbita
Periodo di vita	2+2 anni nominali (siamo oltre i 5 !)
Data del lancio	30 Aprile 1996
Vettore	Atlas G-Centaur
<u>Navicella</u>	
Massa /potenza totale	1350 kg/ 800 W
Carico strumentale/potenza	480 kg/ 260 W
<u>Puntamento</u>	
Tempo di osservazione	tipicamente $10^4 - 10^5$
Stabilità	1 min d'arco (stabilizzato sui tre assi)
Ricostruzione	< min d'arco
<u>Telemetria</u>	

Tabella 2 caratteristiche della missione SAX

2.11) generalità sui Gamma Ray Burst (GRB)

Alla fine degli anni Sessanta, i satelliti americani "Vela", adibiti a individuare le esplosioni nucleari sovietiche e cinesi, cominciarono a segnalare improvvisi "lampi" di radiazione gamma (quella con la più alta energia tra quelle dello spettro elettromagnetico, superiore anche ai raggi X), provenienti da sorgenti celesti. Malgrado un acceso dibattito gli scienziati concordarono che le sorgenti gamma dovevano trovarsi a distanze enormi, fra tre e dieci miliardi di anni-luce. Sorgenti così lontane eppure così luminose, liberano una potenza spaventosa. Fatti i conti, si trova che i lampi gamma sono l'evento più violento del cosmo dopo il Big Bang: nel giro di pochi secondi questi impulsi (burst) emettono più energia di quanto possa fare il Sole nei dieci miliardi di anni della sua esistenza. Per chiarire la loro natura si sono rivelati preziosi il satellite italo-olandese BeppoSAX e l'americano Compton Gamma-Ray Observatory con l'esperimento BATSE. Sono state così formulate due teorie. Secondo alcuni scienziati i lampi gamma sono generati quando una coppia di stelle di neutroni, ruotando rapidamente una intorno all'altra, perdono energia e collasano fino a fondersi. La "palla di fuoco" liberata nell'urto si espande a velocità prossima a quella della luce e, quando l'onda d'urto incontra i gas interstellari, genera campi elettromagnetici intensissimi, che accelerano gli elettroni e li costringono a emettere raggi gamma. Eventi del genere sono abbastanza rari in una galassia (10^{-6} all'anno per galassia), ma le galassie comprese nello spazio osservato dagli strumenti che raccolgono i raggi gamma sono circa dieci miliardi. Questo porta a una stima di circa mille lampi gamma all'anno, in accordo con la frequenza reale di tali fenomeni. Una variante di questa teoria prevede la collisione fra una stella e un buco nero. La teoria rivale è quella che chiama in causa le supernovae. In questo caso si tratta di stelle super massicce, che dopo aver perso gli strati di idrogeno esterni subiscono un improvviso e catastrofico collasso del nucleo. Il risultato finale è un buco nero con due potenti getti di materia espulsi dai poli. Nel collasso si ha un'intensa emissione di raggi gamma, che gli strumenti interpretano come un lampo improvviso. A sostegno di questa ipotesi sono stati osservati negli ultimi anni resti di supernova proprio in coincidenza con i punti del cielo nel quale si sono verificati lampi gamma. Le due teorie potrebbero però anche coesistere: è possibile che i lampi di durata inferiore a cinque secondi siano provocati dallo scontro di stelle di neutroni, mentre quelli più lunghi siano causati dalle supernovae (Cagnotti M. "L'universo violento" 24-03-2000). I Gamma-ray bursts emettono usualmente la maggior parte della loro energia nella banda del X/Gamma ma ne sono stati osservati da pochi KeV fino a decine di GeV. Al giorno d'oggi gli strumenti più sensibili permettono di registrare intensità di 10^{-8} erg/(cm² s) ed è per questo che vengono individuati con una frequenza media di uno al giorno. Gli eventi ad impulso singolo possono durare da pochi millisecondi a centinaia di secondi. Spesso la struttura multipla di un impulso si può individuare solo con una risoluzione molto alta (dell'ordine di alcuni ms). Si usa

definire la durata di un GRB come il tempo che occorre per passare dal 5% al 95% dei conteggi totali misurati per un dato evento (criterio del T90). Tramite l'esperimento BATSE si è potuto ottenere una distribuzione temporale dei diversi GRBs rivelati ed inoltre è stata studiata la distribuzione delle direzioni di arrivo dei fenomeni (Fig.10).

Fig.10 Distribuzione angolare dei GRB.

È evidente l'isotropia della distribuzione angolare delle direzioni. Questo risultato diventa di gran rilievo, tenendo conto che ogni classe di oggetti galattici è collegabile ad una certa distribuzione di arrivo sulla volta celeste (es. le stelle più giovani trovano collocazione principalmente nel piano galattico, dove si trovano i bracci della spirale ed è confinata la nascita di nuove stelle), l'isotropia è quindi un buon indizio per non collegare facilmente il fenomeno a qualche classe conosciuta di oggetti galattici. Oltretutto l'isotropia esclude l'origine dei GRBs da sorgenti distribuite uniformemente all'interno della nostra galassia, altrimenti sarebbe naturale osservare un momento di dipolo nella distribuzione angolare, trovandosi il sole in un braccio della spirale ad una distanza di circa 9 kpc ($1 \text{ pc} = 3.1 \cdot 10^{18} \text{ cm}$) dal centro della galassia, (che pure ha un diametro di ca. 23 kpc). Poiché, se escludiamo pochi recenti casi, la distanza dei GRBs è sconosciuta, la rappresentazione tipica dell'intensità di un GRB viene data in "intensità di picco", in $[\text{fotoni} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}]$ in un dato intervallo di energia. In mancanza di conoscenze rispetto al meccanismo intrinseco di emissione, l'interpretazione dello spettro in energia degli eventi registrati, come lo studio della curva di luce, deve iniziare con un approccio empirico. Molti autori hanno infatti cercato di classificare i GRBs in base alle loro proprietà spettrali. Un risultato interessante è una certa correlazione tra la "durezza" (definita come il rapporto fra i conteggi del GRB osservati ad alta energia ed a bassa energia) e la durata di un GRB: i bursts più corti tendono ad essere più duri. Un'altra generica proprietà spettrale

osservabile è la caratteristica evoluzione *hard-to-soft* durante un singolo picco, allorquando sia possibile risolvere temporalmente lo spettro del GRB. Un'analisi sulle proprietà spettrali globali dei GRBs effettuata da Pendleton *et al.* (1997), ha portato alla classificazione dei bursts nelle due classi High Energy (HE) e Non-High Energy (NHE) a seconda che le loro emissioni superino o no i 300 keV. Queste classi sembrano avere una distinzione abbastanza netta e i NHE mostrano effettivamente una distribuzione d'intensità omogenea, a differenza degli HE. Infine, riguardo agli spettri energetici medi di un GRB, Band *et al.* (1993), hanno trovato una buona descrizione analitica nel range energetico coperto da BATSE ovvero dai 30 keV ai 2 MeV. La loro è una formula matematica determinata empiricamente che permette di descrivere il fenomeno in base ad alcuni parametri variabili, senza contenuto fisico di carattere generale. I dati raccolti da BeppoSAX nel campo di energie dai 2 ai 700 keV sono sostanzialmente in accordo con la formula di Band.

2.12) I Soft Gamma Repeater: eventi "sismici" su stelle magnetiche pulsanti

Nel 1987 gli astrofisici si resero conto che alcune sorgenti di lampi gamma avevano caratteristiche particolari: la loro radiazione gamma aveva energia media minore, tanto da sconfinare nell'ambito dei raggi X (spettro **soft**), essa veniva inoltre rivelata in forma di impulsi con breve durata (alcune centinaia di ms). Inoltre le loro emissioni si ripetevano nel tempo. Furono così battezzate Soft Gamma-ray Repeater (**SGR**) e si scoprì che in corrispondenza o vicino a sorgenti di questo tipo si trovava sempre un resto di supernova. Per spiegare queste peculiarità furono proposte diverse teorie, tutte accomunate dal fatto che coinvolgevano una stella di neutroni, cioè un astro così piccolo e denso da essere formato quasi solo da particelle di nuclei atomici, con una crosta solida di ferro e una parte interna di neutroni. Qualche studioso suggerì perfino che si trattasse di "stelle di quark", le particelle che compongono neutroni e protoni. Solo nel 1992 tre astrofisici americani, Robert Duncan e Christopher Thompson da un lato e, indipendentemente, Bohdan Paczynski, avanzarono la teoria che ora sembra più promettente: la caratteristica di questi corpi celesti va ricercata nell'intensissimo campo magnetico dell'astro. Sono centinaia le stelle di neutroni attualmente note. Esse emettono uno strettissimo fascio di radiazione che ruota con la stella e che, quando è diretto verso la Terra, viene ricevuto dagli strumenti scientifici come pulsante: l'osservatore si trova infatti a ricevere da questi oggetti segnali pulsanti alla frequenza di rotazione della stella di neutroni. Da ciò il nome "pulsar" dato a tali sorgenti. Se una pulsar ruota molto velocemente, la combinazione fra il moto rotatorio e il trasporto di materia calda e conduttrice di elettricità al suo interno può generare un campo magnetico di altissima intensità; più precisamente se la stella di neutroni nasce con una certa velocità, si innesca allora un meccanismo che produce il campo magnetico molto intenso, fino a mille volte più intenso del campo magnetico di una pulsar

normale: 10^{14} Gauss. Così le pulsar magnetiche furono battezzate "**magnetar**", e proprio esse sarebbero all'origine dei **SGR**. Infatti la crosta superficiale di una stella di neutroni, spesso circa un chilometro, quando viene sottoposta a tensioni fortissime dal campo magnetico trascinato nella rotazione finisce per deformarsi e perfino per spezzarsi. Violentissime onde sismiche, si propagano per tutta la superficie dell'astro. Un magnetar può essere individuato come un astro pulsante con un campo magnetico di 10^{14} Gauss e periodo di rotazione di ~ 6 sec. Il campo magnetico, perturbato, cede energia alle nubi di particelle nei pressi della stella di neutroni, che quindi emettono radiazioni gamma. Il fenomeno non provoca la distruzione completa dell'oggetto celeste e si ripete nel tempo, ed ecco perché gli SGR possono essere osservati più volte. La conferma delle ipotesi di Duncan e Thompson sono arrivate quando Chryssa Kouveliotou, una ricercatrice della Nasa, ha misurato il periodo della sorgente denominata "**SGR 1806-20**" individuandone la controparte X quiescente, un altro astrofisico americano, Kevin Hurley, ha dimostrato studiandone il periodo nella controparte quiescente, che il lampo gamma del 27 agosto 1998, chiamato dagli astronomi "**SGR1900+14**" e raccolto da sette fra sonde e satelliti (fra cui anche SAX grazie al suo strumento monitor per lampi gamma **GRBM**), corrispondeva appunto a una stella di neutroni con un campo magnetico molto intenso. Ma un SGR ha il suo ciclo di vita: una magnetar emette radiazioni gamma "solo" nei primi 10 mila anni di esistenza, poi lentamente si affievolisce. Ciò che rimane è un corpo freddo e scuro: la maggior parte delle magnetar si troverebbe in questa condizione. Va comunque tenuto ben presente che l'aggettivo *Soft* per i SGR non sta per *debole*. Esso è attribuito ad una proprietà spettrale e non all'intensità dell'emissione, intensità o luminosità, l'energia irradiata nello spazio ogni secondo, è in relazione con il **numero** dei fotoni emessi ed il numero di fotoni emessi durante un evento SGR è **enorme**: burst relativi ad un SGR possono irradiare in un solo secondo la quantità di energia emessa dal Sole in tutta la sua esistenza.

Quello che è *soft*, invece, è la frequenza della radiazione elettromagnetica o meglio l'energia della particella. In pratica l'energia relativa ad ogni fotone incidente è minore relativamente ad un generico evento GRB, ma il loro spettro rimane più *duro* di quello degli altri fenomeni astrofisici conosciuti. Il segnale relativo ad un SGR rimane solitamente descritto da una serie temporale della durata inferiore alla decina di secondi (sebbene alcuni possano durare molto di più), da qui l'esigenza di individuare gli eventi veloci e al tempo stesso discriminarli dagli *spike* (termine con cui si identificano i segnali spuri provocati da eventi locali che saranno analizzati in dettaglio più avanti).

Tra i Soft Gamma Repeater identificati fino al Maggio 1998, 3 vengono localizzati nella nostra galassia ed 1 in una Galassia vicina. Sebbene solo pochi SGR siano stati individuati, da stime statistiche risulta che molti milioni ne esisterebbero nella nostra galassia e un numero simile probabilmente ne esiste in ogni altra galassia. Gli astronomi hanno identificato molti di questi

oggetti e gli hanno dato nomi come **X-Ray Bursters** (Tipo I e II), **Variabili Cataclismiche**, **Emissioni X Transienti da Buco Nero** e **Novae**. Le sorgenti sono stelle compatte (nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri) nelle quali materia cade da una stella compagna orbitante in un sistema stellare doppio o multiplo.

Tutti questi altri tipi di impulsi a ripetizione sono più deboli rispetto ad un normale evento SGR di circa un fattore 10^4 o più, eccetto che per le Emissioni X Transienti da Buco Nero, che risultano più deboli solo di un fattore 10^3 . In ogni caso, i burst provenienti da queste altre sorgenti durano solitamente molto più che un SGR burst, così che l'energia totale (proporzionale al numero complessivo dei fotoni incidenti sul rivelatore) risulta nei due casi confrontabile (Robert Duncan, "magnetars, soft gamma repeaters & very strong magnetic fields" 1998). Ecco che lo studio della serie temporale diventa un passo chiave nell'identificazione dei SGR e nella discriminazione dei segnali SGR da quelli provenienti da altri tipi di sorgenti. Strumenti di analisi realizzati *ad hoc* per la ricerca di eventi fra banche di dati più complete possibile potrebbe permettere l'individuazione di segnali da magnetar da una delle sorgenti conosciute o addirittura da sorgenti di cui non se ne conosce la collocazione. In ultima analisi i SGR sono i più luminosi emettitori impulsivi che irradiano con ripetizione, Supernovae e Gamma Ray Burst hanno intensità ancora maggiore ma sono dovuti a fenomeni distruttivi che terminano in un'unica esplosione.

3) I dati generati da SAX

Sommario del capitolo

In questo capitolo verranno illustrati il percorso, la distribuzione e la tipologia dei dati di SAX. In particolare si mostreranno nel dettaglio i dati relativi allo strumento GRBM a bordo di SAX e il genere dell'informazione scientifica in essi contenuta. Verranno inoltre illustrate le caratteristiche di alcuni programmi e tipi di dato utilizzati nelle elaborazioni in astrofisica nonché la nomenclatura e la struttura dei dati nel formato finale per la registrazione denominato FOT. Si spiegherà come i dati vengano suddivisi temporalmente in unità denominate **OP** e **osservazioni**.

3.1) Il percorso dei dati

Il supporto da Terra alla missione SAX viene fornito dal SAX Ground Segment (GS). Esso è composto dai seguenti principali elementi :

- La Stazione di Terra
- Il centro per le operazioni di controllo - Operation Control Centre (OCC) -
- Il centro per le operazioni scientifiche - Science Operation Centre (SOC) -
- Il centro dati scientifici - Scientific Data Centre (SDC) -

La stazione di Terra è situata a Malindi, in Kenia, è qui che ad ogni passaggio orbitale i dati di telemetria vengono ricevuti e successivamente trasmessi per mezzo del satellite per telecomunicazioni INTELSAT V all'Operation Control Centre che si trova a Nuova Telespazio (Roma). Presso l'OCC vengono eseguite diverse funzionalità per le operazioni del satellite, come il controllo dei parametri orbitali e di posizione, generazione e validazione dei telecomandi, e l'archiviazione della telemetria scientifica. All'interno del Segmento di Terra esiste infatti una sezione scientifica denominata Science Operation Centre (**SOC**): è qui che la telemetria scientifica e del satellite viene decodificata, osservata rapidamente ed archiviata per essere messa a disposizione dello Scientific Data Centre. Da lì i dati vengono trasferiti all'SDC centro concepito come il luogo in cui:

- vengono raccolte le proposte di osservazione della comunità scientifica internazionale
- viene costruito ed approvato tecnicamente il Piano di Missione di SAX
- gli strumenti di analisi standard di SAX vengono raccolti ed aggiornati
- i dati di SAX vengono prodotti nel formato finale (FOT) ed archiviati

E' all'SDC che infatti che vengono creati e resi pubblici i SAX Final Observation Tapes (FOT) i dati nel formato finale per la memorizzazione su nastro. Questo centro risiede fisicamente a Roma presso la Nuova Telespazio ed è raggiungibile telematicamente attraverso le reti Internet e DecNet/SPAN. Una Local Area Network (LAN) collega direttamente l'SDC con il SOC che è invece isolato dal mondo esterno per motivi di sicurezza. Il flusso di dati proveniente da SAX è dell'ordine di 700/800 Mbyte al giorno. Ad oggi l'ammontare dei dati SAX deve aggirarsi intorno ai 1000 Gbyte. La telemetria viene immagazzinata nel SAX Mission Archive non appena raggiunge l'SDC dal SOC, all'incirca un giorno dopo la sua prima ricezione a Terra. Un database relazionale permette di accedere al contenuto dell'archivio, come la direzione di puntamento degli strumenti del satellite, tempi di inizio/fine osservazione, modo di acquisizione dati, ecc

Nel SAX Mission Archive i dati vengono archiviati nel formato finale denominato FOT che verrà discusso nei particolari in seguito. I dati contenuti nelle cassette magnetiche possono sempre essere richiesti, ma la procedura non è molto veloce, per cui, per gli istituti che estraggono risultati di carattere scientifico dai dati, è più efficiente accumulare su dischi rigidi i dati via via resi disponibili all'SDC .

3.2) la distribuzione dei dati

I dati reperibili al Centro Dati Scientifici di SAX sono inclusi nelle seguenti sezioni :

- **Dati delle osservazioni**

Includono dati scientifici ed informazioni ausiliarie, raccolti dagli strumenti di SAX e/o dalla stazione di Terra e preprocessati al SAX Scientific Data Center.

Questi dati sono resi pubblici agli osservatori nella forma di Final Observation Tape

- **Dati di calibrazione**

Descrivono i parametri degli strumenti derivati dalle calibrazioni periodiche degli stessi e sono necessari per analizzare i dati delle osservazioni, non vengono distribuiti con i FOT, ma possono essere acquisiti tramite la rete.

- **SAX software**

Permettono l'accesso ai dati nei FOT e le necessarie operazioni di riduzione ed elaborazione, nonché le interfacce con i più noti sistemi operativi e programmi

- **Documentazione SAX**

Raggiungibile anche via rete, rende accessibile in formato Postscript descrizioni sul formato dei dati, i dati di calibrazione e note tecniche.

I dati scientifici di SAX sono generati a bordo del satellite dai diversi strumenti. Gli strumenti possono essere configurati selezionando diversi modi di acquisizione denominati **Data Collecting Modes**. Oltre ai dati scientifici, strumenti ed altri sottosistemi per la navigazione spaziale generano una varietà di informazioni ausiliarie (housekeeping -**HK**-). Tutti questi dati vengono spediti a terra in un formato che utilizza l'ESA Packet Telemetry Standard, esiste quindi un'unità "fondamentale" nei dati rappresentata appunto dai pacchetti sorgente. Altri dati vengono aggiunti in quanto generati dalla stazione di Terra. E' quello che succede, ad esempio, quando si effettua la corrispondenza fra Tempo di Bordo e Tempo Universale (OBT - UTC).

Presso il SAX OCC i pacchetti sorgente vengono estratti dal flusso di trasferimento, ove alcuni dati vengono processati, mentre altri dati divengono accessibili per rapide analisi. In fine tutti i dati raggiungono l'SDC per essere archiviati su supporti ottici. L'archivio (i dati chiamati Reformatted **Raw Data RRD**) è il punto di partenza per la produzione dei Final Observation Tapes (**FOT**) che saranno poi acquisiti dagli osservatori. Solo i **Dati Scientifici**, una parte rilevante delle **HK** (informazioni ausiliarie) degli strumenti, le informazioni di posizionamento, parametri orbitali e dati di correlazione temporale e qualche altra informazione aggiuntiva vengono inserite nei FOT; successivamente a piccole variazioni di formato al fine di rendere pratico l'accesso ai dati.

Il tutto viene salvato su supporti magnetici di grande capacità.

Le definizioni seguenti (come quella dei FOT) provengono dalla nomenclatura del satellite EXOSAT. Il metodo di suddivisione dei dati si basa sul concetto di individuare intervalli temporali in base al puntamento e alle condizioni degli strumenti. Ovviamente su SAX questa suddivisione è articolata e non univoca poiché sul satellite vi sono diversi strumenti e tra di loro quelli a campo ristretto (NFI) e quelli a campo largo (WFI) puntano verso differenti direzioni dello spazio. Alla suddivisione del tempo di osservazione degli strumenti in base al tempo, consegue una relativa ripartizione dei dati in pacchetti (suddivisi in directory e file) corrispondenti a quegli specifici intervalli temporali.

3.3) La suddivisione dei dati FOT

I dati nel formato finale vengono organizzati separando le rivelazioni in sottointervalli temporali, tali sottointervalli prendono il nome di **Observing Period (OP)** che a loro volta contengono le **osservazioni**. Un OP è l'intervallo di tempo relativo ad un puntamento stabile utile a coprire un

determinato "oggetto" (*target*) per le osservazioni, altrimenti (e si parla allora di *slew OP*) è l'intervallo di tempo che intercorre fra il posizionamento del satellite da un puntamento ad un altro. Gli strumenti di SAX sono fissi rispetto al satellite, perciò il loro puntamento consegue esclusivamente da una variazione dell'assetto del satellite. Per estensione, con *OP* si individuano anche i dati prodotti durante quel determinato intervallo di tempo. Un *OP* è suddiviso in **osservazioni**. Un'**osservazione** è un intervallo temporale in cui la configurazione del satellite e dei suoi strumenti rimane invariata, intendendo come configurazione il settaggio elettronico degli strumenti, e degli apparati per la navigazione nonché le condizioni esterne. I dati di SAX provenienti da una singola osservazione possono essere analizzati contemporaneamente (mentre i dati provenienti da diverse osservazioni possono essere analizzati insieme solo se la configurazione degli strumenti è compatibile). Casi notevoli che determinano il confine fra due osservazioni sono:

- cambiamento nei settaggi degli strumenti
- ogni cambiamento nell'assetto del satellite
- altri eventi rilevanti per gli strumenti (come l'entrata nell'Anomalia Sud Atlantica -SAA-, o l'avvicinamento orbitale alla stazione di Terra)

Un **Instrument Data Set** è l'insieme di tutti i dati rilevanti per un determinato strumento di SAX, prodotti durante un *Observing period* su un determinato obiettivo celeste, e durante il precedente ed il seguente **slew OP**. In linea di principio si può affermare che l'insieme degli **Instrument Data Set** corrisponde ad un **FOT** .

Il principio seguito nell'organizzazione dei dati FOT è che per ogni osservazione vengono salvati i files per i diversi strumenti. Files per informazioni ausiliarie comuni a più osservazioni, o anche a diversi *Observing Periods* sono posti esternamente nella gerarchia. Tutti i files sono costituiti da record di lunghezza prefissata (la lunghezza precisa può differire da file a file ed è di solito funzione della taglia dei pacchetti sorgente e della riformattazione realizzata). Ogni diverso tipo di file viene memorizzato su nastro in un formato a blocchi (per esempio più record sono impacchettati in un blocco nel nastro; tutte le informazioni necessarie per estrarre i dati dal blocco sono contenute nel file direttorio del nastro -Directory Tape-).

FOT

Directory del nastro (ASCII, 1 record per ogni file del nastro)

Orbit file (ASCII, prodotto all'OCC processando i dati di puntamento)

File di assetto (ASCII, prodotto all'OCC processando gli ARD)

File di correlazione OBT-UTC (ASCII, prodotto all'OCC processando pacchetti OBT)

Diversi HK files di navigazione (binari, relativi all'OP per target ed adiacenti slew OP)

...

Instrument data set # 1

Directory per strumento (ASCII, un record per ogni file dati)

Osservazione # 1

Observation directory (ASCII, un record per ogni file dati)

File di configurazione dell'esperimento

(ASCII, lista i settaggi di tutti i parametri comandabili per l'osservazione data)

HK files per gli strumenti, binari, un record per pacchetto

...

Files di dati scientifici per gli strumenti, binari, un record per pacchetto

...

Osservazione # 2

...

Osservazione # n

Instrument data set # 2 e successivi (se ci sono)

...

Tabella 3 struttura dei dati FOT

Il primo passo di ogni analisi è l'archiviazione dei FOT (FOT filing), ovvero ricreare sul disco i file originali con l'appropriata lunghezza dei record. Questo è possibile per mezzo del software reperibile presso il Centro Dati Scientifici. Mentre i files ausiliari sono ASCII, i files dati normalmente usati dagli osservatori sono di solito binari. Per semplificare il software di decodifica, tutti i campi in un record sono formattati per essere letti come valori INTERI da 8 bit, 16 bit o 32 bit, in modo che non debba essere effettuata nessuna operazione al livello di singolo bit. I dati sono salvati in little endian order¹ (così come sono generati a bordo, e così come vengono gestiti dalle macchine del Digital Equipment dell'OCC e dell'SDC) e ciò significa che necessitano di operazioni di byte-swapping per renderli accessibili sotto alcuni sistemi operativi (questo è incluso nel software di archiviazione dei FOT come passaggio automatico di post-processazione). Tutto il software necessario alla lettura dei pacchetti dei dati, e per accumulare strutture dati di utilità scientifica (curve di luce, spettri in energia, immagini, ...) è reperibile al Centro Dati Scientifici. Il software scientifico di SAX, necessario per accedere ai dati FOT, permette ad ogni osservatore di ridurre i dati di SAX sia nello specifico formato (detto **XAS**) dei dati SAX, sia nel formato standard **FITS** (Flexible Image Transport System). In questo modo, i dati provenienti dalle osservazioni di SAX sono accessibili e pronti per essere analizzati con pacchetti software già esistenti e conosciuti nell'ambiente dell'Astronomia X e da ogni altro software realizzato ad hoc in modo da poter soddisfare le differenti esigenze degli utenti. Quanto detto non vale per i profili temporali ad alta risoluzione del GRBM, in quanto occorre utilizzare dei programmi per trasformare i dati binari contenuti in pacchetti separati in file ASCII unitari, contenenti ognuno la curva di luce misurata dallo specifico schermo dello strumento (si ricorda che il GRBM è uno scintillatore formato da 4 piastre separate che misurano la radiazione separatamente). I dati relativi al **GRBM** sono gli stessi relativi al **PDS** e sono inizialmente scritti nel formato **XAS**. In effetti per rendere perfettamente aderente allo standard XAS i file contenuti nelle cassette FOT occorre una piccola conversione consistente nel rinominare i file e togliere dei caratteri di *line-feed*. I files **XAS** sono direttamente leggibili con un programma scritto in linguaggio di programmazione **IDL** o con specifici applicativi di pubblico dominio.

La filosofia generale utilizzata per lo sviluppo del software XAS si basa sulle seguenti considerazioni e specifiche:

¹ little endian order : big-endian and little-endian sono termini che descrivono l'ordine in cui una sequenza di byte viene registrata in memoria. Big-endian è un ordine in cui l'estremità maggiore (= "big-end") ovvero il valore più significativo nella sequenza è memorizzato prima, cioè nella cella di memoria con indirizzo più basso. D'altra parte il little-endian order è un ordine la cui estremità minore (= "little end") ovvero il valore meno significativo nella sequenza è memorizzato prima.

- Tutto il software è il più unitario possibile per tutti i diversi strumenti a bordo di SAX (stesse interfacce utenti, simili filosofie di elaborazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei diversi strumenti).
- Nessuna pipeline monolitica, ma una serie di programmi a se stanti richiamabili singolarmente.
- Nessun programma monitor². Questo per semplificare il mantenimento e l'aggiornamento del software, ed evitare di *relinkare* e ricompilare il monitor quando nuovi programmi vengono aggiunti. Scripts e procedure articolate sono lasciati da implementare all'utente.
- La portabilità del software e del formato dei dati è assicurata attraverso la definizione di un sottoinsieme delle chiamate di sistema e il loro isolamento in quello che viene chiamato un **Sistema Operativo Virtuale** (Virtual Operating System -VOS-)
L'ambiente UNIX/Ultrix è pienamente compatibile, il VOS permette di utilizzare anche gli ambienti VAX/VMS, Sun e HP.

3.4) La struttura dei dati FOT

Si illustrerà ora in dettaglio la suddivisione dei dati inclusi nei FOT che, pur essendo gerarchicamente ben organizzati, risultano di una certa complessità visti i diversi strumenti e le numerose variabili in gioco. Per quanto riguarda i file contenenti informazioni comuni a diverse osservazioni e a diversi strumenti si adotta la dicitura

saxfot.typ

dove *typ* indica il diverso tipo di dati comuni (tapedir, ephemeris, attitude, etc.), esempio:

saxfot.obt_utc

(nell'esempio *typ = obt_utc*: estensione relativa alle misure della conversione On Board Time - Universal Time)

per i file che riguardano informazioni relative a diverse osservazioni ma allo stesso strumento si adotta la dicitura

ee.typ

² monitor: particolare programma che osserva (= monitorizza) ed eventualmente regola e gestisce l'operato di altri programmi eseguibili sul sistema

dove *ee* è una sigla indicativa dello strumento, per il PDS/GRBM abbiamo *ee* = pd, esempio:

pd.instdir

(nell'esempio typ = instdir: estensione relativa a dati specifici per ogni diversa osservazione)

per i file che riguardano informazioni relative
all'OP di tipo *o* = i/n/f

- i per lo slew OP **iniziale**
- n per l'OP in condizioni di **normale** puntamento
- f per lo slew OP **finale**

e per lo strumento *ee* nell'osservazione *nnn* si adotta la dicitura

oeennn.typ

esempio:

npd005.p3lat000

contiene dati di tipo p3lat000 relative allo strumento pd (PDS/GRBM) per l'OP in puntamento normale (npd...) nell'osservazione 005

nme007.meexconf

dati di tipo exconf relativi allo strumento me (MECS) per l'OP in puntamento normale (n) nell'osservazione 007

Quindi per lo strumento Gamma Ray Burst Monitor (**GRBM**) avremo file con informazioni relative ai file di tutto l'OP:

saxfot.tapedir

saxfot.ephemeris

saxfot.attitude

saxfot.obt_utc

saxfot.xxhkd000 (zero o più) file di HouseKeeping per il sottosistema xx

(**es.** saxfot.pdhkd000)

File relativi allo specifico instrument dataset

pd.instdir

zero o più file di osservazione per lo slew in ingresso

zero o più file di osservazione per l'OP in puntamento normale

zero o più file di osservazione per lo slew in uscita

File relativi ad una singola osservazione di seguito mostrati per un puntamento di tipo o=n e numero di osservazione nnn=001, strumento pd

npd001.obsdir

npd001.pdexconf

npd001.pdhkd000

npd001.pdeng000

npd001.p1lat000

npd001.p1grb001

etc.

Il layout dettagliato di tutti i files per i diversi strumenti è contenuto nella documentazione prodotta Alla Telespazio e disponibile presso l'istituto SAX-SDC. Ecco comunque alcune informazioni basilari

- tape directory (saxfot.tapedir)

Un file ASCII con un record di intestazione (record header) con l'oggetto (target) dell'osservazione e il nome del proprietario, la data di osservazione ed altre informazioni ausiliarie, più un record per ogni file del nastro, che descrive i parametri per la suddivisione in blocchi (lunghezza dei record, numero dei record, etc.)

- ephemeris file (saxfot.ephemeris)

Un file ASCII con la posizione orbitale e la velocità del satellite con la risoluzione di 1 sec

- attitude file (saxfot.attitude)

Un file ASCII con la ricostruzione dell'assetto del satellite con la risoluzione di 0.5 sec

- file per la correlazione OBT UTC (saxfot.obt_utc)

Un file ASCII con sporadiche informazioni per la correlazione fra tempo di bordo (On Board Time) e tempo universale (Universale Time Counter)

- spacecraft HK

File contenente informazioni di telemetria grezza riguardante parametri di navigazione spaziale, non sempre presenti

- instrument directory (es. pd.instdir)

Un file ASCII che contiene un record per osservazione, con tempo di inizio e tempo di fine, il nome dell'oggetto da puntare e riferimenti per il puntamento

- observation directory (es. npd001.obsdir)

Un file ASCII che lista il numero dei record e la loro lunghezza per ognuno dei successivi file di dati presenti nelle rispettive osservazioni

- experiment configuration file (es. npd001.pdexconf)

Un file, contenente spiegazioni interne, che lista il setup di tutti i parametri telecomandabili di uno strumento durante le rispettive osservazioni

- instrument HK (es. npd001pdhkd000)

Un file di telemetria binaria contenenti le letture periodiche (con periodo dipendente dai diversi strumenti) di parametri come voltaggi, temperature, ratemeters di sicurezza, etc.

Di norma questo file è sempre presente.

- engineering files (es. npd001.pdeng000)

Uno o più file di telemetria binaria contenenti letture periodiche (generalmente ad 1 secondo) di informazioni di rilevanza scientifica (come i ratemeters). Questi file sono presenti solo quando la processazione dei dati strumentali è abilitata

- science files (es. npd001.p3grb002)

Uno o più file di telemetria binaria contenenti l'informazione scientifica. Più file sono presenti quando lo strumento è composto da più sottounità (è il caso del GRBM) e/o è contraddistinto da diverse modalità di funzionamento.

Questi file sono presenti solo quando la processazione dei dati strumentali è abilitata Per essere più chiari ecco un esempio di dati FOT per lo strumento GRBM relativi ad un singolo OP :

tabella 4: i file dei dati FOT di un OP

npd001.obsdir	—————▶	ASCII	numero e lunghezza record seguenti
npd001.p1grb001	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p1grb002	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p1grb003	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p1lat000	—————▶	binario	dati GRBM spettri
npd001.p2grb001	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p2grb002	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p2grb003	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p2lat000	—————▶	binario	dati GRBM spettri
npd001.p3grb001	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p3grb002	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p3grb003	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p3lat000	—————▶	binario	dati GRBM spettri
npd001.p4grb001	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p4grb002	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p4grb003	—————▶	binario	dati GRBM trigger
npd001.p4lat000	—————▶	binario	dati GRBM spettri
npd001.pdeng000	—————▶	binario	dati ingegneristici
npd001.pdexconf	—————▶	ASCII	PDS-GRBM on/off e settaggi
npd001.pdhkd000	—————▶	binario	housekeepings
pd.instdir	—————▶	ASCII	informazioni strumento
saxfot.attitude	—————▶	ASCII	assetto del satellite data/ora/coordinate
saxfot.ephemeris	—————▶	ASCII	effemeridi del satellite data/ora/coordinate
saxfot.obt_utc	—————▶	ASCII	conversione tempo di bordo - tempo universale
saxfot.tapedir	—————▶	ASCII	listato contenuto FOT

per semplicità si è scelto questo OP contenente dati relativi ad un'unica osservazione identificata dal numero 001.

Sono illustrati in fig. 11 i file relativi alle osservazioni di uno stesso Observing Period contenente dati del GRBM, i dati sono relativi a più osservazioni (001- 004). La 001 e la 004 contengono dei trigger, l'osservazione 002 non contiene dati relativi ai 4 schermi (**lat** = **lateral shields**), la 003 non contiene trigger.

3.7) Analisi dei dati

Ridotti i dati in un formato pronto per l'analisi scientifica, per le operazioni di analisi sono previste diverse possibilità: esistono e vengono perfezionati in continuazione, numerosissimi pacchetti software più o meno standard che garantiscono la possibilità di visualizzare grafici, effettuare approssimazioni analitiche di serie di misure, realizzare statistiche sui campioni, ecc Ovviamente per far questo si può scegliere di usare un programma standard (come **MS excel**), oppure programmi dedicati. Quando le procedure di analisi diventano laboriose e articolate, nasce l'esigenza di automatizzare e personalizzare le operazioni, ecco che occorre realizzare procedure *ad hoc* che consentono la risoluzione della problematica affrontata. Per ottenere questo risultato si può utilizzare un linguaggio di programmazione multipurpose e standard come il C, o utilizzare il linguaggio FORTRAN. Per il FORTRAN, ed ora anche per il C, esistono immense librerie di routines e procedure che è possibile richiamare e/linkare dai programmi scritti dall'utente. Per l'ambiente scientifico non si può fare a meno di menzionare la mastodontiche librerie del CERN, che contengono infinite procedure realizzanti i più disparati operatori matematici e statistici, routines di visualizzazione, routines di simulazione e quanto altro può risultare utile per il ricercatore.

3.8) Il software per l'elaborazione dei dati di SAX

I dati di BeppoSAX ed in particolare quelli del GRBM, vengono resi disponibili nella forma di Final Observation Tape (FOT), poiché la produzione dei FOT dalla telemetria richiede tipicamente 2-3 giorni, i dati del GRBM sono resi disponibili presso il gruppo hardware anche direttamente nel formato grezzo detto RRD (Reformatted Raw Data) o più semplicemente **RAW**.

Per alcune classi di fenomeni astrofisici, infatti, può essere molto utile avere disponibili i dati rapidamente al fine di effettuare analisi sull'emissione della sorgente durante la dissolvenza del segnale, che si presenta generalmente con un *burst* iniziale intenso e con un successivo *afterglow* più debole e osservabile con strumenti sensibili ad altre bande dello spettro elettromagnetico (X, gamma, ottico, radio, ...). Questo è il caso tipico dei GRB. Ovviamente i dati nel formato RAW e quelli nel formato FOT richiedono differenti procedure attraverso cui ottenere dati nel formato finale XAS o comunque in un formato di livello più alto da manipolare in maniera più pratica rispetto ai file binari.

3.9) Elaborazione dei dati grezzi (RAW)

I dati RAW vengono continuamente archiviati presso lo Science Operation Centre della missione nella forma di un unico file di telemetria per ogni orbita. Il gruppo hardware del GRBM attraverso un PC dotato di sistema operativo Linux può accedere ad una macchina locale che mantiene memorizzata la telemetria relativa alle ultime 20 orbite. Si può accedere ai dati connettendosi attraverso il protocollo ftp alla macchina Linux. Nel caso specifico dello strumento PDS/GRBM, i file dei dati sono "spacchettati" utilizzando un programma implementato dal gruppo hardware del GRBM. Alla fine i ratemeters GRBM ad 1 secondo e gli spettri in energia nel formato XAS sono ottenuti lanciando dei programmi prototipo XAS/PDS, che permettono di scegliere l'intervallo di integrazione relativo ai ratemeters e ai pacchetti con l'informazione spettrale sui 128 s. Il tempo associato ad ogni intervallo di integrazione da 1 s dei ratemeters (bin) è relativo alla fine del corrispondente intervallo temporale, e all'inizio e alla fine di ogni pacchetto contenente lo spettro. La misura temporale è fornita in OBT e può essere convertita in Tempo Universale per mezzo del file per la sincronizzazione OBT-UTC che viene prodotto come output dal programma che realizza lo spacchettamento dei dati. Per ogni trigger che viene rilevato durante un'orbita, il tempo di trigger in OBT può essere letto da uno dei file contenente i dati ad alta risoluzione attraverso il programma calGRBMtime, realizzato in linguaggio PERL dal GRBM team, che ha anche la funzione di convertirlo nelle coordinate sessagesimali della notazione di Tempo Universale. Alla fine le curve di luce ad alta risoluzione vengono convertite in file ASCII per poter essere lette con comodità dai software di analisi. Il software XAS permette l'accumulazione dei ratemeters GRBM e degli spettri in finestre temporali specifiche. Il tempo associato ai ratemeters ed agli spettri viene convertito dal tempo di bordo al tempo universale direttamente dalle procedure di accumulazione. I file relativi all'assetto (attitude) ed alle effemeridi (ephemeris) del satellite contenute nei FOT permette la ricostruzione della posizione di una sorgente di cui si conoscono le coordinate celesti, rispetto a ciascuna delle piastre laterali da cui è formato il GRBM. I dati contenuti all'interno di questi file permettono inoltre di ricostruire la posizione del centro della Terra in modo da calcolare tempo di inizio e di fine dell'occultazione di una determinata sorgente celeste da parte del disco terrestre.

3.10) Software per l'analisi dei dati GRBM

Analisi preliminare

L'analisi preliminare dei dati GRBM può essere realizzata utilizzando XASPLOTT, un programma dotato di un'interfaccia grafica interattiva sviluppato dal gruppo hardware PDS/GRBM in ambiente IDL. XASPLOTT permette diverse funzioni tra le quali le più utilizzate sono:

- controlli preliminari sui dati
- sottrazione del fondo in prima approssimazione
- rappresentazione grafica delle curve
- conversione dal formato XAS a quello ASCII

Analisi finale

E' basata sui passi seguenti di analisi quali

- interpolazione e sottrazione del fondo
- correzione dei tempi morti
- introduzione di correzioni sistematiche
- informazioni sul flusso e sullo spettro estratte dai ratemeters a 1 s

Viene realizzata da programmi scritti nel linguaggio di programmazione IDL

In questo lavoro non è stato mai utilizzato XASplot poiché le funzioni di visualizzazione ed analisi sono state realizzate da programmi scritti appositamente.

3.11) Il software per l'Astronomia X XAS

Il sistema di analisi XAS (X-ray astronomy Analysis System (XAS)) è un pacchetto software sviluppato per la missione SAX (anche se tende ad essere indipendente dalla missione) da un gruppo Consiglio Nazionale delle Ricerche fin da prima degli anni '90. La presentazione di XAS fu fatta in occasione del 5° Workshop Internazionale su "l'Analisi dei Dati in Astronomia" tenutosi ad Erice tra il 27 ottobre e il 3 novembre 1996. XAS è stato distribuito internamente al consorzio SAX fin dal 1992 a cura dell'istituto ITESRE. In seguito alla creazione del Centro Scientifico Dati SAX (SDC) il compito della distribuzione è stato assegnato al centro istituito posteriormente. Le linee guida con cui il software è stato sviluppato possono essere riassunte nel seguente modo:

Portabilità

Si è cercato di rendere portabile il sistema sui principali sistemi operativi utilizzati nell'ambiente scientifico (principalmente VMS e Unix). Questo si è realizzato isolando un set ridotto di istruzioni

di cui ha bisogno il sistema, comuni ai diversi sistemi operativi. Quello che risulta definito è un Sistema Operativo Virtuale (Virtual Operating System -VOS-)

Facilità di installazione

Non richiedendo alcun privilegio per l'installazione del software (ogni utente può installarlo), non richiedendo eccessive o inusuali risorse hardware o spazio sui dischi rigidi per far girare il programma e non richiedendo un'intricata organizzazione delle directory.

Controllo completo da parte degli utilizzatori

Utilizzando un formato realizzato *ad hoc* per i file (formato XAS) che non dipende da librerie commerciali, utilizzando esclusivamente codice autoprodotta o di pubblico dominio e non realizzato attraverso funzioni dipendenti dall'ambiente di sviluppo sovrastante. Scrivendo il codice quasi interamente in FORTRAN.

Efficienza

Realizzando una piccola libreria di routines progettata a strati, utilizzando rappresentazioni native dei dati nel formato per i file XAS, facendo uso dell'allocazione di memoria, utilizzando un approccio client-server per le applicazioni grafiche

Facilità di programmazione

Attraverso un codice scritto quasi totalmente in FORTRAN e una libreria di routines progettata a strati, isolando le competenze specifiche in singoli moduli.

Facilità di utilizzo

Per mezzo di una consistente e versatile interfaccia con l'utente realizzata a riga di comando, interattiva e con l'aiuto di file con parametri. Nessun monitor o shell realizzata ad hoc, accesso alle variabili di ambiente del sistema operativo.

Indipendenza dalla missione

Utilizzando l'apposito formato XAS per i file, utilizzando variabili d'ambiente e file-chiave per individuare i dettagli specifici del controllo e degli strumenti della missione.

Software aperto

Il formato dei file è stato progettato per essere facilmente tradotto nello standard FITS (Flexible Image Transport System) in modo da ottenere un sistema per importare/esportare dati dai maggiori pacchetti applicativi. Essi possono essere usati immediatamente con il linguaggio IDL o con

SAOimage (un altro programma per l'analisi di immagini astrofisiche), i problemi di conversione vengono risolti da moduli separati.

3.12) Le funzioni di XAS

Tra le funzionalità eseguite da XAS per lavorare sui dati SAX se ne elencano alcune tra le principali:

- La creazione di directory e file FOT sul disco della macchina di lavoro (FOT filing)
- La concatenazione di diverse osservazioni
- L'accumulazione dei diversi dati restituiti in output dagli strumenti di SAX (spettri, immagini, profili temporali)
- L'accumulazione delle liste fotoniche
- L'accumulazione dei profili temporali per le informazioni ausiliarie (HK)
- La correzione dei dati sulla base di caratteristiche specifiche degli strumenti
- La generazione di matrici di risposta
- L'esportazione dei file in formato XAS in altri formati (FITS, ASCII, ...)

3.13) Lo standard FITS

L'acronimo FITS sta per Flexible Image Transport System ed è il formato per i dati più usato comunemente in Astronomia. FITS è molto di più di un normale formato per le immagini (come ad esempio il formato **jpg** o **gif**) ed è progettato in primo luogo per salvare pacchetti di dati scientifici consistenti in array multidimensionali (spettri 1-D, immagini 2-D, cubi di dati 3-D) e tavole bidimensionali contenenti dati suddivisi in righe e colonne.

3.14) Il pacchetto FTOOLS

Il pacchetto FTOOLS è un vasto insieme di programmi per analizzare dati nello standard FITS, è una collezione modulare di più di 100 utilities per il processing e l'analisi di dati sviluppato all'HEASARC della NASA. Contiene utilitari per data processing generico e specifiche astronomia delle alte energie (dati ASCA, ROSAT, GRO, XTE, SAX, ...). Contiene molte funzioni di utilità generale per elaborare dati FITS, abbastanza da coprire le sofisticate esigenze di analisi caratteristiche di certe missioni per l'Astrofisica delle Alte Energie. Esso è stato realizzato per

creare, esaminare, o modificare il contenuto dei file dati E' dotato anche di applicazioni (GUI) che permettono di accedere interattivamente ai file FITS e forniscono un'interfaccia più intuitiva per lanciare gli FTOOLS. Il pacchetto FTOOLS è il nocciolo del sistema di analisi HEASARC per ridurre ed analizzare i dati nel formato FITS. Ogni funzione degli FTOOLS è realizzata da un programma separato dagli altri e realizza una singola operazione. In primo luogo sono un pacchetto basato primariamente su Unix, sebbene ne sia stata creata anche una versione per Windows per la versione 4.2 (e una versione 5.0 è in fase di realizzazione). La maggior parte delle potenti GUIinterfaces funzionano esclusivamente sotto Unix, sebbene il principale tool GUI, fv, è disponibile per Unix, Windows, e MacOS. Gli FTOOLS sono scritti in ANSI Fortran o C, mentre gli script sono realizzati in PERL.

3.15) L'analisi temporale ad alta risoluzione dei dati GRBM

Per l'analisi temporale ad alta risoluzione il pacchetto XAS non fornisce una utility già pronta per cui all'interno del gruppo di ricerca in Astrofisica delle Alte Energie si è dovuto realizzare una serie di applicativi che acquisiscono, riducono ed analizzano i dati fino ad estrarre informazioni scientifiche ed effettuare statistiche. Questo lavoro di tesi realizza il sistema per la gestione globale dell'archivio al fine di garantire la gestione dei dati dal momento in cui vengono resi reperibili presso il Centro Dati Scientifici di SAX fino alle conclusioni dei ricercatori dei laboratori dell'IAS. Solo alcune di queste operazioni erano realizzate precedentemente ed inoltre esse avevano dei punti deboli e piccoli errori erano presenti nelle procedure.

Le funzionalità necessarie per portare a termine questo percorso possono suddividersi in queste fasi:

1. Aggiornamento dell'archivio e trasferimento dati
2. Riduzioni preliminari del formato
3. Accumulazione delle curve di luce ad alta risoluzione
4. Analisi della curva

I precedenti 4 punti riguardano l'analisi della curva di luce presa singolarmente (sebbene essa sia comunque in generale racchiusa nel set di dati più ampio dell'osservazione e dell'OP). Per permettere l'analisi automatica su grandi quantità di dati e la loro successiva elaborazione basata anche sul confronto dei vari segnali fra loro, è stato progettato un sistema di gestione dell'archivio e di analisi globale dei dati che si avvale anche di alcuni programmi già presenti all'IAS. Di questi programmi alcuni vengono lanciati automaticamente sui dati quando necessario, altri sono stati corretti per ovviare a determinati inconvenienti, tutti vengono comunque adattati per essere lanciati automaticamente su set di dati selezionati e per analisi automatiche mirate. Per ottenere questo s'è dovuto approfondire la conoscenza dei comandi della shell di Unix nonché le procedure di

interfacciamento tra il sistema operativo (Unix e VMS per il trasferimento dati) e il linguaggio di programmazione IDL. Per l'analisi automatica su grandi quantità di dati e per estrarre risultati scientifici con valenza anche statistica sono state individuate, durante questo lavoro di tesi, le seguenti funzionalità :

1. Gestore automatico dell'archivio
2. Database relazionale
3. Analisi sul dato singolo
4. Analisi globale

Il modo in cui viene realizzata l'analisi globale dell'archivio è la seguente: i dati vengono via via accumulati in una directory archivio posta su un disco rigido visibile da alcune macchine dell'IAS tra cui la macchina RISC hal9000 sulla quale girano tutte le applicazioni utilizzate per questo lavoro. Ciò è possibile lanciando a tempi stabiliti il programma per l'aggiornamento realizzato durante questo lavoro, ma la funzione è eseguibile anche lanciando la stessa applicazione attraverso il monitor del gestore dell'archivio. Al momento dell'avvio il programma per la gestione dell'archivio estrae dalle directory dei dati una serie di informazioni preliminari come il numero dei pacchetti dati corrispondenti a determinati intervalli temporali (OP) e i sottoinsiemi di dati in essi contenuti corrispondenti ai relativi sottointervalli temporali (osservazioni), nonché il tempo di trigger dei burst rivelati dallo strumento. Quando si è pronti per analizzare un determinato set di dati, che sarà sempre individuato da una collezione di OP, si può lanciare la funzione di analisi su tutto l'archivio, per default l'analisi avviene su tutte le directory OP presenti nella directory root, un qualsiasi altro sottoinsieme di dati può essere individuato copiando tali dati in un'altra directory e lanciando l'operatore di analisi globale su quella directory. Una volta che tutte le informazioni volute sono state estratte ed inserite nel database relazionale ad oggetti, possono essere lanciati gli operatori di analisi e statistica globale. Questi operatori, essendo realizzati come metodi di determinate classi, possono essere modificati dagli utenti con facilità senza intaccare la struttura generale del progetto, o possono vedere modificati in *real time* alcuni loro parametri in virtù delle informazioni scientifiche estratte dal programma. Altre funzioni possono inoltre essere aggiunte via via che sarà necessario.

3.16) Dati GRBM : formato e trasmissione

Il satellite BeppoSAX prevede diverse modalità per acquisire e trasmettere i dati strumentali. Per quanto riguarda le osservazioni nella banda gamma, quando lo strumento GRBM a bordo del satellite non rivela nessun evento particolare, effettua delle osservazioni di survey registrando e trasmettendo dati a bassa risoluzione (i cosiddetti *ratemeters*). Il tempo di integrazione dello strumento in questa condizione è un secondo, per cui i *ratemeters* sono delle curve di luce che associano ad ogni secondo un valore corrispondente ai conteggi ottenuti nel rivelatore.

Per decidere se è in atto un evento astrofisico, esistono (e possono essere variate programmandole da terra) delle condizioni di soglia (che si è soliti indicare con il termine "trigger") verificate continuamente dal computer di bordo; un'elettronica dedicata permette il passaggio fra le diverse modalità strumentali. Quando gli strumenti verificano che le condizioni di soglia sono state superate, scatta una diversa modalità di registrazione: ci troviamo allora nella condizione di **trigger**. Quando il satellite è nella condizione di trigger, esso effettua delle misure con una risoluzione nel

Data Field Header	GRB Data Field
--------------------------	-----------------------

Fig. 12

Pacchetto sorgente per i trigger GRBM

in cui la lunghezza dei campi corrisponde a

Data Field Header = 10 bytes

GRB Data Field = 1090 bytes

tempo più fine, che viene impressa direttamente nel formato in cui i dati vengono salvati e poi trasmessi a Terra. Per essere trasmessi, i dati vengono inseriti in opportuni pacchetti dalle dimensioni prefissate e corredati delle necessarie informazioni di controllo. Si ha allora un pacchetto sorgente (**Source Packet**).

3.17) Le informazioni dell'header

Il Data Field Header (DFH) è costituito da 10 bytes e contiene i dati di intestazione che precedono i dati scientifici veri e propri; include ad esempio delle metainformazioni che permettono di interpretare nel modo corretto le informazioni trasmesse nel successivo pacchetto. Le informazioni contenute nel DFH, sono nel seguente ordine:

- Start Time Field (4 bytes)

- Source and Type (2 bytes)
- GRB Status Register (1 byte)
- GRB Counter (1 byte)
- Invalid Data Pointer (2 bytes)

Lo Start Time Field contiene il tempo di trigger del candidato burst solo per il primo Pacchetto Sorgente (codice di tipo = 0001 Bin, Codice di Sequenza = 01 Hex). Nei dati nel formato finale FOT questo pacchetto è contenuto nei file dal nome npd***.p1grb001. E' per questo che il tempo di trigger è ottenuto con un numero di 8 cifre esadecimali (1 cifra esadecimale corrisponde a 4 cifre binarie). Lo stesso campo Start Time Field per i successivi Pacchetti Sorgente contiene il tempo in cui il loro contenuto è stato letto dai contatori hardware e trasferito alla telemetria del satellite. I contatori hardware del GRBM sono memorie cicliche che vengono continuamente aggiornate e mantengono in memoria i valori delle misure relative ad una serie di 8 secondi successivi. In caso di verifica della condizione di trigger, la memoria non viene cancellata e si possono avere le misure relative agli 8 secondi precedenti la verifica della condizione. Nel seguito con il termine di contatore si farà riferimento al valore numerico salvato nell'elettronica del contatore, che è proporzionale al flusso della radiazione incidente sul rivelatore durante l'intervallo di integrazione.

Il Campo Source and Type è sua volta suddiviso come segue :

Fig. 13 campi dell'header del pacchetto

SEQUENCE		TYPE		SOURCE	
0	7	8	11	12	15
MSB					LSB

Il campo Source contiene il valore che identifica lo schermo laterale a cui i conteggi si riferiscono, cioè, il GRB Data Field che seguirà conterrà i conteggi relativi solo a quello specifico schermo. A questo scopo sono previsti i seguenti codici :

- 0001 BIN = Lateral Shield 1 (p1)
- 0010 BIN = Lateral Shield 2 (p2)
- 0100 BIN = Lateral Shield 3 (p3)
- 1000 BIN = Lateral Shield 4 (p4)

Il campo Type contiene un codice che identifica il tipo di contatori presenti all'interno del campo Dati (GRB Data Field) del pacchetto, cioè :

- una serie di 1024 contatori da 9 bit/contatore codice 0001 risoluzione 7.8 ms
- una serie di 20480 contatori da 6 bit/contatore codice 0010 risoluzione 0.5 ms
- una serie di 11264 contatori da 10 bit/contatore codice 0011 risoluzione 7.8 ms

3.18) Il campo dati per il trigger del GRBM

Il tipo da 9 bit/contatore è relativo alla porzione di curva di luce corrispondente ai primi 8 sec di campionamento, chiamata anche *pre-trigger*, il tipo da 6bit/contatore è relativo alla porzione di curva di luce corrispondente ai successivi 10 sec, chiamata anche *trigger*, mentre il tipo da 10 bit/contatore è relativo alla porzione di luce corrispondente agli ultimi 88 sec, chiamata anche *post-trigger*. Il campo Sequence contiene un codice che identifica la posizione del pacchetto all'interno della serie di conteggi per il burst appartenenti ad un dato tipo.

D'altra parte la curva di luce di un burst ha una durata di 106 secondi ed è suddivisa in 3 parti:

Fig. 14 suddivisione della curva di luce ad alta risoluzione del GRBM

La prima porzione della curva; contraddistinta dalla sigla **grb001**, è relativa ai primi 8 secondi della curva di luce ad alta risoluzione. Le misure per la porzione grb001 consistono in 1024 campionamenti effettuati con la risoluzione temporale di 0.0078125 sec (ca. **7.8 ms**), i valori delle misure, proporzionali all'energia incidente sul rivelatore, sono numeri binari a 9 bit [0 dec, 511 dec]. Quando non viene eseguita nessuna compressione dei dati la porzione di curva grb001 viene trasmessa nel GRB Data Field con valori a 16 bit (con 9 cifre significative), si hanno quindi $512 \times 16 = 8192$ bit che vanno ad occupare 1024 dei 1090 bytes disponibili nel GRB Data Field; i rimanenti 66 bytes rimangono inutilizzati. Per trasmettere tutta la grb001 occorrono $1024 : 512 = 2$

pacchetti costruiti nel modo sopra descritto. La seconda porzione della curva; contraddistinta dalla sigla **grb002**, è relativa ai successivi 10 secondi della curva di luce ad alta risoluzione. Le misure per la porzione grb002 consistono in 20480 campionamenti effettuati con la risoluzione temporale di 0.00048828125 sec (ca. **0.48 ms**); i valori delle misure, proporzionali all'energia incidente sul rivelatore, sono numeri binari a 6 bit [0 dec, 63 dec]. Quando non viene eseguita nessuna compressione dei dati la porzione di curva grb002 viene trasmessa nel GRB Data Field con valori a 8 bit (con 6 cifre significative), si hanno quindi $1024 \times 8 = 8192$ bit che vanno ad occupare 1024 dei 1090 bytes disponibili nel GRB Data Field; i rimanenti 66 bytes rimangono inutilizzati. Per trasmettere tutta la grb002 occorrono $20480 : 1024 = 20$ **pacchetti** costruiti nel modo sopra descritto. Le misure per la porzione grb003 consistono in 11264 campionamenti effettuati con la risoluzione temporale di 0.0078125 sec (ca. **7.8 ms**); i valori delle misure, proporzionali all'energia incidente sul rivelatore, sono numeri binari a 10 bit [0 dec, 1023 dec]. Quando non viene eseguita nessuna compressione dei dati la porzione di curva grb003 viene trasmessa nel GRB Data Field con valori a 16 bit (con 10 cifre significative), si hanno quindi $512 \times 16 = 8192$ bit che vanno ad occupare 1024 dei 1090 bytes disponibili nel GRB Data Field; i rimanenti 66 bytes rimangono inutilizzati. Per trasmettere tutta la grb003 occorrono $11264 : 512 = 22$ **pacchetti** costruiti nel modo sopra descritto. Si possono poi accorpare i dati relativi alla grb002 ed ottenere una curva di luce alla risoluzione omogenea di 7.8 ms composta complessivamente da

$$\begin{array}{rcl}
 1024 & + & \text{(per la porzione grb001)} \\
 1280 & + & \text{(per la porzione grb002)} \\
 \underline{11264} & = & \text{(per la porzione grb003)}
 \end{array}$$

13568 misure: questo è effettivamente il tipo di dato numerico che si andrà ad elaborare nell'analisi dei dati

Fig. 15 suddivisione della curva di luce in intervalli temporali di integrazione

3.19) File di alto livello per l'analisi temporale GRBM

I pacchetti relativi alle curve ad alta risoluzione del GRBM sono salvati nelle cassette FOT con nomi che suggeriscono il tipo di informazioni contenute all'interno, ovvero: schermo del rivelatore, porzione della curva, numero identificativo dell'observing period (assoluto in tutto l'archivio), numero dell'osservazione all'interno dell'OP (relativo ad ogni OP). Ad esempio

p1grb001_07397_07_n.dat

E' un file che contiene i dati relativi alla porzione di pretrigger (grb001) misurata dallo schermo laterale 1 (p1) dello strumento, nell'observing period 07397, osservazione 07, durante un puntamento normale (n). Il nome dei file viene cambiato in seguito per essere conforme allo standard XAS, in seguito vedremo come lo stesso file prende il nome di

npd007.p1grb001

come si vede manca l'informazione dell'OP di provenienza perché in questo caso avremo il file sempre contenuto all'interno di una directory contraddistinta dall'opportuno numero identificativo dell'OP (in questo caso **op_7397**). Una volta rinominati i file (di questa particolare operazione si occupa un programma chiamato `trimFOTdir`) le osservazioni vengono identificate con un numero di 3 cifre decimali. In particolare se all'interno di un'osservazione si sono verificati dei trigger i file delle hanno la forma sintattica illustrata in fig. 16.

Fig. 16 stringa per il nome del file curva di luce

Per esempio il file

npd001.p1grb001

Contiene i dati delle prime porzioni delle curve di luce (**grb001**), dei trigger relativi all'osservazione **001**, rivelate sullo schermo 1 (**p1**). Questo significa che se durante il periodo di un'osservazione si sono verificati 3 trigger, abbiamo concatenate all'interno dei diversi file:

- 3 porzioni iniziali da 8 secondi nel file **npd<oss>p1grb001**
- 3 porzioni intermedie da 10 secondi nel file **npd<oss>p1grb002**
- 3 porzioni finali da 88 secondi nel file **npd<oss> p1grb003**

Un programma esistente all'IAS, separa i dati per i diversi trigger e compone le singole curve di luce nella loro estensione **totale**. La versione originaria, il cui eseguibile porta il nome di `fot_grbm_tot.exe`, prende in ingresso il percorso per raggiungere la directory dell'OP desiderato (**path**) e il numero dell'osservazione (**on -observation number-**). Restituisce in uscita le curve totali (estensione `tot.out`) per ognuno dei trigger presenti nell'osservazione selezionata, più un file di log riassuntivo (estensione `log`) per i pacchetti esaminati e le operazioni effettuate sulle informazioni estratte.

4) Il progetto: gestione automatica dell'archivio

Sommario del capitolo

In questo capitolo vengono illustrate le funzionalità svolte dalle applicazioni realizzate durante questa tesi. Dopo aver mostrato la situazione precedente, si descrivono le operazioni di aggiornamento automatico dell'archivio, gestione dei dati corrotti, calcolo della copertura temporale in archivio, gestione della base di dati, fino all'individuazione dei criteri teorici e pratici per l'analisi automatica e la ricerca e la selezione di eventi all'interno della base di dati. Il fulcro del sistema è individuato dal programma gestore dell'archivio e dal sistema di discriminazione degli eventi tramite funzioni di merito.

4.1) Analisi dei dati GRBM precedente a questo lavoro

Precedentemente i dati del GRBM venivano analizzati con una procedura non automatica consistente nel lanciare manualmente una serie di applicativi che permettono di reperire, elaborare ed analizzare i dati dello strumento che può essere riassunta in questo modo:

Per i dati grezzi (RAW)

- I dati vengono trasferiti da un'area di memoria dedicata di una macchina del Centro Operazioni Scientifiche di SAX. Tale area di memoria mantiene continuamente i dati relativi alle ultime 10 orbite del satellite.
- Le procedure di compressione/decompressione vengono lanciate manualmente tramite singoli script di shell.
- I formati telemetrici (i cosiddetti `btbdump` : `dump` (= depositi) del Block Transfer Bus) vengono salvati per tipo attraverso il programma `spacketa` che restituisce i file `btbdump` per ogni tipo di dato: `HK` (= informazioni ausiliarie), `GRB` (misure del flusso relative ai trigger del GRBM), `LAT` (dati GRBM relativi agli spettri a 256 canali integrati sull'intervallo di 128 s).
- I file `btbdump` del tipo `GRB` vengono forniti in input al programma `raw_grbm_tot.exe` che genera le curve totali ad alta risoluzione (estensione `tot.out`) relative ai vari triggers presenti nella medesima osservazione. Tali curve di output sono in formato ASCII.

- Le curve totali ad alta risoluzione vengono analizzate manualmente e singolarmente attraverso i pacchetti software standard

Per i dati nella versione finale per la registrazione (FOT)

- I dati vengono trasferiti dal VAX situato presso lo Science Data Center di SAX; occorre selezionare manualmente i dati desiderati, che si trovano già separati per tipo.
- Le procedure di compressione/decompressione vengono lanciate manualmente tramite singoli script di shell
- I dati relativi ai trigger di un'osservazione vengono forniti in input al programma `fot_grbm_tot.exe`. Questo programma realizza una funzione analoga al programma precedentemente menzionato per i dati RAW e genera le curve totali per l'osservazione data, in formato ASCII
- Le curve totali ad alta risoluzione vengono analizzate manualmente e singolarmente attraverso i pacchetti software standard
- I risultati desunti dall'analisi delle curve vengono inseriti manualmente in programmi per elaborazioni numeriche e statistiche al fine di ottenere risultati globali su campioni significativi

Va aggiunto che le procedure venivano automatizzate in caso di analisi specifiche, i programmi realizzati per questo lavoro erano formulati in modo da poter essere utilizzati solo per le singole analisi a cui erano dedicati e le funzionalità svolte da tali programmi potevano difficilmente essere utilizzate da persone non a conoscenza dei dettagli implementativi.

4.2) L'aggiornamento dell'archivio

Una delle funzioni che si sono dovute realizzare con una certa priorità è stata l'implementazione dell'aggiornamento automatico dell'archivio dei dati in formato FOT. L'archivio FOT dei dati GRBM di SAX risiede fisicamente su un disco rigido da 36 GigaByte, a cui si può accedere da alcune macchine dell'Istituto Astrofisica Spaziale, tra cui la macchina RISC **hal9000** sulla quale vengono svolte tutte le elaborazioni. L'archivio è stato accumulato durante gli anni di funzionamento di SAX e fornisce una copertura parziale dei dati di carattere scientifico relativi al GRBM. Altri dati nel formato grezzo RAW, sono presenti in una differente directory dello stesso disco rigido.

Tale archivio è accessibile dalla *directory* root ("`/`") del sistema come *sottodirectory* "`/GRBM`". Tra i file e le *directory* contenuti al suo interno ci sono una lista di *directory* che portano il nome dell'Observing Period di cui contengono i dati FOT relativi allo strumento GRBM.

Fig. 17 il file system della macchina hal9000

Le *directory* vengono denominate nella forma

`op_number`

dove `number` è il numero progressivo che contraddistingue ogni observing period.

Presso lo SDC dell'ASI c'è invece una macchina identificata dal nome DNS `saxnet.sdc.asi.it`, uno dei compiti della quale è mantenere in una *directory* gli **OP** via via generati dall'operatore preposto a questa funzione per un periodo di tempo che varia fra alcuni giorni ed alcune settimane. La macchina `saxnet` è un VAX dotato di un sistema operativo VMS. Il VMS è comunque perfettamente interfacciato con il protocollo FTP per cui le operazioni di trasferimento dati possono essere eseguite con facilità. Il modo in cui gli **OP** venivano trasferiti nell'archivio dell'IAS precedentemente questo lavoro era il seguente, l'utente:

- si connetteva via FTP all'host `saxnet.sdc.asi.it`
- controllava "ad occhio" se fra gli OP presenti nell'archivio remoto ce ne erano di nuovi
- scaricava "a mano" i nuovi OP uno alla volta tramite lo script di shell `ftp_fot`

Fig. 18 Il contenuto del disco rigido GRBM

```


GRBM

  


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> #ftp_fot# #iniTrigger# #listato.txt# #scrittino# *Buffer List* *Buffer List*~ 0.0.0.cello.dat 0.0.0dat.data 0.elenco GoBack GoBack.gz OP.txt OP_camb.txt ... .. ... .. ... ..  log.txt lost+found nfilist.txt number_of_triggers_2026-2048 number_of_triggers_2055-2066 op_0464 op_0465 op_0534 op_0536 op_0545 op_0610 op_0627 ... .. ... .. ... .. ... .. </pre> | <pre> op_10601 op_10603 op_1061 op_10613 op_10627 ... .. ... .. ... .. ... ..  op_9805 op_9806 op_9807 op_list.txt op_mancanti.out orbit_17091 paolo permessi permessi.txt pippo.out ... .. ... .. ... ..  ... .. ... .. ... ..  wfc_1806-20.out_2 wfc_1900+14.out_2 wfc_sgr.pro xas_set xas_set2 </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


```

è chiaro che questa procedura ha degli svantaggi:

- necessita di un operatore che costantemente tiene sotto controllo il contenuto dei due archivi
- le operazioni di confronto manuale possono essere errate

Si è quindi progettata ed implementata una procedura che realizzasse la funzione di aggiornamento e si è scelto per motivi di urgenza, di scrivere la procedura come programma a se stante lasciando per il futuro l'inserimento di questa funzione come metodo della classe del gestore dell'archivio

locale, forma che essa ha attualmente. La soluzione adottata è la scrittura di un programma IDL e di uno script di shell (**script1**). Il programma realizzato in IDL **OP_control.pro** prende in ingresso un file contenente il listato del contenuto della directory /GRBM (**listato.txt**) e un file contenente il listato della directory di appoggio del VAX dell'ASI (**vaxdir2.txt**), e restituisce un file con la lista dei numeri di OP che vanno trasferiti per aggiornare l'archivio locale (**OPtoget.txt**).

Fig 19 Diagramma di flusso del programma **OP_control.pro**

A completare il programma **OP_control.pro** è stato realizzato lo script di shell del quale segue il listato in figura 20.

Questo semplice script esegue le seguenti operazioni :

- effettua il listato della directory /GRBM sul file **listato.txt** (fig. 18)
- si connette via FTP all'host **saxnet** ed ottiene il listato della directory remota

- lancia il programma IDL **OP_control.pro**
- effettua il trasferimento di ogni OP il cui numero viene letto nel file `OPtoget.txt`

In questo modo digitando `Script1` dalla shell, si effettua l'aggiornamento automatico dell'archivio.

```
#!/bin/sh

# *****
# **** procedura per aggiornare gli OP in archivio locale ****
# *****

# **** aggiorna il file contenente gli OP presenti in archivio locale ****

echo 'attendere : controllo archivio locale'

ls > listato.txt

# **** aggiorna il file contenente gli OP presenti in memoria buffer
del VAX ****
touch vaxdir2.txt
ftp -n -v saxnet.sdc.asi.it << __END__
user grbfot ls2_user
ascii
prompt
bell
pwd
dir [GRB] vaxdir2.txt
bye
__END__

# **** individua gli OP da richiedere tramite il programma idl
OP_control.pro ****

idl start

# **** richiedi gli OP mancanti ****

while read x
do
ftp_fot $x
done < OPtoget.txt
```

Fig. 20 Lo script per l'aggiornamento

Inserendo, quindi, nel temporizzatore **crontab** del sistema operativo l'esecuzione dello script ad intervalli regolari di tempo, si è eliminata l'esigenza di un operatore costantemente attento al contenuto dei due archivi.

La parte piu' articolata dell'operazione spetta al programma scritto in linguaggio IDL **OP_control.pro**, tale programma da prima inserisce le stringhe numeri degli OP letti nel file `listato.txt` in un vettore di interi, quindi gli fornisce un ordinamento crescente, in quanto il comando UNIX `ls` restituisce il listato in ordine lessicografico. L'ordinamento è necessario per confrontare in modo efficiente il contenuto dei due archivi, quello locale e quello remoto. Gli OP presenti in archivio al momento sono circa **1800**. Va precisato che la directory `/GRBM` non contiene esclusivamente le sottodirectory degli OP ma numerosi altri file e direttori, le cui voci compaiono elencate nel file `listato.txt`.

Fig. 21 schema della procedura di aggiornamento

Occorre quindi discriminare fra le voci relative agli OP e quelle relative ad altro, nel fare questo vengono gestite le eccezioni che si creano quando viene letta una stringa relativa a file e directory presente nella root con nome che inizia per **op_** ma che non è un OP (come ad esempio il file `op_nuovi`).

Il vettore ordinato dei numeri di OP viene quindi salvato nel file ASCII `OP_ordinati.txt` che elenca il contenuto dell'archivio in termini di OP e verrà usato successivamente dal gestore dell'archivio per scorrere gli OP presenti nella base di dati. Lo stesso viene poi fatto per gli OP presenti nella directory d'appoggio del VAX `saxnet` che sono molti di meno (alcune decine) e vengono inseriti e prelevati con ordine non costante ad intervalli di tempo non regolari (da alcuni giorni ad alcune settimane). Una volta ottenuti i vettori dei numeri di OP nei due archivi si può effettuare il confronto. La modalità di confronto che è stata scelta è quella che seleziona una porzione del vettore degli OP in archivio locale, i cui estremi corrispondono a quelli individuati dal minimo e dal massimo numero di OP presente in archivio remoto ed effettua il confronto fra la porzione e l'archivio remoto. In questo modo vengono immediatamente identificati e trasferiti gli OP individuati nell'archivio remoto nel relativo intervallo in archivio locale, evitando di scorrere ogni volta tutto l'archivio locale.

4.3) Individuazione e correzione dei dati corrotti

Attraverso l'esecuzione delle applicazioni sui dati si possono individuare i dati corrotti o che si presentano in formati anomali. Le anomalie riscontrabili nelle informazioni che giungono dal satellite fino al nostro archivio possono dipendere da diversi fattori:

- dall'elettronica o dal software di bordo
- da errori nella processazione e formattazione a terra
- errori di trasmissione nei passaggi fra lo spazio e l'archivio locale
- errori d'elaborazione del software che crea le curve di luce

L'analisi automatica permette l'individuazione dei diversi tipi di dati corrotti che si possono presentare e di conseguenza permette di progettare delle procedure che possano ricostruire i dati nel giusto formato quando l'informazione non va persa, oppure gestire le anomalie evitando che queste facciano perdere ancora più informazione di quella effettivamente mancante.

Quando queste difformità sono presenti nei **pacchetti sorgente**, gli applicativi che si basano su procedure standard, non riescono a fornire in uscita i dati nel formato di livello più alto. E' questo il caso in cui ci si imbatte quando si tenta di creare delle curve di luce ad alta risoluzione ma non si

possiedono tutte le porzioni necessarie. Il programma `fot_grbm_tot` non è in grado di gestire le anomalie presenti nei dati e produce curve totali solo in presenza di tutte e tre le porzioni che la compongono.

A titolo di esempio, supponiamo di mandare in esecuzione il programma sull'OP 11234 (in fig. 22 il listato dei file in esso contenuti)

```
npd001.p1grb001.gz npd006.p1grb001.gz npd008.p1grb001.gz
npd001.p1grb002.gz npd006.p1grb002.gz npd008.p1grb002.gz
npd001.p1grb003.gz npd006.p1grb003.gz npd008.p1grb003.gz
npd001.p2grb001.gz npd006.p2grb001.gz npd008.p2grb001.gz
npd001.p2grb002.gz npd006.p2grb002.gz npd008.p2grb002.gz
npd001.p2grb003.gz npd006.p2grb003.gz npd008.p2grb003.gz
npd001.p3grb001.gz npd006.p3grb001.gz npd008.p3grb001.gz
npd001.p3grb002.gz npd006.p3grb002.gz npd008.p3grb002.gz
npd001.p3grb003.gz npd006.p3grb003.gz npd008.p3grb003.gz
npd001.p4grb001.gz npd006.p4grb001.gz npd008.p4grb001.gz
npd001.p4grb002.gz npd006.p4grb002.gz npd008.p4grb002.gz
npd001.p4grb003.gz npd006.p4grb003.gz npd008.p4grb003.gz

npd014.p1grb001.gz npd017.p1grb001.gz npd020.p1grb001.gz
npd014.p1grb002.gz npd017.p1grb002.gz npd020.p2grb001.gz
npd014.p1grb003.gz npd017.p1grb003.gz npd020.p3grb001.gz
npd014.p2grb001.gz npd017.p2grb001.gz npd020.p4grb001.gz
npd014.p2grb002.gz npd017.p2grb002.gz npd021.p1grb002.gz
npd014.p2grb003.gz npd017.p2grb003.gz npd021.p1grb003.gz
npd014.p3grb001.gz npd017.p3grb001.gz npd021.p2grb002.gz
npd014.p3grb002.gz npd017.p3grb002.gz npd021.p2grb003.gz
npd014.p3grb003.gz npd017.p3grb003.gz npd021.p3grb002.gz
npd014.p4grb001.gz npd017.p4grb001.gz npd021.p3grb003.gz
npd014.p4grb002.gz npd017.p4grb002.gz npd021.p4grb002.gz
npd014.p4grb003.gz npd017.p4grb003.gz npd021.p4grb003.qz

npd026.p1grb001.gz npd029.p1grb001.gz npd038.p1grb001.gz
npd026.p1grb002.gz npd029.p1grb002.gz npd038.p1grb002.gz
npd026.p1grb003.gz npd029.p1grb003.gz npd038.p1grb003.gz
npd026.p2grb001.gz npd029.p2grb001.gz npd038.p2grb001.gz
npd026.p2grb002.gz npd029.p2grb002.gz npd038.p2grb002.gz
npd026.p2grb003.gz npd029.p2grb003.gz npd038.p2grb003.gz
npd026.p3grb001.gz npd029.p3grb001.gz npd038.p3grb001.gz
npd026.p3grb002.gz npd029.p3grb002.gz npd038.p3grb002.gz
npd026.p3grb003.gz npd029.p3grb003.gz npd038.p3grb003.gz
npd026.p4grb001.gz npd029.p4grb001.gz npd038.p4grb001.gz
npd026.p4grb002.gz npd029.p4grb002.gz npd038.p4grb002.gz
npd026.p4grb003.qz npd029.p4grb003.gz npd038.p4grb003.gz

npd047.p1grb001.gz
npd047.p1grb002.gz
: npd047.p1grb003.gz
: npd047.p2grb001.gz
: npd047.p2grb002.gz
: npd047.p2grb003.gz
: npd047.p3grb001.gz
: npd047.p3grb002.gz
: npd047.p3grb003.gz
: npd047.p4grb001.gz
: npd047.p4grb002.gz
: npd047.p4grb003.gz
: npd047.p4grb003.gz
:
```

Fig. 22 Listato dei file di dati con trigger contenuti nell'OP 11234

Ispezionando automaticamente il contenuto della directory OP, utilizzando ad esempio la procedura iniziale del gestore dell'archivio realizzato durante la tesi, si rileva la presenza di trigger per le osservazioni, controllando la presenza dei files di tipo `npdnnn.pmgrbppp`: 001, 006, 008, 014, 017, 020, 026, 029, 038, 047.

Come si nota, rispetto alle osservazioni elencate in fig. 22, manca l'osservazione 021, per la quale esistono dei file di trigger (`npd021pmgrbppp.gz`). Il programma per decidere che un'osservazione contiene dei trigger va a cercare l'istante di trigger per i burst contenuti nelle diverse osservazioni e poiché esso dovrebbe essere contenuto nel file non presente `npd021.p1grb001`, il programma conclude che l'osservazione 021 non contiene alcun trigger.

Ad una situazione di questo tipo possiamo attribuire alcune possibili cause:

- a causa di un errore di processazione un unico trigger è stato salvato con due diversi numeri di osservazione
- per l'osservazione **020** mancano i dati relativi alle seconde e terze parti della serie temporale (**grb002** e **grb003**) e per l'osservazione **021** mancano i dati relativi alle prime parti
- condizioni nella configurazione strumentale variate durante l'accumulazione dei dati hanno costretto a salvare i dati sotto due diversi numeri di osservazione.

A rigore di logica è lecito pensare che quei dati nelle osservazione 020/021 siano relativi ad un'unica curva di luce. In questo caso una possibile e semplice soluzione per ricostruire i dati è quella di rinominare tutti i file con un unico numero di osservazione, che plausibilmente potrebbe essere 020, e rimandarli in input alle procedure standard di elaborazione come `fot_grbm_tot`, che a quel punto non avrebbero nessun problema a costruire le curve di luce totali.

Un caso in cui invece il problema risulta più difficilmente risolvibile è quello illustrato nell'esempio seguente. Nella directory relativa all'OP 11235 sono contenuti file con trigger relativi alle osservazioni 001 e 007. L'osservazione 001 manca però dei file di tipo **grb001**, per cui per essa non si estrae alcun tempo di inizio, a meno di non costruire curve di luce con una prima parte fittizia, ci si trova davanti a dei dati persi.

D'altra parte una volta lanciato il programma `fot_grbm_tot` che crea le curve totali per l'osservazione 020 dell'OP 11234 dell'esempio precedente non viene generata alcuna curva di luce totale, per cui, se non si rinominano i file, si sono persi dei possibili segnali validi ed ottenuto un'incongruenza fra il numero delle curve di luce totali ed il numero di osservazioni contenenti dei trigger. Una strada che può essere seguita è quella di controllare il tempo di trasmissione dei pacchetti di telemetria, ed in base a quello verificare se i dati contenuti in osservazioni o OP differenti sono relativi ad un unico trigger. Per il satellite BeppoSAX, i pacchetti che costituiscono i dati relativi ad un singolo trigger vengono scaricati dall'elettronica che gestisce la trasmissione dei dati (On Board Data Handling) ad un rate fisso di 1 pacchetto ogni 2s circa. Tenendo conto che i dati di un trigger del GRBM risultano contenuti in 44 pacchetti per schermo laterale (totale 176 pacchetti) il tempo di trasmissione di un singolo trigger e' all'incirca di 350 s, se durante i 350 secondi, l'osservazione cambia a causa di un'intervenuta modifica ai parametri degli strumenti, il blocco dei pacchetti relativi a quel trigger, viene "spezzato" in due osservazioni differenti e adiacenti.

Fig. 23 porzioni di curva mancanti in un OP

4.4) Curve di luce ASCII corrotte

Un discorso a parte merita un grosso problema di generazione di dati corrotti, causato da un baco nel software preesistente dovuto ad un'incongruenza di formati. Precedentemente a questo lavoro si sono incontrati fra i dati FOT, delle curve che provocavano errori di lettura nel programma SDI. Una volta incorporato tale programma come metodo del gestore dell'archivio, è bastato rilanciarlo su piccoli campioni di dati formati da alcuni OP scelti in modo casuale, per notare il problema.

curva di luce totale npd001.p1_1.tot.out		
tempo (s)	conteggi	errore
-7.99219	6.00	2.44949
-7.98438	2.00	1.41421
-7.97656	8.00	2.82843
-7.96875	12.00	3.46410
...
...
-0.02344	8.00	2.82843
-0.01563	9.00	3.00000
-0.00781	81.00	9.00000
0.00000	122.00	11.04536
0.00781	5.00	2.23607
0.01563	6.00	2.44949
0.02344	13.00	3.60555
...
...
...
...
97.96094	6.00	2.44949
97.96875	11.00	3.31662
97.97656	11.00	3.31662
97.98438	6.00	2.44949
97.99219	11.00	3.31662
98.00000	9.00	3.00000

Fig. 24 Esempio di file ASCII per una curva di luce ad alta risoluzione

curve di luce totali generate dal programma `fot_grbm_tot` sono dei file ASCII che hanno il formato osservabile in fig. 24. Si può notare che la curva è definita nei suoi 106 secondi attraverso l'intervallo $(-8, 98]$ ad evidenziare i primi 8 secondi che costituiscono il cosiddetto intervallo di *pretrigger*. Il programma **SDI**, forniva un *read input error* in esecuzione per alcune curve mentre leggeva i 13568 valori.

Aperto in un editor i file *tot.out relativi a quelle curve si è potuto notare che esse contenevano valori differenti da quelli numerici in virgola mobile aspettati dal programma.

Ad esempio:

npd001.p1_1.tot.out prima della correzione		
tempo (s)	conteggi	errore
2.46875	7.00	2.64575
2.47656	7.00	2.64575
2.48438	8.00	2.82843
2.49219	8.00	2.82843
2.50000	4.00	2.00000
2.50781	*****	31.74902
2.51563	*****	31.74902
2.52344	*****	31.74902
2.53125	*****	31.74902
2.53906	*****	31.74902
2.54688	*****	31.74902
2.55469	*****	31.74902
2.56250	*****	31.74902
...
...
...
...
3.46094	*****	31.74902
3.46875	*****	31.74902
3.47656	*****	31.74902
3.48438	*****	31.74902
3.49219	*****	31.74902
3.50000	*****	31.74902
3.50781	6.00	2.44949
3.51563	4.00	2.00000
...
...
97.97656	11.00	3.31662
97.98438	6.00	2.44949
97.99219	11.00	3.31662
98.00000	9.00	3.00000

Fig. 25 curva di luce con dati corrotti

Visualizzando un file ASCII con estensione tot.out, si poteva notare che esso conteneva degli asterischi al posto delle cifre. Ciò succede quando nel FORTRAN non vengono mantenute le giuste corrispondenze nel formato e nel tipo dei dati (se tentiamo ad esempio un intero a 3 cifre per un formato numerico di intero a 2 cifre = I2). Per risolvere questo inconveniente si poteva lavorare a diversi livelli:

- aggiungere una procedura di gestione dell'errore all'interno dei sorgenti del programma di analisi SDI
- entrare nel sorgente FORTRAN fot.grbm.tot.f e correggere il baco

Osservando il caso illustrato in precedenza poiché **errore = sqrt (#conteggi)** si poteva dedurre che i dati errati erano una successione di valori ognuno pari a **1008**, inserita in una serie di misure inferiori di un fattore 10, è evidente che non si tratta di dati reali ma di valori posti ad un valore convenzionale (alto) per mancanza di dati (questa è una convenzione nota adottata dallo SDC su richiesta del Team Hardware GRBM).

Al fine di identificare l'origine del problema, ecco mostrato quello che succede nel programma `fot_grbm_tot`. Per scrivere i dati elaborati sul file di uscita `tot.out` viene utilizzata quest'istruzione di `write` inserita in un ciclo.

```
write(99,400)time_bin,tot_data(iii),sqrt(tot_data(iii))
400          format(1x,f11.5,3x,f6.2,3x,f10.5)
```

L'istruzione di scrittura del FORTRAN ha la forma sintattica `write(u,e)varlist` dove

- `u` = numero dell'unità su cui scrivere la variabile (in questo caso il file `tot.out`)
- `e` = etichetta della riga contenente l'istruzione `format` associata
- `varlist` = lista di variabili da scrivere

d'altra parte l'istruzione FORTRAN che specifica il formato ha la sintassi:

```
etichetta      format(lista-specifiche)
```

dove la lista di specifiche contiene il tipo e il formato in cui saranno scritte le variabili passate alla `write`. Nel caso in questione notiamo i tipi

- `nx` indica `n` spazi bianchi
- `fn.m` indica un reale di `n` caratteri totali di cui `m` dopo il punto decimale

per cui il formato `f6.2` permette di rappresentare come massimo numero reale il valore `999.99` di 6 caratteri (3 cifre + 1 punto + 2 cifre decimali). Il valore massimo che la variabile memorizzante il valore dei conteggi può assumere è `1023.00`, perciò la scrittura nel formato `f6.2` risulta errata quando si presentano conteggi che superano il valore `999.99`. Compresa l'origine del problema è bastato sostituire la precedente istruzione `format` di etichetta 400 con l'istruzione seguente:

```
400          format(1x,f11.5,3x,f8.2,3x,f10.5) .
```

4.5) Il calcolo della copertura temporale dei dati in archivio

Per ottenere una prima stima della durata delle registrazioni strumentali contenute nell'archivio del GRBM si è ritenuto opportuno realizzare una procedura automatica che estrae da un file ASCII alcune informazioni relative agli OP. Un file ASCII `nfilist.txt` è accessibile attraverso la rete Internet, esso contiene una lista di informazioni suddivise per Observing Period relative agli strumenti di SAX detti Narrow Field Instruments (NFI) contraddistinti da un campo angolare di rilevazione relativamente ristretto (dell'ordine di 1°). Questo file è una lista che associa ad ogni OP

nfilist.txt									
OP ID	Start Time	End Time	Instr.	TOp	alpha	delta	Target		
4158	10-APR-98 09:00:12	10-APR-98 09:07:16	MLHPO	L	---	---	nfi slew		
4159	10-APR-98 09:07:16	11-APR-98 03:52:44	MLHPG	P	265.97	-28.72	GRO J174		
4160	11-APR-98 03:52:44	11-APR-98 04:09:26	MLHPO	L	---	---	nfi slew		
4161	11-APR-98 04:09:26	11-APR-98 04:13:39	MLHPO	P	37.96	89.26	I-Pointi		
4162	11-APR-98 04:13:39	11-APR-98 04:23:19	MLHPO	L	---	---	nfi slew		
4163	11-APR-98 04:23:19	11-APR-98 05:27:14	MLHPG	P	37.97	89.26	I-Pointi		
4164	11-APR-98 05:27:14	11-APR-98 05:46:15	MLHPG	L	---	---	nfi slew		
4165	11-APR-98 05:46:15	11-APR-98 06:39:48	MLHPG	P	128.97	-54.69	I-Pointi		
4166	11-APR-98 06:39:48	11-APR-98 06:48:13	MLHPG	L	---	---	nfi slew		
4167	11-APR-98 06:48:13	11-APR-98 06:56:24	MLHPG	P	128.97	-54.69	I-Pointi		
4168	11-APR-98 06:56:24	11-APR-98 07:09:47	MLHPO	L	---	---	nfi slew		
4169	11-APR-98 07:09:47	12-APR-98 10:56:27	MLHPG	P	94.67	22.58	IC443 E		

Fig. 26 porzione del file `nfilist.txt`

contraddistinto dal suo numero identificativo (che spesso in seguito verrà chiamato **opid** oppure **op_id**) il valore di alcuni parametri relativi alle condizioni strumentali.

Si veda ora il contenuto dei campi :

- **OP ID** rappresenta il numero progressivo che identifica l'OP
- **Start Time** è il tempo di inizio dell'OP espresso nel formato

DATA <blank> **ORA**

Dove a loro volta

DATA ha il formato

gg-**mmm**-aa

e **ORA** ha il formato

hh:mm:ss

- **End Time** E' il tempo di fine dell'OP espresso nello stesso formato del tempo di inizio
- **Instr** Salva la condizione dello strumento relativamente al periodo in
Considerazione. Per il GRBM se l'ultimo carattere è posto a G vorrà dire che
lo strumento è acceso mentre è spento se è posto a 0
- **TOP** Il campo Top indica se si tratta di un OP di puntamento (P) oppure no
- **Alpha** rappresenta la componente ascensione retta delle coordinate celesti
dell'oggetto puntato
- **Delta** rappresenta la componente declinazione delle coordinate celesti
dell'oggetto puntato
- **Target** rappresenta l'oggetto puntato durante l'OP o informa se si tratta di uno
slew ("nfi slew") oppure di un puntamento intermedio ("I-pointing")

Campi del record "OP"	
op_id	numero identificativo dell' OP
durh	durata : valore della componente ore
durm	durata : valore della componente minuti
durs	durata : valore della componente secondi
dur	durata totale in secondi
grbm_on	memorizza lo stato dello strumento (SI = acceso; NO = spento)
presente	memorizza se i dati dell'OP sono presenti in archivio locale

Fig. 27 Campi del record OP

Un calcolo della copertura dei dati in archivio può essere realizzato in prima approssimazione utilizzando i valori riportati nel suddetto file e le informazioni che ci interessano per i fini stabiliti sono in particolare:

Start Time, End Time e Instr[GRBM].

Si è realizzato a questo proposito, inizialmente un programma IDL con un unico corpo main, successivamente inglobato nel gestore dell'archivio (**GRBMhandler**) come sua funzione membro³ (metodo⁴ **GRBMhandler::datiop**). Il programma in questione estrae i dati dal file **nfilist.txt** e tiene conto della lista degli OP in archivio (**OP_ordinati.txt**) dal confronto tra le due liste si può realizzare una struttura dati che associa ad ogni OP dell'archivio gli attributi estratti ed elaborati.

Le operazioni eseguite dal programma sono quindi :

- la definizione della struttura che accoglierà i dati
- l'estrazione attraverso un'opportuno ciclo di **read** accompagnate dalla definizione del formato
- la determinazione della durata dell'OP tramite la sottrazione $T_{inizio} - T_{fine}$ preceduta dalle operazioni di conversione di unità di misura
- controllo della presenza degli OP in archivio locale e calcolo del tempo totale di rilevazioni presenti
- possibilità di rappresentare graficamente la copertura e le condizioni strumentali in funzione del tempo durante questi anni di attività del satellite e per i mesi futuri

Tale struttura è stata implementata con un array di record multicampo denominati **OP** che vengono riempite con le informazioni elencate in figura 31:

Per estrarre i valori dal file `nfilist.txt` è stata utilizzata l'istruzione `readf` inserita in un ciclo sulle stringhe del file, accompagnata dall'istruzione `format` che definisce il formato dei dati che la `read` va a leggere e delle variabili in cui collocare i valori estratti. Questo tipo di implementazione per l'Input/Output il linguaggio IDL lo eredita direttamente dal **FORTRAN** con cui è ampiamente compatibile pur essendo molto più moderno. Si mostra in fig. 28 come tale istruzione è stata utilizzata per realizzare la lettura dei dati relativi agli OP (estrazione dei dati da soli 2 campi)

^{3,4} terminologia relativa alla programmazione ad oggetti illustrata in seguito

Fig. 28 formati per l'estrazione dei campi dei record del file nfilist.txt

```
readf, 1, FORMAT = '(a5, T7, I2)', op_r, gi
```

Il linguaggio IDL utilizza un sistema non molto diverso da quello del FORTRAN per definire i formati di lettura da file. Nel caso in esempio, che è parte del sistema utilizzato realmente nel calcolo della copertura, viene illustrato un modo per individuare e leggere alcuni campi utili all'interno di tutto il record: occorre fornire un puntatore al dato, il tipo e la dimensione del dato da leggere; il puntatore viene posizionato indicando precedentemente al formato del dato da leggere la lettera T (= TAB) seguita dalla posizione del dato nella riga letta dall'istruzione readf (prima posizione = 0), se non si fornisce il puntatore al dato il default è leggere dal punto dove si è arrivati. L'istruzione in fig. 28 legge una stringa dal file di unità logica 1 e ne estrae :

- una sottostringa di 5 caratteri ASCII (a5) a partire dalla prima posizione salvandola nella variabile del medesimo tipo op_r
- una sottostringa di tipo intero a due cifre decimali (I2) salvandola nella variabile del medesimo tipo gi

Una volta estratti i dati viene calcolata la durata dell'OP la attraverso conversione dell'orario del tempo di inizio in ore minuti e secondi nell'orario espresso in secondi a partire dalla mezzanotte del giorno corrente, lo stesso viene fatto per il tempo di fine. Se Tfine e Tinizio vengono espressi in secondi dalla mezzanotte precedente, la durata dell'OP può essere implementata semplicemente come

$$\text{Durata} = \text{Tfine} - \text{Tinizio}$$

Nel caso in cui i due tempi capitino a cavallo della mezzanotte, la si può determinare con l'espressione

$$\text{Durata} = (86400 - \text{Tinizio}) + \text{Tfine}$$

Fig. 29 durata di un OP

Fig. 30 Grafico della copertura dei dati GRBM in archivio

Una variabile globale accumula poi il numero di secondi relativo agli OP presenti in archivio locale, in modo che alla fine dell'elaborazione essa conterrà la copertura totale delle rilevazioni in archivio. Questo comunque in prima approssimazione, poiché un OP viene catalogato come **GRBM on** se al suo interno ci sono osservazioni in cui il GRBM è acceso, ma nello stesso OP possono trovarsi osservazioni in cui il GRBM è spento per cui la copertura risulta essere effettivamente minore di quella rilevata. In ultimo può essere visualizzato o restituito in formato **postscript** per l'eventuale stampa, un grafico (si veda la fig. 30) che associa ad intervalli di tempo un valore $v \in \{ 0, 1, 2, 3 \}$ che rappresenta lo stato della copertura in quel momento.

4.6) L'analisi dei dati

Poiché l'oggetto di questo lavoro è la creazione di procedure automatiche che sostituiscano attraverso il software parte del lavoro del ricercatore, non si può tralasciare di percorrere, anche in maniera piuttosto qualitativa, le linee guida delle tecniche che portano al riconoscimento automatico dei fenomeni. Il progetto di tali sistemi automatici verte principalmente nei due seguenti campi di lavoro :

- L'acquisizione e lo studio di quantità massicce di dati in modo da delineare maggiormente le caratteristiche intrinseche del fenomeno
- La creazione di procedure sequenziali di operazioni che siano basate sulla versatilità tutta umana di estrapolare una classe di oggetti data una serie di specifiche che ne individua o meno l'appartenenza ad essa

Queste problematiche sono connesse all'implementazione dei processi di interpretazione umana dei fenomeni e rientrano in diverse branche di studio dell'Intelligenza artificiale (**AI**)

Per realizzare attraverso un programma destinato ad elaborare funzionalità che richiedano un certo grado di versatilità nell'analisi, bisogna capire la natura dell'apprendimento, e della percezione sensoriale. E' difficile definire l'intelligenza; per alcuni consiste nel risolvere problemi difficili, per altri nella capacità di confrontarsi ed adattarsi alla realtà e per altri, infine, nell'apprendimento oppure nella formulazione di generalizzazioni o analogie. Il termine "intelligenza artificiale " fu coniato nel 1956 da un gruppo di ricercatori americani tra i quali **Marwin Minsky** che la definì come: *"quella branca dell'informatica che studia la metodologia e le tecniche di base per il progetto e la costruzione di sistemi elettronici capaci di fornire prestazioni generalmente considerate caratteristiche ed esclusive dell'intelligenza umana"*.

Quando vengono implementate su elaboratore le operazioni che un essere umano effettua razionalmente ed intuitivamente con l'aiuto dei propri sensi, la specificazione del significato di un concetto risulta essere rigida: ogni concetto infatti viene descritto mediante una serie di componenti obbligatori, un po' come avviene nelle definizioni di un dizionario. Questo modo di rappresentare la conoscenza è inadeguato per rendere conto del modo assai rapido in cui un essere umano è in grado di accedere alle conoscenze immagazzinate nella sua memoria e di utilizzarle per riconoscere gli oggetti e le situazioni che gli si presentano. Tenendo conto di alcune caratteristiche della nostra memoria concettuale al fine di riprodurla su un computer, Marvin Minsky, uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale, ha elaborato la nozione di **frame** (struttura o cornice). Si tratta di una nozione molto simile a quella di stereotipo. Un frame infatti è una struttura che raccoglie e organizza secondo vari livelli di obbligatorietà tutte le informazioni che sembrano comporre un determinato concetto. Alcune informazioni sono considerate necessarie, altre probabili e altre solo opzionali. Le componenti del frame sono articolate in varie tipologie, corrispondenti alle diverse proprietà dell'oggetto reale. Alcune componenti della rappresentazione sono qualificate come obbligatorie, altre come probabili e altre ancora come opzionali. In questo modo si può attribuire un **peso** alle diverse componenti della struttura definita dal frame, tale peso risulta determinante nella realizzazione di tecniche per il riconoscimento automatico. Tutte le componenti non obbligatorie sono presenti nel frame per default e vengono considerate parte del prototipo fino a prova contraria. Ogni volta che si fa riferimento al frame, esso viene richiamato dalla memoria nella sua forma standard. Se tuttavia procedendo nell'identificazione si riceve l'informazione che nell'istanza specifica del frame una delle caratteristiche opzionali non è presente, allora la componente relativa viene cancellata. Questo non produce alcuna contraddizione, poiché il fatto di avere quella caratteristica era una informazione per default e dunque rinegoziabile. Viceversa se si apprende che nell'oggetto in analisi non vi sono caratteristiche obbligatorie per quel frame, ma vi sono invece caratteristiche non previste dal frame, esso risulterebbe in contraddizione con le nuove informazioni e dunque concluderemmo che quell'oggetto non soddisfa il frame in questione. Il discorso diventa sempre più complicato cominciando ad incorrere in una serie di **casi dubbi** dove potremmo trovare ad esempio oggetti caratteristici di un frame 1 e oggetti caratteristici di un frame 2. I frame possono essere usati per condurre sia i classici ragionamenti di tipo deduttivo, sia forme di ragionamento più complesse come l'induzione o l'analogia. Nel caso del riconoscimento di eventi tra i tanti presenti nell'archivio del GRBM di SAX, si può cercare di realizzare un frame che ne modella le

Burst GRBM

- Sottoclasse di: Burst
- Proviene da (sempre): oggetto celeste
- Ha come costituenti (sempre): 4 curve di luce
- Contiene (quasi sempre): picco su 2 schermi
- Possiede (sempre): durata
- Possiede (sempre): forma simile sui 4 schermi
- Possiede (sempre): tempo di inizio
- Possiede (sempre): tempo di massimo
- Possiede (sempre): tempo di fine
- Possiede (sempre): spettro
- Etc.

Fig. 31 frame per un Burst GRBM

caratteristiche, al fine di individuare una strada per selezionare le classi presenti nell'archivio (si veda fig. 31).

Ciò che occorre fare è determinare un modello quantitativo che ne individui precisamente le caratteristiche. Questo poi si farà per tutte le sottoclassi di eventi che si vogliono individuare all'interno dell'archivio.

4.6.1) Sistemi esperti

Sono sistemi basati sulla conoscenza, che negli ultimi dieci anni hanno rappresentato l'area più vitale delle applicazioni di intelligenza artificiale, e ne hanno riscosso il maggior successo, sono programmi mirati e specializzati, contenenti informazioni molto dettagliate e, perciò, in grado di rispondere a domande specifiche. Tali sistemi sono esperti nei loro specifici campi applicativi e forniscono consulenza specialistica in diversi settori, quali la diagnosi e la terapia medica, l'esplorazione geologica, l'analisi di dati chimici e fisici, la manutenzione di impianti industriali, etc, cercando di emulare il comportamento di un esperto umano che sa correlare le sue conoscenze acquisite agli elementi noti del problema in esame attraverso meccanismi d'**inferenza** che gli consentono di arrivare alla soluzione del problema. Per poter realizzare più facilmente un sistema esperto sono stati sviluppati diversi formalismi di rappresentazione di tecniche di reperimento e selezione delle informazioni, che nel loro complesso costituiscono una vera e propria **ingegneria della conoscenza**, che è divenuta un'area di ricerca a sé stante nell'ambito dell'AI.

I sistemi esperti hanno iniziato negli ultimi anni ad affermarsi anche in ambiente industriale; ne esistono, infatti, oggi numerosi in grado di sostituire efficacemente l'uomo in diversi settori (diagnostica, controllo, pianificazione,...). Tra le aree di articolazione dell'AI, vi è anche quella del ragionamento qualitativo, che riguarda la costruzione di modelli computazionali per il ragionamento automatico sul mondo fisico mediante l'uso di rappresentazioni qualitative. I settori che continuano a guadagnare terreno sono le **reti neurali**, gli **algoritmi genetici** e le tecniche **Fuzzy**, che costituiscono il cosiddetto **soft-computing**, un nuovo settore di ricerche che si prefigge di integrare i sistemi Fuzzy con altre tecniche. Il soft computing fonda le sue basi sulla teoria dei Fuzzy Set introdotta da Zadeh agli inizi degli anni '60 e si avvale della teoria delle reti neurali e degli algoritmi genetici per ottenere un sistema integrato per lo sviluppo di applicazioni.

4.6.2) Tecniche fuzzy e soft computing

Sviluppando i sistemi esperti ci si è accorti che spesso l'esperto deve prendere decisioni avendo a disposizione informazioni non complete, incerte o imprecise, sfruttando la propria esperienza per arrivare alla conclusione più plausibile. Un formalismo usato in queste situazioni è quello degli **insiemi fuzzy** (= sfumati), introdotti da Zadeh negli anni '60, come estensione del concetto classico di insieme. Tralasciando alcuni riferimenti storici, recentemente la nozione di **logica ad infiniti valori** è ricomparsa con la pubblicazione nel '56 da parte di Lofti A. Zadeh della "Fuzzy sets", in cui descrive la matematica degli insiemi fuzzy da cui deriva la logica fuzzy. A partire dal 1990, le tecniche fuzzy sono state massicciamente impiegate, soprattutto in Giappone, in applicazioni commerciali ed industriali, in particolare per problemi di controllo, elaborazioni di immagini e di segnali, di pianificazione, permettendo di ottenere, a basso costo, significativi miglioramenti di prestazioni di molti sistemi. Un insieme fuzzy è un insieme di oggetti nel quale non c'è un confine ben preciso (definito) tra gli oggetti che vi appartengono e quelli che non vi appartengono.

Definizione: sia $X = \{x\}$ un insieme di elementi denotati genericamente da x . Un insieme fuzzy è allora un insieme di coppie ordinate:

$$A = \{(x, \mu_A(x))\}$$

dove $\mu_A(x)$ è la funzione che caratterizza l'insieme fuzzy, cioè la funzione di appartenenza che associa ad ogni punto di X un numero reale nell'intervallo $[0, 1]$, e dove il valore di $\mu_A(x)$ rappresenta il grado di appartenenza di x in A (Zadeh, 1965).

Se A è un insieme ordinario, la sua funzione di appartenenza può avere solo due valori $\mu_A(x) = 1$ se x appartiene ad A , $\mu_A(x) = 0$ se x non appartiene ad A , quindi la sua funzione di appartenenza

Fig. 32 funzione di appartenenza per gli insiemi fuzzy

diventa identica alla sua funzione caratteristica che associa il valore 1 ad un elemento appartenente ad esso e il valore 0 se l'elemento in questione non vi appartiene. Quindi l'assunzione di base è che un insieme fuzzy malgrado la vaghezza dei suoi confini può essere definito precisamente associando ad ogni elemento x di A un numero tra 0 e 1. Nella figura 32 è rappresentata la funzione di appartenenza di un generico insieme fuzzy A . Si vede che il valore massimo della funzione è 1, mentre quello minimo è zero. Gli elementi dell'insieme x_1 e x_2 hanno invece gradi di appartenenza intermedi. La forma di tale funzione può variare, le funzioni più utilizzate nelle applicazioni sono quelle triangolari e trapezoidali.

Un altro settore di ricerca che si è affermato recentemente è il **soft computing**, e ha come obiettivo l'integrazione di sistemi fuzzy con altre tecniche, allo scopo di ottenere sistemi più flessibili, resistenti e facilmente implementabili per applicazioni pratiche. Uno dei punti caratteristici degli studi in questi campi è l'approccio basato su metodi non matematici, sviluppati nell'ambiente

dell'AI. Questo approccio si basa sull'integrazione delle scienze cognitive con la ricerca svolta nell'ambito dell'AI e si caratterizza in un insieme di regole inferenziali scritte con l'impiego di linguaggi ad hoc. Esperienze sulla simulazione e sulla creazione dei modelli insegnano che ci sono sistemi il cui comportamento può essere presunto in base a leggi chimiche o fisiche.

Se tali processi sono governati da una legge intuitiva, rappresentata da una formula appropriata, allora i processi di calcolo deterministico possono fornire una predizione più accurata della stima o dell'intuizione. Vi sono però anche processi stocastici, che nelle simulazioni e nei calcoli complessi trovano una possibile approssimazione con la realtà.

4.7) Riconoscimento automatico

Per un essere umano la capacità di riconoscere in un oggetto l'appartenenza ad una determinata classe, è collegata all'innata abilità di ricondurre, tramite le categorie del pensiero, un oggetto specifico a quello che è la sua astrazione generale, infatti risulta automatico riconoscere in un albero la sua appartenenza alla classe degli alberi sia esso un albero secco o verde, una sequoia od un bonsai, un abete od un salice piangente.

Fig. 33 Astrazione dell'appartenenza ad una classe

D'altro canto, ben meno immediata è la traduzione di questa astrazione di pensiero, in istruzioni automatiche comprensibili da una macchina (si prenda ad esempio come parametro di giudizio la misura ed il confronto delle dimensioni: occorre implementare un modello che restituisca valore affermativo sia nel caso della sequoia sia nel caso del bonsai). A questo punto può venire in mente un modello del tipo :

$$\text{albero} = (\text{albero}) \text{ OR } [K \times (\text{albero})]$$

Dove **K** è un parametro che va a moltiplicare le diverse componenti dimensionali dell'albero ottenendo l'appartenenza alla classe albero, di alberi delle più diverse scale. Il discorso si fa più complicato quando occorre far rientrare nel modello, alberi dei tipi più diversi.

Per fortuna il riconoscimento di un segnale all'interno di una serie temporale non è così complicato, anche perché le variabili in gioco sono notevolmente inferiori in numero e hanno risoluzione meno fine.

Fig. 34 classi di segnali

Un problema in più che si ha invece sta nella scarsità di informazioni relative al fenomeno: chi ha mai effettivamente visto un *gamma ray burst* ? E cosa sappiamo effettivamente dire riguardo alle caratteristiche fisiche dei corpi da cui scaturisce ? E' vero che risultano stabilite ed accettate dalla comunità scientifica alcuni criteri che individuano, sulla base delle caratteristiche del segnale rilevato e tramite l'avvistamento dello stesso segnale da parte di diversi satelliti, il tipo di fenomeno fisico a cui il segnale può essere ricondotto. E' anche vero però che esistono una serie di casi in cui risulta difficile determinare a quale tipo di fenomeno fisico il segnale possa essere ricondotto. Per gli eventi gamma impulsivi, data l'imprevedibilità del fenomeno, spesso non è possibile utilizzare l'osservazione incrociata. Ecco così che può capitare di essere incerti nell'attribuire le misure a fenomeni tra di loro molto differenti per natura e collocazione nello spazio; basta solo ricordare gli **spike** (eventi dovuti a particelle locali rispetto al rivelatore), i **flare solari**⁵ (interni al nostro sistema), i **Gamma Ray Burst** o i **Soft Gamma Repeater**. Questi differenti fenomeni hanno una spiegazione fisica relativamente precisa e notevolmente differente eppure, anche a causa della limitatezza degli strumenti di indagine è necessario perfezionare le tecniche per estrarre l'informazione dal rumore. Le sorgenti di "rumore" per il Gamma Ray Burst Monitor derivano da diversi fattori. Sono da considerare rumore vero e proprio tutti i segnali riconducibili a fenomeni interni allo strumento scintillatore e al relativo apparato elettronico.

Ad un secondo livello troviamo il cosiddetto **fondo cosmico** derivante dall'effetto di particelle cariche intrappolate dal campo magnetico terrestre e dalla somma delle emissioni provenienti da sorgenti fisse e transienti disposte più o meno omogeneamente nello spazio; nello strumento rivelatore GRBM tale fondo cosmico fornisce un flusso identificato da una media di circa 7 conteggi su un intervallo di integrazione di 7.8 ms.

Ad un terzo livello vanno collocati i segnali rilevati dallo strumento in occasione del passaggio di particelle ionizzanti attraverso il materiale scintillatore. In questo caso tali dati potrebbero avere una loro utilità: se si individuano precisamente le caratteristiche del segnale spurio, un segnale vero diventa automaticamente riconosciuto dalla negazione di queste caratteristiche, poi si può utilizzare la rilevazione di numerosi segnali spuri in una determinata zona orbitale del satellite per eventualmente spegnere gli strumenti durante il passaggio in tale zona al fine di escludere i dati acquisiti in tali condizioni (è quello che avviene per l'anomalia sud atlantica), o ancora si può scegliere la collocazione orbitale migliore per le prossime missioni scientifiche.

5 fenomeni superficiali solare rilevabili in prossimità delle regioni più attive, ossia vicino ai grandi gruppi di macchie, si presentano come brillamenti sulle zone più luminose dette facole. Noti anche come eruzioni cromosferiche hanno una durata di pochi minuti, raramente di qualche ora, e sembra che siano causati dall'improvvisa trasformazione dell'energia magnetica in un lampo di radiazioni.

Per realizzare ciò si possono delineare 2 diverse vie di lavoro. La prima, più semplice, consiste nel realizzare automaticamente attraverso un sistema di procedure, l'automazione delle funzioni che farebbe anche un ricercatore. Se per esempio cerchiamo all'interno dell'archivio, i segnali relativi ai **Soft Gamma Repeater** un primo approccio è quello di selezionare, tra gli eventi non spuri, eventi relativamente brevi (es. durata inferiore al secondo). Fra questi eventi selezionati si può scoprire se sono stati provocati da una delle sorgenti SGR al giorno d'oggi conosciute (in numero di 5) confrontando con altri archivi e cercando di studiarne la direzione di provenienza. In ogni caso dovendo accedere ad un'unica base di dati è preferibile garantire il maggior numero di elaborazioni su di essa. Infatti, nel caso dei SGR, potrebbe essere un'informazione utile anche quella di un flare solare, se non altro perché conoscendo l'origine del segnale, esso non sarà attribuito a qualcun'altra delle classi di segnali (e quindi di fenomeni) presenti in archivio. D'altra parte riuscendo a creare un sistema che scomponga in modo efficiente l'archivio in classi di segnali, le informazioni fisiche desumibili da quelle misure, risultano più attendibili; sempre in relazione all'efficienza del sistema di discriminazione.

Si possono incontrare dei casi in cui è molto difficile effettuare una separazione netta fra gli insiemi dei segnali. Di ciò si deve tenere conto studiando la cosiddetta *accettanza e reiezione* dello strumento discriminatore. A causa di questa indeterminazione, risulta appropriata la teoria degli insiemi sfumati o **fuzzy set** precedentemente accennata come direzione verso cui volgere la filosofia di realizzazione finale dello strumento. Ci si è accorti, lavorando in modo complessivo sulla base di dati che, selezionando determinate caratteristiche, è possibile in teoria estrarre delle classi di segnali che ci sfuggono, esse potrebbero perciò appartenere a fenomeni fisici non ancora conosciuti. L'automazione delle procedure di manipolazione dei dati rivelati dal Gamma Ray Burst Monitor, permette di raggiungere un elevato livello di precisione sui risultati, non raggiungibile in caso di estrazione manuale. D'altro canto risulta notevole la difficoltà nella realizzazione di procedure che automaticamente sappiano prendere delle scelte richiedenti un certo livello di intelligenza o quantomeno di elasticità nell'applicare i criteri di filtro.

Molte informazioni utili ci giungono per merito della geometria dei rivelatori GRBM e da alcune considerazioni sulla natura dei segnali. Un segnale di origine astrofisica può provocare l'arrivo contemporaneo della radiazione sui quattro schermi di cui è costituito il GRBM, se vengono, ad esempio, rivelati segnali con un picco sfasato temporalmente in alcune delle curve relative ai quattro schermi è chiaro che ci troviamo di fronte a segnali di natura diversa. Caso tipico è quello del passaggio di particelle ionizzanti all'interno del materiale scintillatore, lo sfasamento temporale

del segnale sugli schermi sarà riconducibile al differente frenamento della particella da parte dei vari rivelatori oppure (con probabilità molto più bassa) al passaggio di diverse particelle sui diversi schermi.

Fig. 35 discriminazione di segnali

Per implementare un filtro basato su questo criterio, si può creare una funzione che, date due porzioni di curve dello stesso evento su due diversi schermi, restituisca un valore che si accosta maggiormente alla soglia dello spike quanto più le curve sono sfasate. Si tratta quindi di una funzione di merito, che nel programma di analisi (SDI) illustrato in seguito, si avvale di diversi criteri che associano agli eventi un peso, la somma dei quali va a costituire il fattore discriminante per il segnale. Tale filtro viene poi completato dal gestore dell'archivio. E' riportato in figura 35 un esempio grafico simulato di tipo qualitativo, che illustra come applicare un criterio di discriminazione. Si riscontra la presenza di segnale sugli schermi p1 e p2, mentre sugli schermi p3 e p4 si notano solamente fluttuazioni casuali del fondo. La forma dei due picchi è però molto differente e il segnale sullo schermo p2 è successivo rispetto a quello sullo schermo p1, sommando

a questo la presenza del segnale solo su due dei quattro schermi si può dedurre con un alto grado di certezza che tale segnale ha un'origine locale e non è di origine astrofisica.

4.8) Analisi automatica della serie temporale

In questo paragrafo verrà esposta la problematica relativa allo studio delle serie temporali, in particolare quelle relative alle curve ad alta risoluzione dei *trigger* del Gamma Ray Burst Monitor di SAX. Nella figura 36 sottostante, come esempio, vengono rappresentati i *rate meters* (contenenti i conteggi al secondo di una intera orbita) relativi all'orbita 15355, nella quale è stato rivelato il trigger mostrato nel capitolo 2.

Fig. 36 *Rate meters* relativi all'orbita n° 15355. In ascissa è riportato il tempo in secondi dell'orologio di bordo (non è stata effettuata normalizzazione del tempo)

La figura 36 dà una idea di ciò che può accadere nei 97 minuti di un'orbita. Nella prima parte dei tracciati si nota, su tutti e quattro i rivelatori, il GRB già visto nei profili ad alta risoluzione della fig. 9 nel cap. 2, con un numero di conteggi diverso per ciascuno dei 4 rivelatori, dipendente dall'area esposta da ognuno di essi all'evento e dalla efficienza di rivelazione. Poi si possono osservare un gran numero di segnali (*spikes*) presenti ciascuno su non più di uno schermo, che

possono essere attribuiti all'impatto con il rivelatore, di particelle ad alto potere ionizzante. Nella parte finale del *rate meter* c'è un grande picco verso l'alto su tutti i rivelatori, che corrisponde allo spegnimento del GRBM durante il passaggio sopra una zona ad alta presenza di particelle (l'Anomalia Sud Atlantica) che potrebbero ostacolare l'esperimento (è un picco verso l'alto e non uno zero per convenzione numerica del sistema di raccolta dati). Infine dobbiamo notare la modulazione del fondo, dovuta alla conformazione del campo magnetico terrestre e alle conseguenze che questo ha sul confinamento delle particelle cariche, tra responsabili del fondo rivelato. Gli spike sono un problema comune a tutti i rivelatori inorganici a scintillazione in presenza di particelle ad alto Z (numero atomico), in quanto essi possono essere scambiati per segnali di natura astrofisica. Il GRBM trigger di BeppoSAX, come si è già detto, scatta solo se il segnale è presente in almeno due schermi, però capita abbastanza di frequente (circa una o due volte per orbita) che due spike si presentino su due schermi diversi entro 1s, facendo quindi scattare il trigger. Questo può essere dovuto o a due spike indipendenti, o, con maggiore probabilità, alla stessa particella che è riuscita ad attraversare uno schermo senza perdere tutta la sua energia, e si presenta quindi sullo schermo adiacente.

Preliminare ed essenziale per il lavoro di analisi del fenomeno fisico è il realizzare una procedura automatica che permetta di discriminare gli spike dai GRB. Ciò presenta delle difficoltà, perché i GRB presentano morfologie diverse, a volte molto simili a quelle degli spike, tanto che non si può dire, guardando un solo rivelatore, se si tratti di un picco dovuto ad un GRB o ad uno spike (si confronti a questo proposito il segnale sul terzo rivelatore nella figura 37 (spike) con il segnale su un qualunque rivelatore nella figura 38 (GRB)). Un metodo tradizionale di determinazione dei GRB consiste nel confronto con i dati di altri satelliti (per esempio Ulysses e BATSE), ma questo comporta la inevitabile perdita dei GRB visti, per un motivo o per l'altro, da un solo satellite⁶. Oppure, disponendo del solo BeppoSAX, si possono usare gli altri strumenti di bordo, come coincidenza. Una ulteriore alternativa consiste nello sfruttare al massimo le informazioni provenienti dalla segmentazione del GRBM in 4 rivelatori. Infatti, se un picco è dovuto ad un GRB, avrà una durata simile in tutti rivelatori in cui è presente, e sarà contemporaneo.

Questa ultima alternativa permette di conservare più segnali, perché non si rischia di scartare GRB non visti dagli altri strumenti o dagli altri satelliti, e in più ha dei vantaggi pratici, visto che usa i soli dati del GRBM. Essa è però anche la più difficile da mettere in pratica, per la presenza di un certo numero di casi dubbi, come ad esempio quello di due eventi molto brevi (8~20ms) e molto intensi, simultanei in due rivelatori, che danno picchi di forma simile (si veda figura 39).

⁶ per i satelliti in orbita bassa la rivelazione da parte di un unico satellite è un evento non trascurabile, per essi la Terra occulta circa il 35% del cielo perciò, ad un dato istante, il campo di vista di ogni satellite è differente.

Fig. 37 Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'orbita n° 15409. In ascissa sono riportati i tempi in secondi ed in ordinata il numero di conteggi. Questo segnale è dovuto quasi certamente ad uno spike.

E' evidente che a questo livello entra in gioco la risoluzione temporale del sistema di rivelazione, non si può discutere molto sulla forma o sulla contemporaneità di segnali costituiti da 1 o 2 sole misure. Il programma confronta i picchi su tutte le possibili coppie di schermi su cui l'evento è stato rivelato, utilizzando i seguenti criteri qualitativi:

- 1) **Durata:** se è molto diversa, è probabile che si tratti di uno spike.
- 2) **Tempo di salita:** se è molto diverso, è probabile che si tratti di uno spike.
- 3) **Contemporaneità:** in questo caso il programma effettua una **correlazione incrociata** dei segnali sui due rivelatori, e calcola per quale sfasamento temporale tra i due essa è massima. Se il massimo si raggiunge per un grosso sfasamento (comparato alla durata dell'evento), è probabile che si tratti di uno spike.
- 4) **Forma:** se è particolarmente piccata e stretta, è probabile che si tratti di uno spike.
- 5) **Larghezza a mezza altezza:** se è molto diversa fra segnali sui diversi schermi, è probabile che si tratti di uno spike

Fig. 38 Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'op_2062 osservazione 001.
Questo segnale è dovuto ad un GRB di breve durata.

Nessuno di questi criteri dà la certezza di trovarsi di fronte ad uno spike, ma ne è un indizio più o meno forte. Il programma analizza ogni possibile coppia di schermi e vede se ce n'è almeno una per cui, mettendo insieme tutti i criteri, secondo un sistema di pesi (i cui particolari saranno trattati in seguito) non può dire con sufficiente sicurezza che si tratti di uno spike. Questo evento viene preso in considerazione come GRB. Successivamente le informazioni estratte da SDI vengono elaborate dal gestore dell'archivio del GRBM (**GRBMhandler**) e il giudizio espresso sulle coppie di segnali viene trasferito all'evento rivelato in se. Può accadere che in un rivelatore il segnale sia più debole, ad esempio perché schermato dagli altri strumenti di bordo, e che per questo motivo presenti una durata o una larghezza a mezza altezza minore. Per ovviare a ciò è stato necessario un lungo lavoro di taratura delle soglie individuate dalle variabili del programma.

Nelle figg. 40-41-42 si riportano le curve di luce di tre GRB, con forme molto diverse tra loro, a testimoniare la loro variabilità morfologica.

Fig. 39. Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'orbita n° 14540. (caso dubbio).

Fig. 40 Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'orbita n° 14722 (burst di media durata).

Fig. 41 Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'orbita n° 15502 (burst breve multipicco).

Fig. 42 Particolare delle curve di luce ad alta risoluzione relative all'op_4080 - 025 (burst breve multipicco).

4.9) Il programma SDI (SAX Data Inspector)

Le procedure utilizzate per l'analisi dei segnali relativi ai trigger del GRBM si basano sugli algoritmi del programma **SDI (SAX Data Inspector)** realizzato durante il corso di Laboratorio e successivamente esteso e perfezionato nel corso di questa tesi. Come verrà illustrato in seguito tali algoritmi vengono utilizzati dal gestore dell'archivio GRBM per effettuare operazioni di analisi globali o su dati singoli, nonché stampa dei grafici relativi ai dati selezionati e ridotti automaticamente.

E' stato visto che i dati delle curve ad alta risoluzione possono essere ottenuti dal satellite nel formato **RAW** (e si parla allora di **orbite**) o nel formato definitivo **FOT** (organizzato in intervalli di tempo denominati **OP**). I dati relativi ad ogni orbita sono memorizzati in una directory che porta come nome il numero dell'orbita o dell'observing period (**OP**). Se tali file sono ancora compressi (estensione .gzip) occorre decomprimerli con l'istruzione

```
gzip -d <nomefile>
```

A questo punto, nel caso dei dati **RAW**, otterremo dei file (senza estensione) sui quali si può lanciare il programma *spacketa* che restituirà nella stessa directory vari files contenenti diversi dati acquisiti dagli strumenti nel corso dell'orbita (es. tempo di bordo), tra cui quelli del tipo *btbdump.** opportunamente elaborati per le eventuali successive operazioni.

In seguito si lancerà il programma "*raw_grbm_tot.exe*" il quale, una volta specificati path e n° dell'orbita restituirà i file nel formato *tot.out*, ovvero curve di luce ASCII ad 8 millisecondi pronte per essere rappresentate sullo schermo o elaborate dalle routine. Nel caso dei dati **FOT** si usa la versione automatica e corretta del programma "*fot_grbm_tot.exe*" che esegue le stesse operazioni per i dati di tipo **FOT**. Tutte queste procedure prima realizzate "a mano" o attraverso procedure *monolitiche e non riusabili*, ora vengono rese "intelligenti" dal gestore dell'archivio. Il programma utilizza i dati relativi alle curve di luce registrati da BeppoSAX orbita per orbita ed analizza le caratteristiche principali del segnale con l'obiettivo primario di distinguere il fenomeno osservabile (burst) dai segnali spuri (spike) provocati dal passaggio nel rivelatore di particelle ionizzanti. Esistono due funzioni principali del gestore dell'archivio, basate sulle funzionalità del programma SDI: una che permette all'utente di osservare visivamente i dati scaricati a terra dal satellite, nonché manipolarli interattivamente per averne una visione generale disegnando sullo schermo il numero dei conteggi (proporzionale alla potenza assorbita dal rivelatore) in funzione del tempo, si può inoltre stampare il grafico dell'evento. I dati sappiamo che vengono campionati dall'esperimento GRBM ad intervalli di 0.0078125 s (~ 8 *millisecondi*) e quello che si va ad analizzare sono le misure prese su intervalli di tempo di 106 s, le cosiddette *curve di luce*. consistenti quindi di 13568 campionamenti; curve di luce di diverso formato sono dovute ad anomalie nell'acquisizione o

trasmissione dati di SAX. In questi 106 s sono comprese le misure relative agli 8 s precedenti l'istante di trigger e ai 98 s successivi. Le misure, poi, sono relative ad ognuno dei 4 schermi di cui è costituito il Gamma-Ray Burst Monitor perciò prima funzione di **SDI** è stata quella di fornire una visualizzazione contemporanea delle quattro curve di luce. Successivamente si trovano una serie di istruzioni che permettono di selezionare un intervallo temporale che circoscriva il picco e in cui accorpate opportunamente i dati; la routine di plot di IDL sceglierà un adeguato intervallo sull'asse delle ordinate, in base al massimo numero di conteggi registrato in quell'intervallo di tempo. La procedura che segue è quella di *rebin* ovvero per l'accorpamento dei dati quindi, se l'utente lo desidera, il programma passa ad analizzare le caratteristiche del segnale, ovvero tempo di inizio e tempo di fine, e quindi durata, nonché tempo di massimo, il tutto sui quattro diversi rivelatori.

Il criterio su cui si basa l'algoritmo utilizzato per determinare l'istante d'inizio effettua un controllo sul valore (sia esso $\#c$) che assume la somma dei conteggi in un determinato intervallo di tempo. Se esso eccede il valore medio del fondo (chiamiamolo f_m) di una quantità maggiore della deviazione standard moltiplicata per un certo fattore (b) inizialmente fissato ($\#c > f_m + b \cdot \sigma$), allora tale intervallo conterrà l'inizio cercato; che verrà poi individuato con maggiore precisione effettuando la stessa operazione al suo interno per sottointervalli minori.

In caso la condizione non fosse verificata si abbassa il fattore moltiplicativo della deviazione standard b fino ad un certo valore minimo in modo da creare una condizione meno stringente (segnale meno distinto dal fondo). Una procedura simile è stata realizzata per calcolare l'istante di fine. In questo caso però viene posto come condizione che la somma dei conteggi in un certo intervallo sia minore della media del fondo più il prodotto fra la deviazione standard del fondo ($\#c < f_m + b_0 \cdot \sigma$) ed un determinato fattore moltiplicativo (b_0 fisso). In ogni caso si proseguirà ad analizzare il segnale solo se la condizione viene verificata su almeno due dei quattro rivelatori.

Una volta individuati istanti di inizio e fine si può individuare la durata del segnale ed in base ad essa trovare un opportuno fattore per cui raggruppare i dati, operazione che aiuta a distinguere il segnale dal fondo.

Una volta raggruppati i conteggi, si può procedere a calcolare il massimo del picco ed, in seguito, all'individuazione di due estremi che contengono la porzione di curva in cui il segnale è distinto dal fondo, stimare inizio e fine del picco con il criterio universalmente accettato del T90 ovvero il tempo relativo all'intervallo di tempo che intercorre fra l'istante coincidente con il 5% dei conteggi totali dell'evento e quello coincidente con il 95% dei conteggi totali dell'evento.

Una serie di istruzioni calcolano l'incertezza statistica sul tempo di inizio e fine del burst, e conseguentemente sul dato notevole della durata del segnale, propagando l'incertezza sul numero dei conteggi relativi ai diversi campionamenti. In ultimo sugli schermi per i quali è stato individuato un segnale ritenuto significativo, viene calcolata la *correlazione incrociata* che consiste nel

confrontare il prodotto scalare di due porzioni di curva per diversi sfasamenti fra le ascisse, in modo da poter valutare se i segnali sui diversi schermi sono contemporanei e quindi collegabili ad un unico evento astrofisico.

Si procede poi alla valutazione dei segnali sui quattro schermi, il sistema assegna un punteggio più alto al trigger se tende ad avere delle caratteristiche che lo identifichino come segnale spurio: i segnali astrofisici sono individuati da punteggi vicini a zero o comunque molto bassi. La spiegazione dettagliata dei criteri con cui si assegnano i punteggi è spiegata successivamente, essi comunque si basano sull'evidenza che il segnale su due diversi rivelatori, per essere un burst, deve avere durate, tempi di salita e larghezza a mezza altezza confrontabili, ed inoltre deve risultare contemporaneo a meno di fluttuazioni del fondo. Risultati e analisi finale sulle curve vengono scritti su un file di *output*, ma ora che c'è il gestore dell'archivio vengono anche salvati e riacquisiti dalle procedure che caricano in memoria i dati pronti per l'analisi globale, l'individuazione di classi di eventi, la stampa del diagramma #eventi vs durata o la realizzazione di tabelle cronologiche con tutte le caratteristiche relative ai vari burst (o spike).

4.10) Discriminazione dei segnali in burst e spike

Il programma deve individuare gli schermi su cui il segnale viene riconosciuto come burst. I criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi alle diverse coppie sono i seguenti (in seguito si vedrà come il sistema di assegnazione del merito viene riferito dal gestore dell'archivio ai singoli schermi e quindi all'evento in se):

1. Se la differenza fra le durate è maggiore uguale ad n volte il 10% della durata massima dell'evento, aggiungi n punti alla coppia
2. Se lo sfasamento relativo al massimo valore della correlazione incrociata (in bin) è maggiore uguale di n volte il 10% della durata massima in bin, aggiungi n punti
3. Se la differenza fra i tempi di salita è maggiore uguale del 20% della massima fra le due, assegna un punto alla coppia in esame
4. a. Se la correlazione incrociata nel valore precedente il max è minore uguale ad n volte il 10% della correlazione massima ($1 \leq n \leq 4$), aggiungi $1/n$ punti.
b. Se la correlazione incrociata nel valore successivo al massimo è minore uguale ad n volte il 10% della correlazione massima ($1 \leq n \leq 4$), aggiungi $1/n$ punti.

5. Se la fwhm del segnale su i due schermi differisce di più del 50% della fwhm massima fra le due assegna 5 punti, se la fwhm del segnale su i due schermi differisce di più del 40% della fwhm massima fra le due assegna 2 punti, se la fwhm del segnale su i due schermi differisce di più del 30% della fwhm massima fra le due, assegna 1 punto.

La funzione di merito è stata tarata mandando in esecuzione il programma su campioni di eventi noti. Per le quattro curve relative ad un singolo trigger vengono riportati, questa volta su schermo e su disco, i valori che identificano le caratteristiche salienti degli eventi misurati: tempi di inizio e di fine, durate, conteggi massimi e relativi istanti.

La mancanza di modelli teorici che spieghino le caratteristiche delle emissioni raccolte dagli strumenti di BeppoSAX, rappresentate con curve così diverse in forma, durata ed intensità, ha portato a stabilire dei criteri di analisi empirici (euristici) per distinguere i segnali dagli spike. Una volta individuato il criterio in via generale, ci si rende conto che una certa caratteristica, se molto accentuata, individua inequivocabilmente lo spike (e antitetivamente la sua negazione identifica il burst); mentre rimane tutta una serie di casi dubbi, o che comunque vanno analizzati più approfonditamente. Resta poi il problema di gestire come e se i diversi criteri di confronto sono in relazione fra loro. Si è perciò scelto di formalizzare i criteri in modo da assegnare dei punteggi alle coppie che variano tra 0 (quando la caratteristica delinea certamente un burst) e salgono man mano che la caratteristica fa sospettare lo spike fino ad assegnare un punteggio maggiore o uguale a 4, per spike certi. Questo per quanto riguarda le singole coppie di schermi su cui è rivelato l'evento. La presenza concomitante di tutte e cinque le caratteristiche avrà identificato con certezza uno spike mentre una sola di esse potrebbe tranquillamente appartenere ad un burst. Un approccio di tipo euristico sembra piuttosto ragionevole, in quanto non si ha un modello preciso per definire forma e durata del loro segnale.

4.11) SDI e il gestore dell'archivio

I valori calcolati da SDI, vengono poi acquisiti dai metodi del sistema di gestione della base di dati ed inseriti in memoria nei campi appositi. I valori ritenuti di prioritaria importanza riguardano la durata ed il filtro da spike, per i quali esistono delle classi per gli oggetti che ne vanno a salvare i valori nello spazio di memoria assegnato ad un determinato burst. Si tratta delle classi **Duration** e **punteggio** da cui si istanziano i relativi oggetti contenuti in ogni singolo oggetto burst dell'archivio, tramite cui si possono utilizzare i valori salvati dagli algoritmi di SDI per applicare diversi criteri di confronto. I quattro valori relativi ai quattro schermi per le durate, infatti, vengono riportati ad un

valore medio con cui confrontare la durata effettiva dell'evento nel caso fosse stato individuato dagli altri strumenti di SAX o da strumenti di altri satelliti. I valori dei punteggi assegnati alle coppie di schermi vengono ricondotti a valori per singolo schermo e una funzione che assegna il giudizio sulla natura non locale del segnale a tutto l'evento (punteggio medio). Effettivamente criteri di giudizio ad alto livello devono prescindere dalla natura geometrica e particolare del rivelatore: un burst ha una natura quadruplica per come viene visto dal GRBM e questo ci dà informazioni indispensabili allo studio del fenomeno, ma è pur sempre un evento unico.

4.12) Il gestore dell'archivio

Lo scopo di questo lavoro è progettare e realizzare un sistema software che sia in grado di analizzare i dati del GRBM di SAX e rendere possibili analisi precise e particolareggiate dei fenomeni fisici che sono all'origine dei segnali rivelati dagli strumenti. Precedentemente, queste analisi venivano effettuate "a mano" utilizzando i software di analisi standard e programmi con cui realizzare alcuni passaggi per la conversione dei formati e la traduzione dal flusso binario dell'informazione trasmessa a Terra dal satellite. Il lavoro di questa tesi ha permesso di ottenere uno strumento "globale" che si preoccupi di automatizzare tutta la serie di operazioni che accompagnano la trasmissione e l'elaborazione dei dati scientifici che vengono resi disponibili presso lo Science Data Center dell'ASI. Lo scopo ultimo è rendere disponibili le informazioni di origine astrofisica all'interno di un gestore di database, su cui elaborare degli operatori di analisi ed estrazione dati per lo studio di alcune classi di eventi. In particolare la classe di eventi verso cui più si concentra la nostra attenzione è quella dei cosiddetti **Soft Gamma Repeaters (SGR)**. L'approccio che verrà seguito nel realizzare lo strumento di indagine sarà comunque il più generale possibile. Innanzitutto la natura stessa dei Gamma ray Burst in generale non è ancora abbastanza nota e chiara da poter stabilire dei criteri definitivi e universalmente accettati che individuano un Gamma Burst, se non quello basato sulle energie tipiche nello spettro di emissione e nell'isotropia delle direzioni di provenienza dei segnali. Detto che per Soft Gamma Repeater si intende un evento a picco di emissione nel Gamma con spettro relativamente soft, breve durata e ripetività (a contraddistinguere una natura non distruttiva dell'evento astrofisico) le diverse proposte per il modello fenomenico che ne è alla base non sono così definitive da permettere l'implementazione di un criterio di selezione rigido.

Attualmente le caratteristiche che individuano un Soft Gamma Repeater sono attualmente le tre prima elencate, ma nel futuro potrebbero aggiungersene delle altre, oppure potrebbero rendersi ancora più strette le condizioni di selezione (es. una banda di energie ancora più definita o un range di durate più ristretto) o ancora, aumentando il campione dei segnali analizzati, potrebbe rivelarsi

che qualcuno dei termini di selezione era dovuto solo alla ristrettezza delle informazioni in nostro possesso. La scelta di progetto è quindi quella di realizzare uno strumento gestore della base di dati, che abbia la possibilità di creare **in memoria** una struttura organizzata di dati che:

- associ ad ogni evento determinate caratteristiche in numero definibile dall'operatore con caratteristiche di base quali
 - durata
 - parametri spettrali
 - direzione di provenienza
 - valore di merito per filtro da spike
 - data dell'evento
 - coordinate in archivio FOT
 - ecc. ...
- Sia fornita di un opportuno sistema di indici che permetta l'accesso efficiente ai diversi eventi nell'archivio e, all'interno dello stesso evento, ai diversi campi.

Si deve infatti venire incontro all'esigenza di gestire l'informazione da un duplice punto di vista: quello della struttura tipica dei dati FOT di SAX e quello delle caratteristiche fisiche associabili ad un evento astrofisico. Il gestore dell'archivio, che verrà dettagliatamente illustrato nel capitolo 5, tiene conto di queste due esigenze creando delle classi dalle quali istanziare gli oggetti che fisicamente contengono i dati del GRBM, ovvero: la **lista di OP**, l'**OP**, l'**osservazione**, ecc, per poi ottenere un oggetto di tipo **burst**, a cui attribuire tutte le caratteristiche fisiche ad esso assegnate dai metodi di estrazione ed elaborazione.

4.13) Funzioni per l'estrazione di eventi

Una volta realizzato il gestore dell'archivio ed i meccanismi per l'accesso in scrittura ed in lettura, si possono progettare gli operatori per la selezione e l'individuazione delle classi di eventi. L'operatore generico per l'individuazione di una classe di eventi sarà semplicemente un ciclo di scansione su tutto l'archivio con verifica sul valore dei campi relativi alle caratteristiche fisiche dell'evento. In fig. 43 è presentato un esempio di codice che realizza tale operatore dove :

```

while(a LT aMax)do begin
  result = burstlist[a] -> IsSGR ()
  opnum = burstlist[a] -> opid()
  if (result EQ 'true') then begin
    print, 'il burst n. ', a
    print, 'relativo all'OP '+ opnum
    print, 'è un Soft Gamma Repeater'
  endif
  a = a + 1
endwhile

```

Fig. 43 procedura per l'estrazione di eventi

- **burstlist** è la lista dei burst contenuti all'interno di un determinato OP
- **IsSGR ()** è la chiamata al metodo che verifica l'appartenenza del burst alla classe SGR

A questo proposito si può notare che si può realizzare un generico metodo

IsEventName ()

Per la classe **burst** che realizza il controllo su un numero arbitrario di condizioni che possono essere verificate dal burst attraverso i valori dei suoi attributi (durata, spettro, direzione di provenienza, ... ecc ...). Attraverso l'eredità della classe o attraverso l'assegnazione dei parametri con cui verificare il valore degli attributi del burst, si può specificare il metodo che definisce l'appartenenza ad una particolare classe. Alcune possibili specificazioni per il metodo sono :

- **IsGRB ()** per eventi Gamma Burst generici
- **IsSGR ()** per eventi Soft Gamma Repeater
- **IsSolarFlare ()** per eventi tipo Flare Solare
- e così via ...

Va tenuto in ogni caso conto, che allo stato attuale delle conoscenze, non si possono realizzare degli operatori che restituiscano l'appartenenza o meno di un evento rivelato ad una determinata classe di fenomeni fisici con logica binaria (1 = appartenenza all'insieme, 0 = **non** appartenenza all'insieme). Si possono però realizzare delle funzioni di merito che avvalendosi di processi automatici di inferenza logica fra le caratteristiche individuate sui segnali, assegnino una certa probabilità che il segnale appartenga o meno ad una classe di eventi. Stabilendo, quindi, come

fattore discriminante per l'appartenenza ad un insieme di eventi la seguente condizione esemplificativa: appartenenza effettiva quando $\text{appartenenza} \geq 0.75$, si otterrà un criterio per l'appartenenza operativo anche se impreciso, con cui portare avanti degli studi. Sulla base del confronto dei risultati su dati provenienti da sorgenti di natura nota, un campo di studio importante è la verifica dell'affidabilità dello strumento informatico nella capacità di effettuare la scomposizione dell'archivio in insiemi di segnali relativi ai diversi fenomeni fisici che li hanno provocati.

5) Il progetto: scelte e realizzazione

Sommario del capitolo

Nel seguente capitolo viene illustrato come sono state realizzate le diverse funzionalità del software prodotto durante questo lavoro. Si mostreranno prima gli strumenti hardware, i linguaggi di programmazione e le tecniche utilizzate, con particolare attenzione al linguaggio IDL e alla sua implementazione della programmazione orientata agli oggetti. In seguito verranno descritte le caratteristiche salienti dei moduli e delle procedure da cui è formato il codice, nonché verranno mostrate le strategie di programmazione utilizzate nella fase di costruzione e le possibilità di utilizzo e portabilità dell'applicazione realizzata.

5.1) L'ambiente di sviluppo

L'ambiente in cui sono state realizzate tutte le procedure, è quello delle macchine dell'Istituto Astrofisica Spaziale del CNR. Si tratta di workstation e PC del tipo

- DIGITAL DECstation 5000/33, con Sistema Operativo UltrIX (un dialetto UNIX abbastanza datato)
- Super PC Pentium 1 GHz , Sistema Operativo LinuX
- PC Pentium 133 MHz, Sistema Operativo MS Windows 95
- PC Pentium 166 MHz, Sistema Operativo MS Windows 98

Da tutte le macchine si può lavorare attraverso la rete locale in TELNET su hal9000 (macchina costruita secondo una tecnologia di tipo **RISC**). Lavorare in TELNET su **hal9000** significa trasmettere e ricevere lo *stream* di dati proveniente dalle due componenti del sistema. Per fare questo bisogna permettere alla macchina remota di usare il **server X** della macchina locale. Il server X di una macchina UniX è quella parte del sistema operativo che gestisce il terminale grafico (detto **X window**), lavorando in TELNET su una macchina remota il flusso di dati corrispondente alle matrici dei pixel relativi alle schermate prodotte dalle elaborazioni, viene inviato via rete direttamente sul terminale dell'host locale. Meno semplice ma possibile è lavorare da un PC con sistema operativo MS windows 95/98 su una macchina remota con sistema operativo UNIX. Per farlo occorre avere un emulatore di server X che giri sotto windows. Il passo successivo consiste nel comandare alla macchina remota di lanciare un terminale X e direzionare lo stream grafico al server X della macchina da cui si sta lavorando. Questo si può fare tramite l'istruzione `xterm -ls`

-display IPaddress:0.0 Dove **IPaddress** è l'indirizzo IP della macchina locale espresso in **dotted decimal notation** e 0.0 rappresenta lo schermo (anzi uno schermo perché viene previsto anche il caso di più schermi). In questo modo ci si può connettere e lavorare sulla macchina RISC del CNR anche da casa, una volta letto l'indirizzo IP dinamico assegnato dal provider al proprio PC, a patto che non si faccia uso di applicazioni con una grafica troppo pesante, nel qual caso le operazioni risultano molto rallentate dovendo aspettare la trasmissione di tutti i pixel ad ogni cambio di schermata, visto il *bitrate* delle attuali connessioni Internet adeguate all'uso personale (es. 56 Kbps) Per la trasmissione dati in rete si è usata l'architettura di rete di tipo **TCP/IP** e i relativi protocolli ASCII di livello application come **FTP**. L'ambiente di sviluppo per le applicazioni sono il sistema operativo UNIX e il linguaggio di programmazione **IDL** (Interactive Data Language). Il sistema operativo UNIX è molto versatile per questo tipo di applicazioni poiché attraverso la shell è possibile lanciare programmi eseguibili e direzionare il loro Input-Output in modo molto efficiente.

IDL è un linguaggio di programmazione *multi-purpose*, con ampi strumenti per l'analisi di dati scientifici e la gestione di diversi formati di dati (immagini, numerici, ...), esso comprende una notevole libreria di procedure. Il suo utilizzo è ottimizzato per ambienti PC, Macintosh, e workstation; integra un set di istruzioni da linguaggio *multipurpose* orientato alle operazioni sugli array, con operatori di alto livello per la visualizzazione bidimensionale e tridimensionale di grafici ed immagini. I programmi IDL possono essere compilati e lanciati attraverso i comandi della shell di UNIX, allo stesso modo da un programma IDL, possono essere richiamate comandi della shell del sistema operativo. Ha una buona capacità di importare dati in diversi formati e possiede un'interfaccia di sviluppo visuale che gira sui più comuni sistemi operativi. Attraverso queste caratteristiche gli utenti possono guadagnare il tempo che spenderebbero nel ricavarli le procedure standard di visualizzazione ed analisi, per dedicarlo all'implementazione di ulteriori funzioni. Per le sue caratteristiche IDL risulta appropriato per scrivere applicazioni per l'elaborazione di segnali ed immagini, acquisizione di mappe, applicazioni per la fisica e l'astronomia, biologia e medicina, statistica e tutte quelle discipline tecniche che richiedono la processazione e/o la visualizzazione di grosse quantità di dati. Essendo un linguaggio **interpretato** non risulta invece comodo la sua utilizzazione per applicazioni che richiedono una risposta in tempo reale (esempio elaborazioni per la teleguida e il telepuntamento di strumenti). Nel caso di questo lavoro di tesi si è scelto, ad esempio, di utilizzare la routine di **plot** già definita in IDL per graficare le curve di luce durante la processazione dei dati e controllare quindi in tempo reale se i risultati calcolati numericamente dal programma corrispondevano a ciò che si può qualitativamente notare osservando il grafico. Lo stesso si è fatto utilizzando la routine che calcola la correlazione incrociata di due segnali. Questo

spesso velocizza la programmazione a patto a volte di spendere del tempo nel documentarsi sulle librerie.

Il linguaggio IDL supporta la programmazione ad oggetti, che per un progetto articolato e formato da differenti applicazioni su una stessa base di dati, risulta una scelta obbligata. Le tecniche di programmazione tradizionali fanno una forte distinzione fra gli operatori (che nel caso di IDL sono **procedures** e **functions**) e i dati sui quali tali routine devono operare. La programmazione orientata agli oggetti, comincia a scalfire questa netta separazione fra operandi ed operatori, raggruppandoli all'interno di **oggetti** che possono avere come elementi sia le funzioni che i dati. In questo caso si usa chiamare **campi** le variabili che contengono i dati e **funzioni membro** o **metodi**, le funzioni predisposte ad operare su di essi. Quando si richiama un operatore di un determinato oggetto si dice che si **invoca** un suo metodo. In IDL i metodi vengono dichiarati diversamente a seconda che restituiscano un elemento immagine (tramite istruzione **function**) o che non lo restituiscano (tramite istruzione **pro**) e la loro invocazione prevede l'uso di parentesi solo nel primo caso. Per evitare di confondere i metodi con i campi nella seguente descrizione adotteremo sempre l'uso delle parentesi. Tramite gli oggetti si può raggiungere un livello di astrazione che rende il programmatore in grado di costruire robuste applicazioni come insiemi di elementi **riusabili** da diverse parti dell'applicazione stessa e da differenti applicazioni. Permette inoltre di creare librerie di oggetti e renderle disponibili ad altri utenti. Gli oggetti di IDL sono particolari **variabili heap**, ciò vuol dire che esse sono globali e prevedono l'esplicito controllo dell'utente durante tutto il loro ciclo di vita.

I meccanismi della programmazione ad oggetti implementati da IDL sono i seguenti :

- **Classi ed istanze:** gli oggetti di IDL vengono creati come **istanze** (= specificazioni) di una determinata **classe** che funge da modello per gli oggetti da essa generati e che quindi appartengono alla classe. Agli oggetti così creati si può così accedere solo tramite i metodi inseriti nella classe.
- **Incapsulamento:** l'incapsulamento è la tecnica tramite cui si possono combinare dati e funzioni in un unico oggetto. IDL permette di accedere ai dati di un oggetto istanziato, esclusivamente attraverso i **suoi** metodi che risultano così irraggiungibili da altri oggetti.
- **Metodi:** si possono definire in IDL procedure e funzioni utilizzando tutte le possibili istruzioni e routine fornite da IDL. Le routine dei metodi di un determinato oggetto vengono nominate attraverso una specifica convenzione per gli identificatori.
- **Polimorfismo:** è la caratteristica attraverso cui si possono definire metodi simili su diversi tipi di oggetti che supportano le stesse operazioni. Ad esempio questa proprietà viene applicata nel progetto per i metodi **write** supportati dalle diverse classi che permettono di visualizzare i dati in esso contenuti, ad una differente implementazione corrisponde un'identità di interfaccia. Chiamare **write** su un oggetto **OP** permette di visualizzare i dati relativi a tutto l'OP, mentre chiamare write su un oggetto **burst** permette di visualizzare i dati relativi allo specifico burst.

- **Ereditarietà:** questa proprietà consiste nella possibilità, per una classe di oggetti, di ereditare il comportamento e la struttura di un'altra classe della quale risulta un'estensione, in questo modo quando si sta definendo un oggetto che differisce da un altro solo per alcuni aspetti, si può fargli **ereditare** campi e metodi comuni e variare quello che serve. Tramite questa proprietà si potrà rendere il progetto portabile sui dati relativi ad altri strumenti e satelliti.
- **Persistenza:** la persistenza è quella caratteristica per cui gli oggetti sopravvivono in memoria finchè non li si distrugge con l'apposito metodo **destroy ()** o finchè non si chiude la sessione IDL.

5.2) La costruzione degli oggetti

La filosofia scelta per realizzare l'estrazione di risultati dai dati nel formato finale FOT è l'inserimento in una struttura in memoria su cui lanciare ricerche e filtri e consiste nel costruire una serie di oggetti che richiamano l'originaria struttura gerarchica dei dati. La gerarchia ha a capo il gestore dell'archivio (classe **GRBMhandler**) che possiede una sua interfaccia con l'utente (classe **Ginterface**). Il gestore dell'archivio possiede una lista di OP (classe **Oplist**) che al suo interno ha i singoli oggetti OP (classe **OP**), ogni OP possiede a sua volta una lista di Burst (classe **Burst**). Per non appesantire la gerarchia si è scelto di non realizzare anche la classe **observation**, salvare il numero di osservazione come campo dell'oggetto burst e rendere totalmente trasparente questa suddivisione alle operazioni di accesso; ciò ha reso leggermente più complicate le operazioni di salvataggio dei dati. I segnali d'interesse sono contenuti nelle registrazioni relative ai **trigger**, pertanto l'unità atomica scelta per memorizzare i segnali è l'oggetto **burst**, il quale contiene le informazioni relative ad un determinato burst, estratte dai dati di quel trigger. Questa scelta che può sembrare ovvia, è comunque un'approssimazione in quanto all'interno dei 106 secondi possono manifestarsi più burst, risulta poi ancora più complicato con un procedimento automatico distinguere burst diversi all'interno di una stessa curva di luce dal segnale relativo ad un unico burst che scende al di sotto della soglia del rumore. Il precedente programma di analisi SDI studiava i segnali come singoli picchi che superavano il rumore di una quantità parametricamente dipendente dalla media del fondo e viene lasciato al ricercatore di decidere, in base alle caratteristiche del segnale estratte automaticamente dal programma, a quale evento astrofisico appartenevano.

Un oggetto di IDL

```
-----  
; 1. CREA L'OGGETTO  
-----  
  
    function My_Object::Init  
        field1 = 0b  
        field1 = [0b, 0b, 0b, 0b]  
        return, 1  
    end  
  
-----  
; 2. DISTRUGGE L'OGGETTO  
-----  
  
    pro My_Object::Cleanup  
        ;self->Class2::cleanup  
    end  
  
-----  
; 3. VARI METODI PER L'OGGETTO  
-----  
  
    pro My_Object::Method1  
;        ....  
    end  
  
-----  
; 4. DEFINISCE L'OGGETTO  
-----  
  
    pro My_Object__Define  
        struct={My_Object, $  
        ;inherits Class2, $  
        field1:0b, $  
        field2:BYTARR(4) $  
        ; ....  
        }  
    end
```

Fig. 44 un oggetto di IDL

In prima approssimazione lo studio automatico dei segnali tramite il gestore dell'archivio (**GRBMhandler**) si limita ad operare sul primo picco rilevato dal programma SDI, che è poi quello che ha fatto scattare il trigger sul satellite. Perfezionando le tecniche di estrazione, si mettono a

punto i meccanismi per salvare all'interno dell'oggetto burst tutte le informazioni relative all'evento racchiuse in quella curva di luce (o in altre). E' quello che solitamente viene chiamata **calibrazione** per uno strumento analogico, ma che può venire applicata anche ad uno strumento software eventualmente variando i valori delle variabili soglia ma anche modificando o aggiungendo algoritmi all'applicativo.

Classe Burst

La classe **Burst** realizza tutti gli attributi collegati ad un evento gamma impulsivo rivelato dal GRBM, nonché tutte le funzioni utili ad elaborare o richiamare informazioni su di esso. Tra queste le due funzioni che determinano se esso è un evento locale o un Gamma Ray Burst oppure un evento da Soft Gamma Repeater. E' definita nel programma `Burst__Define.pro` ed ha la seguente struttura:

- **Campi**

- Un intero di tipo byte **indice** che rappresenta l'indice progressivo dell'evento all'interno dell'osservazione
- Una stringa **obs** che salva il numero dell'osservazione a cui il burst appartiene
- Una stringa **trigtime** che salva il valore del tempo di trigger per quel burst
- La stringa **op_id** che racchiude il numero identificativo dell'OP da cui il burst proviene
- Un oggetto della classe **punteggio** per il punteggio che descrimina i segnali dagli spike
- Un oggetto della classe **Duration** per le durate dei segnali sui 4 schermi del rivelatore
- Un reale **spectrum** per le informazioni spettrali relative ai segnali
- Un oggetto della classe **direction** per la direzione di provenienza dei segnali

- **Metodi**

- Metodi **Init ()** e **Cleanup ()** per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **write ()** per la visualizzazione delle informazioni relative al burst
- Un metodo **Saveopdata ()** che salva numero dell'osservazione e tempo di trigger per l'evento
- Un metodo **putindex ()** che salva l'indice dell'evento all'interno dell'osservazione
- Un metodo **saveopid ()** che salva il numero identificativo dell'OP da cui proviene
- Un metodo **getobs ()** che restituisce il numero dell'osservazione

- Un metodo **getindex** () che restituisce l'indice del burst nell'osservazione
- Un metodo **putduration** () per salvare le durate
- Un metodo **putpoints** () per salvare i punteggi discrimina-spike
- Un metodo **isBurst**() che verifica se l'evento stesso è un burst
- Un metodo **isSGR**() che verifica se l'evento stesso è un SGR

Classe Duration

Con questa classe si definiscono gli oggetti che salvano ed elaborano la durata per un trigger del GRBM, tenendo conto delle informazioni provenienti dai 4 rivelatori.

• Campi

- Un array di reali **ds** (floating point, simple precision) con dimensione 4, memorizza il valore delle durate sui quattro schermi
- Un array di byte **ts** con dimensione 4, che fornisce le **flag** per la presenza di segnale sui quattro schermi
(0b = assenza di segnale, 1b = presenza di segnale)

• Metodi

- Metodi **Init** () e **Cleanup** () per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **putDuration** () che accetta come parametri il vettore delle durate ed il vettore dei flag e li memorizza nei campi appositi
- Un metodo **write** () per visualizzare le durate dei segnali
- Un metodo **media** () per calcolare la media delle durate sui quattro schermi. Attualmente è implementato tramite media aritmetica

Classe punteggio

Con questa classe si definiscono gli oggetti che salvano ed elaborano i punteggi per filtro da spike dei trigger del GRBM, il punteggio fornisce un'informazione preziosa al fine di assegnare l'evento alla classe di appartenenza e permettere la sua esatta classificazione. I punteggi sono assegnati inizialmente alle coppie di segnali sui diversi schermi confrontati due a due, in seguito trasportati ai singoli schermi e alla fine viene assegnato un punteggio medio (**meanpoint**) che fornisce un

giudizio definitivo sull'evento espresso da un unico numero, avvalendosi dell'informazione acquisita dai quattro rivelatori.

- **Campi**

- Un array di reali **p** (**floating point, simple precision**) con dimensione 6, memorizza il valore dei punteggi assegnati ad ognuna delle

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} = \frac{24}{4} = 6$$

coppie di schermi secondo l'ordine:

p[0]	→	p4 - p3
p[1]	→	p4 - p2
p[2]	→	p4 - p1
p[3]	→	p3 - p2
p[4]	→	p3 - p1
p[5]	→	p2 - p1

- Un array di reali **ps** con dimensione 4, che salva il punteggio di filtro associato ai singoli schermi secondo la normalizzazione

$\begin{aligned} ps[0] &= M(p[2], p[4], p[5]) \\ ps[1] &= M(p[1], p[3], p[5]) \\ ps[2] &= M(p[0], p[3], p[4]) \\ ps[3] &= M(p[0], p[1], p[2]) \end{aligned}$
--

Dove M indica la media dei punteggi assegnati ai 4 schermi su cui è rivelato il segnale.

- Un array di byte **ts** con dimensione 4, che fornisce le **flag** per la presenza di segnale sui quattro schermi
(0b = assenza di segnale, 1b = presenza di segnale)
- Un reale **meanpoint** che salva il punteggio per l'evento

- **Metodi**

- Metodi **Init ()** e **Cleanup ()** per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **putpoints ()** che accetta come parametri il vettore dei punteggi nei campi appositi e chiama il metodo **puttrigs ()**
- Un metodo **puttrigs ()** salva il valore delle flag per la presenza del segnale
- Un metodo **write ()** per visualizzare i punteggi dei segnali
- Un metodo **media ()** per calcolare la media dei punteggi sui quattro schermi.
Attualmente è implementato tramite media aritmetica

Classe OP

La classe **OP** contiene tutte le informazioni relative all'Observing Period nella sua globalità e implementa nei metodi le operazioni che agiscono a livello di tutto l'OP. Essa contiene la lista di burst rivelati durante quell'OP.

- **Campi**

- Una stringa **opid** contiene il numero dell'OP
- Variabili intere (byte) **durh**, **durm** e **durs** per le componenti ore, minuti e secondi della durata.
- Una variabile intera (unsigned longInteger) **dur** per la durata espressa in secondi
- Una array di stringhe **observations** per i numeri delle osservazioni contenute nell'OP
- Un array di oggetti burst **burstlist**
- Un intero **FreeObs** che punta alla prima osservazione non ancora salvata
- Un intero **FreeBurst** che punta al primo burst non ancora inizializzato della lista
- Una stringa di flag **grbm_on** per la condizione di accensione dello strumento
- Una stringa di flag **presente** per gli op contenuti nell'archivio locale
- Un intero (byte) **n_obs** per memorizzare il numero di informazioni contenute nell'OP

- **Metodi**

- Metodi **Init ()** e **Cleanup ()** per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **obsinit** che inizializza l'array **observations**

- Un metodo **saveopdata** che crea un nuovo oggetto della lista di burst e vi chiama il metodo `Burst::saveopdata()`
- Un metodo **write** () per la visualizzazione delle informazioni relative all'OP, richiama il metodo **writebursts** ()
- Un metodo **select** () che seleziona una determinata osservazione
- Un metodo **runobs** () che scorre tutte le osservazioni con trigger per l'OP e invoca la creazione delle curve di luce
- Un metodo **creacurve** () che lancia il programma `fot_grbm_tot.exe` per l'osservazione selezionata
- Un metodo **reburstpoint** () che azzerà il puntatore ai burst nella lista
- Un metodo **saveopid** () che salva il numero identificativo dell'OP
- Un metodo **writebursts** () che invoca il metodo `Burst::write()` su tutti i burst della **burstlist**
- Un metodo **countobs** () che salva nel vettore di osservazioni le relative stringhe identificative nonché l'indice del burst nell'osservazione
- Un metodo **opid** () che restituisce il numero identificativo dell'OP
- Un metodo **getduration** () che restituisce la durata globale dell'OP
- Un metodo **transfer** () che trasferisce i dati raccolti dal programma che li estrae dal file **nfilist.txt** e calcola la durata
- Un metodo **savedurations** () che salva le durate dei picchi rivelati dal metodo SDI per tutti i trigger dell'OP
- Un metodo **putduration** () che salva le durate calcolate da SDI per un trigger selezionato
- Un metodo **putpoints** () che salva le durate calcolate da SDI per un trigger selezionato
- Un metodo **findburst** () che verifica per ogni evento dell'OP se esso è un burst
- Un metodo **findSGR**() che verifica per ogni evento dell'OP se esso è un SGR

Classe Oplist

Gli **OP** presenti all'interno della *directory root* dove è contenuto il programma di **startup** vengono raggruppati in una lista su cui devono essere eseguite alcune operazioni.

Tutti questi elementi sono **incapsulati** nella classe **Oplist** di seguito illustrata.

- **Campi**

- Un intero (unsigned longInteger) **lun** che memorizza la lunghezza della lista di OP
- Un intero (unsigned longInteger) **copertura** che salva i secondi di copertura totale delle registrazioni strumentali
- Un intero (unsigned longInteger) **tempass** che salva la copertura parziale per un sottoinsieme di OP

Fig. 45 struttura logica dei burst in archivio

- Un intero (unsigned longInteger) **OPindice** che punta gli OP via via caricati di informazioni e a regime punta l'ultimo OP caricato

- Una stringa **lastopid** che salva il numero identificativo dell'OP di cui si sta realizzando il caricamento
- Un array **OPs** di oggetti OP

- **Metodi**

- Metodi **Init ()** e **Cleanup ()** per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **saveopid ()** che salva il numero di OP per un Op della lista
- Un metodo **saveopdata ()** che invoca i metodi **OP::saveopid()** e **OP::saveopdata()** sull'OP puntato da **OPindice**
- Un metodo **write ()** che richiama il metodo **OP::write** su tutti gli OP della lista
- Un metodo **CountOPs ()** che salva numeri di osservazione e indici per tutti i trigger degli OP in archivio
- Un metodo **putduration ()** che salva le durate per un determinato trigger di un determinato OP contenuto nella lista
- Un metodo **putpoints ()** che salva i punteggi discrimina-spike di un determinato OP nella lista
- Un metodo **coverage ()** che calcola e restituisce la copertura totale degli OP presenti nella lista
- Un metodo **writelist ()** che visualizza l'elenco dei numeri di OP presenti in archivio
- Un metodo **writeOP ()** che visualizza i dati relativi ad un prescelto OP della lista
- Un metodo **creacurve ()** che crea le curve per un determinato OP della lista
- Un metodo **select ()** che seleziona una determinata osservazione all'interno di un determinato OP della lista
- Un metodo **getindex ()** che restituisce l'indice all'interno della lista di un OP di **opid** dato
- Un metodo **transfer ()** che richiama il metodo **OP::transfer()**
- Un metodo **findNOspike()** che verifica per ogni evento rilevato se esso è un evento locale o no
- Un metodo **findSGR()** che verifica per ogni evento rilevato se esso è della classe SGR

Classe GRBMhandler

La classe GRBMhandler è il cuore dell'applicazione e realizza il gestore dell'archivio, è da questa classe che partono tutti gli operatori che realizzano in modo pratico la riduzione dei dati, l'analisi dei dati, la memorizzazione nel database dei risultati e, infine, l'individuazione e l'estrazione dei

segnali ricercati all'interno dell'archivio. Per effettuare la selezione degli eventi e la suddivisione della totalità dei trigger in classi di eventi viene lanciato il metodo `risultati()` che effettua il controllo su tutti gli eventi analizzati richiamando gli opportuni metodi della classe `burst`, su ogni singolo `burst`.

- **Campi**

- Un oggetto **interface** della classe `Ginterface` che implementa l'interfaccia con l'utente
- Un oggetto **lista** della classe `OPlist` relativo alla lista di OP trovata nella `directory root`

Metodi

- Metodo **Init** () per l'inizializzazione dell'oggetto, l'avvio delle operazioni di estrazione e caricamento delle informazioni; richiama il metodo `main()` per la gestione dello strumento a regime
- Metodo **Cleanup** () per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **loadAll** (), invocato dal metodo `Init()`, che seleziona gli OP da caricare (leggendoli nel file `OP_ordinati.txt` generato dalla funzione di aggiornamento dell'archivio) e per ognuno di essi invoca i metodi preposti all'estrazione e al salvataggio dei dati `saveopdata()` e `datiop()`
- Un metodo **saveopdata** () che dato un determinato OP, prima lancia la procedura `shell` che contiene cerca tutte le osservazioni con trigger e ne estrae il tempo di trigger, poi invoca il metodo `OPlist::saveopdata` per tutte le osservazioni in esso contenute salvando i dati estratti.
- Un metodo **analyseAll** () che analizza tutti i dati relativi ai burst contenuti in tutti gli OP dell'archivio
- Un metodo **main** () che lancia il metodo `Ginterface::Enable()` dell'interfaccia utente
- Un metodo **datiop** () che carica i dati relativi ad un dato OP (accensione strumento, presenza in archivio, ...) leggendoli nel file `nfilist.txt` e calcolando la durata al suo interno invoca il metodo `transfer()`
- Un metodo **transfer** () che trasferisce i dati estratti ed elaborati dal metodo `datiop()`
- Un metodo **retrieve** () che si sincronizza sulla determinata osservazione di un dato OP leggendo tali coordinate da un file temporaneo

- Un metodo **analizza ()** che:
 - si sincronizza attraverso il metodo `retrieve ()` sui dati prescelti
 - decomprime i dati chiamando il metodo `unzip ()`
 - lancia il programma di analisi invocando il metodo `SDI ()`
 - rimuove dopo l'uso i file generati dalla directory dell'OP col metodo `cleanOP ()`
 - comprime i dati richiamando il metodo `zip ()`
- Un metodo **SDI ()** che :
 - lancia il programma SDI
 - lancia il metodo `leggi ()` che legge i dati forniti da SDI
 - lancia i metodi `saveduration ()` e `savepoints ()` per collocare le informazioni nel giusto oggetto `Burst` del database
- Un metodo **cleanOP ()** che chiamando il comando 'rm' della shell del sistema operativo rimuove i vari files generati per le elaborazioni
- Un metodo **creacurve ()** che genera le curve totali lanciando il programma `fot_grbm_tot.exe`
- Un metodo **risultati ()** che invoca i metodi `OPlist::resetStat ()`, `OPlist::findNOspike ()` e `OPlist::findSGR ()` attraverso cui vengono giudicati tutti i burst per cui sono stati acquisiti i dati e di conseguenza vengono compilate le opportune statistiche.
- Un metodo **countburst ()** che mostra quanti burst sono stati rilevati.
- Un metodo **select ()** che seleziona OP e osservazione scrivendone le coordinate in un file temporaneo
- Un metodo **leggi ()** che legge i dati generati da SDI
- metodi **zip ()** e **unzip ()** che comprimono e decomprimono i dati per OP e osservazione selezionati lanciando i comandi 'gzip' e 'gzip -d' sulla shell del sistema operativo sottostante
- Un metodo **coverage ()** che invoca il metodo `OPlist::coverage ()` sulla lista del `GRBMhandler`
- Un metodo **writelist ()** che invoca il metodo `OPlist::writelist ()` della sua lista di OP e visualizza quindi l'elenco degli OP
- Un metodo **writeOP ()** che invoca il metodo `OPlist::writeOP ()` della sua lista di OP
- Un metodo **select ()** che invoca il metodo `OPlist::select ()` della sua lista di OP

Classe Ginterface

Questa classe implementa l'interfaccia con l'utente. La versione attualmente utilizzata è un semplice menù realizzato con caratteri ASCII e lettura da tastiera per permettere l'utilizzo del programma anche in TELNET da host remoti via Internet. Mantiene una reference all'oggetto GRBMhandler che deve gestire.

- **Campi**

- Un oggetto **handler** della classe GRBMhandler a cui fare riferimento

- **Metodi**

- Metodi **Init ()** e **Cleanup ()** per la creazione e la distruzione dell'oggetto
- Un metodo **Enable ()** che richiama il metodo `legenda ()` per visualizzare le opzioni possibili ed entra in un ciclo infinito di verifica sull'opzione selezionata
- Un metodo **legenda ()** che visualizza la legenda delle opzioni
- Metodi che permettono di attivare tutte le funzioni previste dal GRBMhandler quali l'estrazione dei dati, l'analisi di tutto l'archivio, la creazione delle curve di luce, compressione/decompressione dati, il calcolo della copertura ... eccTali metodi richiamano i rispettivi metodi implementati nel gestore dell'archivio, che risulta agganciato all'interfaccia attraverso la reference ottenuta tramite l'oggetto `handler`. In particolare si possono ridurre ed analizzare singoli pacchetti di dati oppure lanciare le operazioni di analisi automatica su un gran numero di eventi.
- Un metodo **risultati()** che, richiamando il relativo operatore del modulo GRBMhandler, permette l'analisi e il confronto di tutti i burst in memoria e fornisce in output l'elenco degli elenchi in uno o nell'altra famiglia di eventi.
- Un metodo **plot ()** che permette di mandare in stampa i grafici di un particolare evento selezionato fra quelli presenti in archivio. I file in formato postscript prodotti dalla versione manuale aggiornata del programma di analisi SDI vengono mandati in stampa su un dispositivo configurato per lo standard postscript.
- Dall'interfaccia si può richiamare l'eseguibile **script1** che realizza la funzione di aggiornamento automatico dell'archivio e permette di ottenere un file `OP_ordinati.txt` con la lista aggiornata degli OP su cui basare le successive operazioni.

Fig. 46 struttura del progetto e comunicazione fra le procedure

Procedura shell

La procedura shell implementa le operazioni necessarie a determinare quali sono le osservazioni all'interno di un OP per le quali sono stati rivelati dei trigger, e per ognuna di esse manda in esecuzione il programma `calGRBMtime`.

Dapprima vengono effettuate le operazioni di decompressione dei file di input e poi si lancia `calGRBMtime`. Esso è un file eseguibile che proviene dalla compilazione di un programma scritto in linguaggio PERL, richiede come file di input :

- la porzione iniziale del file binario della curva di luce (`*grb001`)
- il file di informazioni generali (`pd.instdir`)
- il file ASCII delle misure per la conversione OBT-UTC '`saxfot.obt_utc`'

e restituisce (per default sullo standard output) il tempo di trigger per tutti i trigger presenti nell'osservazione oltre ad informazioni aggiuntive sulle condizioni strumentali.

```
FOT file ./op_10861/npd001.plgrb001/contains 1 burst
GRB trigger detection time is b8adbe9d (47277.745 sec)
corresponding to Sun, 11 Mar 2001 04:04:46:23890
The PDS Low En. Thr Lateral Shield 1 For GRBM is 3 ( 34.0 keV)
The PDS High En. Thr Lateral Shield 1 For GRBM is 6 (542.9 keV)
The PDS GRBM Trigger Thr Step is 4 sec
The PDS GRBM Long Integration Time is 32 sec
The PDS GRBM Short Integration Time is 1 sec
```

l'uscita del programma calGRBMtime

Fig. 47 tempi calcolati dal programma `calGRBMtime`

A questo punto il gestore dell'archivio può essere configurato per determinare il tempo di trigger in due modi :

- estrarre il valore UTC dall'uscita del programma che ha una corrispondenza con il tempo di bordo piuttosto grezza si tratta di una manipolazione di stringhe che deve tenere conto del caso in cui i trigger rivelati nell'osservazione sono più di uno.
- Effettuare una stima più accurata del tempo di trigger sulla base di una approssimazione lineare realizzata con tutte le misure presenti nel file 'saxfot.obt_utc' (il programma calGRBMtime effettua una stima sulla base di 2 sole misure)

Di seguito i file di servizio vengono rimossi ed i file dei dati vengono nuovamente compressi

Il pacchetto tempo.pro

Il pacchetto **tempo.pro** contiene tutte le procedure e le funzioni necessarie ad effettuare le conversioni numeriche e simboliche fra i valori che esprimono il tempo di trigger. Combinandole fra loro è possibile ottenere i passaggi di coordinate necessari alle elaborazioni. Va tenuto presente che il timer di bordo misura il tempo con degli **step** che hanno la precisione di **(Sec) 2⁻¹⁶** e copre un intervallo di circa 18 ore, dopodichè ricicla e prosegue.

- function **decimals** : converte un numero espresso con una stringa esadecimale in una stringa decimale della precisione desiderata
- function **STRtoUTC** : accetta in input un valore di tipo stringa contenente un tempo espresso in **step** e restituisce un valore di tipo stringa contenente il tempo in coordinate UTC (ore, minuti, secondi, (sec)10⁻⁵)
- function **setodec** : converte una stringa con un tempo in coordinate sessagesimali e restituisce un valore temporale espresso in **step** ((Sec)2⁻¹⁶ , tipo longInteger)
- function **hextodec** : converte un valore esadecimale (tipo stringa) in un valore decimale (tipo stringa)
- procedure **trigger** : effettua il fit lineare per la corrispondenza OBT-UTC relativa al Observing Period e restituisce il valore UTC per i tempi di bordo dati
- procedure **strigger** : estrae i valori UTC calcolati da calGRBMtime per i trigger dati

5.3) Comunicazione fra le procedure

Essendo scopo del progetto creare un sistema globale per la manipolazione dei dati del GRBM dall'archivio della TELESPAZIO fino alle conclusioni scientifiche raggiunte dai ricercatori dell'IAS, il lavoro speso nel mettere in comunicazione le uscite dei programmi esistenti con le entrate di altri, scritti *ex-novo*, è stato una parte fondamentale del lavoro.

I meccanismi di comunicazione utilizzati sono stati diversi. La tecnica più semplice applicata è quella consistente nello scrivere all'interno di un file ASCII residente su disco rigido le informazioni, salvate secondo un formato preciso. Una routine speculare viene quindi inserita nella procedura predisposta a recuperare le informazioni precedentemente salvate, provvede a leggerle nel giusto formato e ad inserirle in variabili e campi appositi. Questo metodo risulta pratico nel mettere in comunicazione procedure scritte in linguaggi diversi e per leggere dati provenienti da differenti risorse (ad esempio il file `nfilist.txt` viene periodicamente aggiornato ed inserito su una pagina html del sito della TELESPAZIO).

Un altro strumento di comunicazione fra procedure, più comodo, viene fornito dal set di istruzioni di IDL. Si realizza con le istruzioni :

```
save, 'filename.dat', varlist
```

da inserire nella procedura che memorizza su disco, all'interno del file `filename.dat`, i valori contenuti nella *lista di variabili e strutture* `varlist`.

D'altra parte l'istruzione:

```
restore, 'filename.dat'
```

inclusa nel codice della procedura che necessita di recuperare i dati contenuti nel file `filename.dat`, provvede a recuperare nella routine chiamante il contenuto esatto delle strutture salvate, in strutture identiche per nome formato e dimensione. Questo risulta di grande aiuto quando si devono far comunicare fra loro procedure salvando il contenuto di strutture e matrici, ma non si può applicare quando si utilizzano procedure scritte in linguaggi diversi, a meno di non gestire il loro input-output attraverso sovraprogrammi in IDL.

5.4) Strategie di programmazione

Per risolvere i problemi incontrati nel corso dello sviluppo del progetto sono state usate diverse tecniche di programmazione. Primo fra tutti sono stati seguiti i principi della **modularità** intesa come la capacità di favorire la suddivisione di un programma in parti di codice quanto più indipendenti l'uno d'altro e della **facilità di manutenzione** intesa come la facilità con cui è possibile modificare un programma per venire incontro a nuove esigenze o per eliminare problemi emersi nel suo uso.

I due principi risultano collegati e la loro applicazione è risultata essenziale sia per l'ampiezza del progetto intrapreso che per la non conoscenza a priori delle specifiche delle funzioni che si andavano a progettare, oltretutto queste tecniche hanno facilitato la correzione degli algoritmi quando ci si rendeva conto di errori nell'esecuzione. Ciò è stato possibile soprattutto grazie all'utilizzo della programmazione ad oggetti che, pur avendo in parte rallentato le fasi di sviluppo (avendo richiesto un maggior sforzo di analisi iniziale per individuare e organizzare le gerarchie di classi opportune), ha facilitato drasticamente la manutenzione del software via via che si andava avanti nell'implementazione di funzioni future. D'altro canto le **procedures** e le **functions** hanno permesso di inglobare nel gestore dell'archivio le routine realizzate estraneamente alla gerarchia degli oggetti, e questo grazie agli strumenti forniti dal linguaggio IDL e dell'uso del principio del **divide et impera**.

Altre tecniche seguite sono state quelle di **information hiding** applicate in modo da rendere le strutture implementate simili a scatole nere, cui si può accedere solo attraverso un ben determinato protocollo.

Per fare un esempio, aggiungere metodi che salvano altri tipi di informazioni nei campi dei **burst** o implementare metodi che ne estraggono valori o ne individuano sottoinsiemi non mette in discussione la struttura generale del progetto. Inoltre se si volesse modificare un qualsiasi metodo

Fig. 48 procedura per il calcolo del punteggio medio

Punteggio medio per schermi con trigger

```
function punteggio::media
  i = 0b
  somma = 0.0
  nt = 0b
  while (i LT 4) do begin
    if (self.ts[i] EQ 1) then begin
      somma = somma + self.ps[i]
      nt = nt + 1b
    endif
    i = i + 1
  endwhile
  return, somma/nt
end
```

delle classi ciò richiederebbe come unico dispendio il rispetto di numero e tipo dei parametri di input/output del metodo. Come altro esempio, il metodo che attualmente restituisce il punteggio globale di un burst per il filtro da spike calcola la media aritmetica del punteggio assegnato da SDI alle coppie di schermi, normalizzato a punteggio assegnato ai singoli schermi (questo solo sugli schermi in cui si è rivelato il segnale), è illustrato in figura 48.

Tale metodo viene invocato all'interno del metodo `write()` della stessa classe **punteggio**, eccone le righe in questione:

```
mean = 0.0
... ..
mean = self -> media()
print, 'punteggio medio =',mean
... ..
```

cambiare l'algoritmo che calcola la media, non provoca alcuna variazione nel metodo `write()` che in tal caso potrà rimanere inalterato. In questo modo, nell'evenienza che occorra utilizzare un diverso tipo di media non bisogna modificare tutte le parti dell'applicazione in cui si fa uso dell'operatore di media. Questo semplice criterio risulta fondamentale nel lavoro di calibrazione degli operatori di filtro e selezione dei dati poiché gli algoritmi vengono tarati a seguito di esecuzioni successive su diversi campioni di dati.

Questo criterio è stato adottato per tutto il progetto scrivendo routine che, attraverso la composizione di metodi, realizzano funzioni anche molto articolate come la funzione di **analisi dei dati su tutto l'archivio**. In più momenti della realizzazione si è sentita l'esigenza di fissare un ordine, più rigido di quello possibile in realtà, alle funzioni. Questo per evitare che si venissero a creare situazioni inizialmente non previste e che facessero incappare il programma in errori. Sempre nell'analisi automatica delle curve in più OP, si è utilizzata la tecnica di fissare le coordinate correnti delle curve da elaborare (**numero dell'OP, numero dell'osservazione, indice del trigger all'interno dell'osservazione**) e richiamarne le operazioni solo per i dati su cui ci si è sincronizzati.

5.5) Portabilità e conclusioni

Un prodotto software di qualità ha tempi e costi di progettazione e realizzazione elevati e deve dunque necessariamente avere anche un'ampia utilizzabilità. La portabilità di un software è quindi direttamente connessa proprio con la sua utilizzabilità, nel numero più ampio possibile di contesti diversi. Tradizionalmente, il termine è sempre stato usato in senso strettamente tecnico, come portabilità tecnologica intendendo: "Il grado di mobilità di una applicazione informatica, che consente al prodotto di essere trasportato da un tipo di elaboratore ad un altro cioè utilizzato su più

tipi di elaboratori" [Dahlstrand, 1984]; in questa accezione il termine "portabilità" definisce se, e con quanta facilità, un prodotto software può essere utilizzato su piattaforme hardware diverse. Per quanto riguarda gli aspetti di portabilità del software, il problema oggi non è tanto quello di sviluppare un prodotto che si adatti a diverse piattaforme hardware (questo problema, è oggi molto agevolato, infatti esistono sia compilatori in grado di produrre codice per diversi ambienti, sia prodotti quali Macromedia Director, Ms PowerPoint ect. i cui documenti sono fruibili su diverse piattaforme, sia il software Java, che consente una realizzazione indipendente dalla piattaforma) quanto quello di sviluppare prodotti "duraturi" anche all'interno della stessa piattaforma; al concetto di portabilità transpiattaforma si aggiunge il concetto, più ristretto ma altrettanto rilevante, di portabilità all'interno della stessa piattaforma in quanto è facile ipotizzare che l'evoluzione dei Sistemi Operativi e dell'hardware continui a ritmo incessante anche nei prossimi anni, è quindi necessario seguire canoni di produzione che rendano facile la manutenibilità del software e la sua aggiornabilità; in questo modo si potrà consentire a ciascun prodotto una durata che giustifichi le energie richieste per la sua progettazione e realizzazione. In questo ambito, una regola, non sempre facile da attuare, è quella di separare il più possibile, in fase di progettazione e soprattutto di implementazione, i contenuti dal metodo di presentazione.

Estendendo l'idea di portabilità al software scientifico, e in particolare al progetto per la gestione di un archivio di segnali di origine astrofisica è chiaro che l'uso di una struttura ad oggetti è una caratteristica che aiuta nella trasposizione dell'applicazione da un archivio ad un altro. Nel caso si tratti di dati provenienti da altri strumenti di SAX, il problema di convertire il progetto dal GRBM ad un altro rivelatore non è difficile, in quanto la gerarchia dei dati FOT suddivisi in OP ed osservazioni è la stessa per ogni Instrument Data Set. E' sufficiente creare correttamente la classe che memorizza i risultati delle osservazioni, che può essere anche molto differente fra i tipi di sorgenti astrofisiche osservate. Per gestire l'informazione all'interno delle classi che memorizzano le osservabili fisiche dei fenomeni è necessario sviluppare una classe generica per ogni oggetto catalogabile (o che si ha speranza di catalogare). Tale lista avrà come parametri per la catalogazione sicuramente la **direzione di provenienza**, e nel caso di fenomeni transienti **data e ora** di rilevazione per l'evento. La lista di eventi in se deve risultare indipendente dalla fonte di provenienza dei dati e dalle procedure, automatiche o semi-automatiche, che permettono di inserire in memoria la sorgente o l'evento; in questo modo sarà possibile, ad esempio, incrociare le informazioni relative ad una stessa sorgente o ad uno stesso evento proveniente da SAX, con quelle provenienti da un altro satellite. Nel caso di informazioni provenienti da altri satelliti e da altri sistemi di acquisizione dati, occorre trasportare la struttura gerarchica del gestore dell'archivio nella diversa gerarchia. Per quanto riguarda i satelliti che verranno lanciati nel futuro sarebbe una buona pratica cominciare il lavoro di progettazione del sistema di acquisizione ed elaborazione automatica delle informazioni prima del lancio, in modo da non dover realizzare complicate interfacce di

acquisizione ed analisi in un secondo momento, portando così al massimo l'efficienza in termini di tempi di realizzazione e bontà dei risultati prodotti.

6) Conclusioni, sviluppi futuri e prove d'esecuzione

Sommario del capitolo

Al termine di questo lavoro si ritiene opportuno presentare una serie di riflessioni conclusive e globali sul lavoro svolto, relativo all'elaborazione dei dati di SAX.

Ciò che verrà esposto in queste righe illustra quanto è necessario al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili da un archivio di una o più missioni spaziali per lo studio di fenomeni astrofisici, con particolare riguardo per gli eventi studiati dall'Astrofisica delle Alte Energie. Infine, verranno presentate alcune prove di esecuzione dei programmi realizzati con l'intento di mostrare il loro funzionamento.

6.1) Reperibilità dell'informazione

E' necessario realizzare delle applicazioni automatiche efficienti che garantiscano l'aggiornamento continuo dell'archivio dei dati del satellite in modo da avere una bassa percentuale di dati mancanti o corrotti. E' inoltre necessario verificare e migliorare l'efficienza delle procedure che effettuano la conversione del formato dei dati dai pacchetti sorgente ai dati analizzabili dai software di analisi e da quelli dedicati realizzati *ad hoc*. Questa fase del lavoro dipende ovviamente dal modo in cui sono realizzati i pacchetti e dal tipo di dati che essi contengono; i problemi riscontrati lavorando sui dati di SAX ed in particolare quelli relativi allo strumento rivelatore Gamma Ray Burst Monitor, possono fornire le linee guida per applicare gli stessi criteri ad altri sistemi di rivelazioni dati per le sorgenti studiate in Astrofisica delle Alte Energie.

6.2) Organizzazione dei dati

Per organizzare i dati in maniera utilizzabile per diversi tipi di analisi ci si può basare sul gestore dell'archivio GRBMhandler. Esso memorizza e salva i dati rilevati in una lista di oggetti osservati (i cosiddetti **burst**) che è gerarchicamente suddivisa in OP, però va tenuto conto che gli OP sono intervalli temporali reali, perciò un qualsiasi evento astrofisico di cui vengono misurate le osservabili può averne salvati gli attributi all'interno dell'intervallo temporale che gli compete: nel caso dell'archivio GRBM tale intervallo è un OP contraddistinto da un certo numero identificativo, ma per dati di altra provenienza è comunque un intervallo temporale contraddistinto da data e ora di inizio e di fine. Tali ulteriori dati generici per eventi, possono essere inseriti nell'OP che gli spetta

in base al loro tempo di inizio e di fine (un evento astrofisico transiente è comunque rivelato da un segnale che in un certo istante temporale si innalza di parecchio sopra la media del fondo ed in un istante successivo ritorna sotto la media). Nel caso si volesse estendere l'archivio delle osservazioni a sorgenti relative a fenomeni non transienti, il segnale può essere archiviato, sempre seguendo il criterio cronologico, all'interno di un certo periodo di osservazione; sarà comunque necessario salvare, per le misure relative alla sorgente in questione, il tempo di inizio e tempo di fine delle misure; nonché le coordinate celesti della sorgente di provenienza dei segnali. E' necessario inoltre realizzare le interfacce per l'inserimento degli altri dati.

Per quanto riguarda i dati del rivelatore GRBM, l'archivio è già predisposto per l'inserimento delle coordinate che individuano la direzione di provenienza e per il parametro che fornisce le informazioni spettrali. Non è stato ritenuto necessario implementare queste funzioni durante questo lavoro poiché conviene prima filtrare accuratamente l'archivio dagli eventi spuri, ed estrarre il maggior numero di conclusioni dalle informazioni desunte dalla serie temporale. Sugli eventi selezionati si può cercare di calcolare la direzione di provenienza in modo indiretto con una procedura non semplice che si basa su considerazioni trigonometriche. Inserire le informazioni dello spettro in energia nell'attributo appositamente riservato degli oggetti burst, è invece più semplice; purtroppo per i trigger del GRBM di SAX l'informazione spettrale ha una risoluzione molto bassa.

6.3) Estrazione dei risultati

Relativamente ai risultati di tipo fisico ottenibili con il sistema di gestione dei dati in oggetto per questa tesi si conclude che occorre creare una serie di **modelli** logici che definiscano in modo matematico le caratteristiche che hanno i diversi eventi astrofisici memorizzati all'interno dell'archivio. Infatti si è visto che un segnale, per non essere considerato spurio deve essere un **Modello di evento reale**, ovvero:

- contemporaneo su diversi sistemi di rilevazione
- di forma simile su diversi sistemi di rilevazione
- ecc... ecc...

così come abbiamo visto che un evento da Soft Gamma Repeater deve essere un **Modello di SGR** ovvero :

- stessa direzione di provenienza di una sorgente SGR conosciuta
- **oppure**
- stessa direzione di provenienza di un numero alto di eventi registrati
- emissione di fotoni ad energia più bassa rispetto ai Gamma Ray Burst
- segnale di durata breve (es. < 1 s)

Maggiore è la capacità di creare dei modelli logici che individuano in modo preciso e univoco le caratteristiche degli eventi astrofisici e maggiore è l'efficienza delle procedure che riconoscono l'appartenenza di un evento o di una sorgente al modello, tanto più allora si è in grado di estrarre risultati significativi dalle basi di dati degli strumenti dei satelliti. Questo in ragione del fatto che le macchine calcolatrici possono lavorare su enormi moli di dati in tempo relativamente breve e con una precisione pressocchè costante.

6.4) Prove d'esecuzione

Verranno ora mostrate alcune esecuzioni al fine di illustrare il funzionamento del software realizzato. Supponiamo di mandare in esecuzione l'applicazione realizzata quando nella directory root sono presenti, fra gli altri file, le seguenti directory OP

```
file1
file2
...
...
op_6181
op_6991
op_6992
...
...
filen
```

Questo contenuto della directory root e' un campione di 3 OP scelti appositamente per testare le prestazioni dell'applicazione. Da un catalogo di eventi noti risulta che la sorgente denominata SGR 1900+14 ha emesso in data 10-01-99 e che la sorgente denominata SGR 1806-20 ha emesso in data 01-06-99. Possiamo osservare leggendo gli appositi campi del file nfilelist.txt contenente le informazioni relative alle misure degli strumenti a campo ristretto (NFI) di SAX che tali date devono ricadere all'interno degli Observing Period 6181 e 6991 infatti :

```
6181|09-JAN-99 23:58:52|11-JAN-99 03:45:32|MLHPG | P | 186.28| 12.70|NGC4388|
6182|11-JAN-99 03:45:32|12-JAN-99 07:32:12|MLHPG | P | 186.28| 12.70|NGC4388|
6183|12-JAN-99 07:32:12|13-JAN-99 11:18:52|MLHPG | P | 186.29| 12.70|NGC4388|
... ..
... ..
```

```

6989|30-MAY-99 17:33:57|30-MAY-99 17:52:15|MLHPG | L | ---.--| ---.--|nfi slew|
6990|30-MAY-99 17:52:15|31-MAY-99 21:38:55|MLHPG | P | 332.09| -47.13|NGC 7213|
6991|31-MAY-99 21:38:55| 2-JUN-99 01:25:35|MLHPG | P | 332.08| -47.13|NGC 7213|

```

per l'esattezza risulta che le misure della SGR 1900+14 devono essere contenute nell'OP 6181 (periodo di osservazione che va dal 9 gennaio 1999 all'11 gennaio 1999) e che le misure della SGR 1806-20 devono essere contenute nell'OP 6991 (periodo di osservazione che va dal 31 maggio 1999 al 2 giugno 1999)

L'OP 6992 invece e' una directory OP fittizia creata appositamente per testare il programma su piccole quantita' di dati: contiene un'unica osservazione con 3 trigger, per essa non vengono rilevate informazioni sugli strumenti.

Il programma effettua tutte le computazioni necessarie a rilevare le osservazioni contenenti i trigger e si porta in una condizione di stand-by, attendendo che l'utente selezioni le azioni da intraprendere.

L'interfaccia prevede le seguenti opzioni :

```

*****
**** programma per la gestione ****
****      archivio GRBM      ****
*****

```

selezionare la funzione
e premere invio

0 = termina l'elaborazione

1 = aggiorna l'archivio

2 = mostra i dati

3 = mostra la copertura

4 = mostra la lista

5 = crea le curve

6 = analizza le curve

7 = comprimi i dati

8 = analizza archivio

9 = estrai gli eventi

10 = stampa i grafici

se ovviamente selezioniamo l'opzione 4 otteniamo la lista degli OP rilevati :

```
GRBMhandler : mostro la lista di OP
```

```
op_6181
op_6991
op_6992
```

supponiamo poi di richiedere l'opzione 2 e visualizzare le informazioni raccolte

```
data analysing
```

```
OP scelto ?
: 6181
```

```
hai scelto l'OP 6181
```

```
indice nella lista = 0
```

```
informazioni relative all'OP
op_id = 6181
durata (ore)      27
durata (minuti)   46
durata (secondi)  40
durata in secondi      100000
grbm_on           si
```

```
vuoi le informazioni relative ai burst ? (y/n)
```

si viene informati innanzitutto che l'OP da noi selezionato occupa l'indice 0 nella lista (partendo da indice = 0) dopodiche' si possono leggere le informazioni relative alla durata complessiva delle misurazioni in esso contenute (prima approssimazione).

In questo caso risulta che l'Observing Period 6181 ha una durata complessiva

```
di 27 ore 46 minuti e 40 secondi per un totale di (27 x 3600) = 97200 +
(46 x 60) = 2760 +
(40 x 1) = 40 =
-----
100000 secondi.
```

Risulta inoltre che il GRBM era acceso durante il periodo prescelto (grbm_on si)

Allo stesso modo possiamo richiedere la stessa operazione per l'OP 6991 ed ottenere:

```
data analysing
```

```
OP scelto ?
: 6991
```

```
hai scelto l'OP 6991
```

```
indice nella lista = 1
```

```
informazioni relative all'OP
op_id = 6991
durata (ore)      3
durata (minuti)   46
durata (secondi)  40
durata in secondi      13600
grbm_on           si
```

```
vuoi le informazioni relative ai burst ? (y/n)
```

per l'OP fittizio 6992 otteniamo

```
data analysing

OP scelto ?
: 6992

hai scelto l'OP 6992

indice nella lista =          2

informazioni relative all'OP
op_id = 6992
durata (ore)      0
durata (minuti)   0
durata (secondi)  0
durata in secondi          0
grbm_on no

presenti trigger ( 3) nell'osservazione 025
observations[ 0] = 025

vuoi le informazioni relative ai burst ? (y/n)
```

Possiamo a questo punto selezionare l'opzione 3 dal menu' principale e visualizzare le informazioni relative alla copertura totale dell'archivio, che nel nostro test possediamo per le 2 directory OP 6181 e 6991. Otteniamo la seguente schermata

```
copertura in archivio =          113600 sec
ore/min/sec =          31          33          20
```

La successiva opzione fornisce all'utente la possibilita' di accedere alle informazioni contenuta nelle curve di luce ad alta risoluzione relative ai trigger eventualmente rivelati durante la durata dell'OP 6181. Occorre prima pero' lanciare la funzione di analisi su tutto l'archivio che consentira' di caricare in memoria le informazioni estratte dal programma (SDI) di analisi delle curve di luce, per ogni singolo trigger contenuto in ogni singola osservazione di tutti gli OP presenti in archivio.

Per mostrare come la funzione di analisi su tutto l'archivio viene svolta, mostriamo il contenuto delle 3 directory OP del campione relativo al nostro test.

Ecco i log che genera il programma in esecuzione durante la fase preliminare, per il caricamento dati.

OP 6181

```
observations[0] = 006 presenti (2) trigger nell'osservazione 006
observations[1] = 009 presenti (1) trigger nell'osservazione 009
observations[2] = 015 presenti (1) trigger nell'osservazione 015
observations[3] = 018 presenti (2) trigger nell'osservazione 018
observations[4] = 024 presenti (1) trigger nell'osservazione 024
observations[5] = 027 presenti (1) trigger nell'osservazione 027
observations[6] = 028 presenti (1) trigger nell'osservazione 028
observations[7] = 033 presenti (1) trigger nell'osservazione 033
observations[8] = 036 presenti (2) trigger nell'osservazione 036
```

OP 6991

```
observations[0] = 010 presenti trigger (1) nell'osservazione 010
observations[1] = 013 presenti trigger (1) nell'osservazione 013
observations[2] = 016 presenti trigger (2) nell'osservazione 016
observations[3] = 022 presenti trigger (2) nell'osservazione 022
observations[4] = 025 presenti trigger (3) nell'osservazione 025
observations[5] = 028 presenti trigger (1) nell'osservazione 028
observations[6] = 031 presenti trigger (1) nell'osservazione 031
observations[7] = 037 presenti trigger (1) nell'osservazione 037
observations[8] = 040 presenti trigger (1) nell'osservazione 040
observations[9] = 043 presenti trigger (1) nell'osservazione 043
observations[10] = 046 presenti trigger (1) nell'osservazione 046
observations[11] = 049 presenti trigger (1) nell'osservazione 049
```

OP 6992

```
observations[0] = 025 presenti trigger (3) nell'osservazione 025
```

Si nota che abbiamo rilevato 10 osservazioni nell'Observing Period 6181, 12 osservazioni nell'Observing Period 6991 e 1 osservazione nell'Observing Period 6992. Per ogni osservazione sono stati contati i singoli trigger contenuti in ognuna di esse ed estratto il relativo istante di trigger.

Mandare in esecuzione la funzione di analisi su tutto l'archivio nella nostra esecuzione test, significa creare le curve di luce ad alta risoluzione totali per tutti i trigger elencati sopra. Selezionando l'opzione di analisi su tutto l'archivio e si può seguire che il programma scorre la lista degli OP, per

ogni OP puntato scorre tutte le osservazioni e per ognuna di esse lancia il programma fot_grbm_tot.exe che ne crea le curve totali.

Si tenga presente che la struttura della base di dati creata da GRBMhandler, e' costituita da una lista di OP ognuno dei quali contiene una lista di oggetti burst (per ognuno dei quali se ne puo' conoscere il numero dell'osservazione da cui e' estratto e l'indice di trigger all'interno dell'osservazione [indice = 1 se e' il primo trigger; indice = 2 se e' il secondo trigger ...]).

I burst di ogni OP vengono puntati dalla variabile denominata burst_point e ciò possiamo notarlo anche durante le esecuzione

Ecco degli stralci dai log del programma di analisi delle curve SDI visualizzati su schermo:

```
... ..  
... ..  
  
... ..  
... ..  
  
analizzo i dati
```

```
... ..  
... ..  
  
... ..  
... ..
```

```
analizzo i dati  
  
OP corrente = 6181  
  
osservazione corrente = 018  
  
decomprime dati nell'OP 6181 osservazione 018  
  
genera le curve totali  
  
extracting data from OP 6181  
creating total curves for observation 018  
  
op_6181/npd018.p1grb001.log  
op_6181/npd018.p1grb002.log  
op_6181/npd018.p1grb003.log  
op_6181/npd018.p2grb001.log  
op_6181/npd018.p2grb002.log
```

op_6181/npd018.p2grb003.log
op_6181/npd018.p3grb001.log
op_6181/npd018.p3grb002.log
op_6181/npd018.p3grb003.log
op_6181/npd018.p4grb001.log
op_6181/npd018.p4grb002.log
op_6181/npd018.p4grb003.log

programma SDI lanciato

IDL Version 5.2 (OSF alpha). Research Systems, Inc.
Trial version expires on 15-jul-2001.
Licensed for use by: CNR - Campus IDL/ENVI/VIP

For basic information, enter "IDLInfo" at the IDL> prompt.

% Compiled module: \$MAIN\$.

selezione OP

Nell' OP ed osservazione specificati sono presenti i seguenti trigger:

0 op_6181/npd018.p1_1.tot.out
1 op_6181/npd018.p1_2.tot.out
2 op_6181/npd018.p2_1.tot.out
3 op_6181/npd018.p2_2.tot.out
4 op_6181/npd018.p3_1.tot.out
5 op_6181/npd018.p3_2.tot.out
6 op_6181/npd018.p4_1.tot.out
7 op_6181/npd018.p4_2.tot.out

selezione delle curve da analizzare

files presenti : 8
trigger completi presenti : 2
carico il trigger 1

prossimo trigger da caricare : n. 2

Caricamento in corso. Attendere, prego ...

op_6181/npd018.p1_1.tot.out
op_6181/npd018.p2_1.tot.out
op_6181/npd018.p3_1.tot.out
op_6181/npd018.p4_1.tot.out

% Compiled module: C_CORRELATE.

Segnale sui seguenti schermi:

Schermo	inizio	fine	durata	massimo	tmassimo	
1	7.90625	8.69532	0.789070	36	7.92188	*
2	7.84375	8.64844	0.804689	57	7.89844	*
3	7.84375	8.55469	0.710939	55	7.99219	
4	7.87500	8.79688	0.921880	26	7.92188	*

% Starting at: \$MAIN\$

acquisisco risultati generati da SDI

GRBMhandler :

salvo le durate per OP 6181, osservazione 018, trigger n. 1

0.789070 0.804689 0.710939 0.921880

sugli schermi

1 1 1 1

burst puntato burst_point = 4

risulta salvato come trigger 1 dell'osservazione 018

GRBMhandler :

salvo i punteggi per OP 6181 osservazione 018

trigger n. 1

OPlist : devo salvare i punteggi

6.00000 0.00000 2.00000 5.00000 5.00000 1.00000

per le coppie fra gli schermi

p1 p2 p3 p4

1 1 1 1

risulta salvato come trigger 1

dell'osservazione 018

p[0] ----> p4 - p3 punteggio = 6.00000
p[1] ----> p4 - p2 punteggio = 0.00000
p[2] ----> p4 - p1 punteggio = 2.00000
p[3] ----> p3 - p2 punteggio = 5.00000
p[4] ----> p3 - p1 punteggio = 5.00000
p[5] ----> p2 - p1 punteggio = 1.00000

prossimo burst su cui salvare : burst_point = 5

7) Test di esecuzione

GRBMhandler

osservazione contenente 2 trigger

programma SDI lanciato

IDL Version 5.2 (OSF alpha). Research Systems, Inc.

Trial version expires on 15-jul-2001.

Licensed for use by: CNR - Campus IDL/ENVI/VIP

For basic information, enter "IDLInfo" at the IDL> prompt.

% Compiled module: \$MAIN\$.

selezione OP

Nell' OP ed osservazione specificati sono presenti i seguenti trigger:

```
0 op_6181/npd018.p1_1.tot.out
1 op_6181/npd018.p1_2.tot.out
2 op_6181/npd018.p2_1.tot.out
3 op_6181/npd018.p2_2.tot.out
4 op_6181/npd018.p3_1.tot.out
5 op_6181/npd018.p3_2.tot.out
6 op_6181/npd018.p4_1.tot.out
7 op_6181/npd018.p4_2.tot.out
```

selezione delle curve da analizzare

```
files presenti : 8
trigger completi presenti : 2
carico il trigger 2
```

prossimo trigger da caricare : n. 1

Caricamento in corso. Attendere, prego ...

```
op_6181/npd018.p1_2.tot.out
op_6181/npd018.p2_2.tot.out
op_6181/npd018.p3_2.tot.out
op_6181/npd018.p4_2.tot.out
```

... ..

ecc ... ecc ...

Al termine della funzione di analisi sui 3 OP del campione, il programma torna sulla schermata di menù

selezionare la funzione
e premere invio

0 = termina l'elaborazione

1 = aggiorna l'archivio

2 = mostra i dati

... ..
... ..
:

Se a questo punto si chiede di mostrare i dati possiamo leggere le informazioni calcolate per i segnali ed inserite negli opportuni campi della struttura.

:2

OP scelto ?

: 6181

vuoi le informazioni relative ai burst ? (y/n)

: y

n. burst contenuti = 12

n. osservazioni contenute = 9 : 006 009 015 018 024 027 028 033 036

burst 1	osservazione = 006	indice = 1
burst 2	osservazione = 006	indice = 2
burst 3	osservazione = 009	indice = 1
burst 4	osservazione = 015	indice = 1
burst 5	osservazione = 018	indice = 1
burst 6	osservazione = 018	indice = 2
burst 7	osservazione = 024	indice = 1
burst 8	osservazione = 027	indice = 1
burst 9	osservazione = 028	indice = 1
burst 10	osservazione = 033	indice = 1
burst 11	osservazione = 036	indice = 1
burst 12	osservazione = 036	indice = 2

selezionare l'opzione

s = singola osservazione

t = tutti i burst

n = nessuna operazione

:

Adesso si sceglie di leggere i dati per l'osservazione 018

:s

selezionare l'osservazione (formato 000)

: 018

dati per l'osservazione 018

dati burst

OP di provenienza : 6181

osservazione n. 018

indice nell'osservazione = 1

tempo di trigger = 08:39:01:53400

spettro di energia = 99.9

ascensione retta = hh mm ss.s

declinazione = dd mm ss.s

errore = 99 %

segnale rilevato su 4 schermi

durata sullo schermo	1 =	0.789070 sec
durata sullo schermo	2 =	0.804689 sec
durata sullo schermo	3 =	0.710939 sec
durata sullo schermo	4 =	0.921880 sec

durata media = 0.806645 sec

punteggio sullo schermo	1 =	2.66667
punteggio sullo schermo	2 =	2.00000
punteggio sullo schermo	3 =	5.33333
punteggio sullo schermo	4 =	2.66667

punteggio globale = 1.26667

dati burst

OP di provenienza : 6181

osservazione n. 018

indice nell'osservazione = 2

tempo di trigger = 09:24:59:31325

spettro di energia = 99.9

ascensione retta = hh mm ss.s

declinazione = dd mm ss.s

errore = 99 %

segnale rivelato su 2 schermi

durata sullo schermo	3 =	0.0078125 sec
durata sullo schermo	4 =	0.0156250 sec

durata media = 0.0117185 sec

punteggio sullo schermo	3 =	6.98000
punteggio sullo schermo	4 =	6.98000

punteggio globale = 6.98000

Si è così visualizzato il contenuto dei due oggetti burst relativi all'osservazione 018 dell'OP 6181 notiamo che i campi relativi alle informazioni sulla direzione di provenienza della sorgente e alle informazioni spettrali non sono inserite. Si vede che ci sono 2 trigger, il primo viene rivelato su tutti e 4 gli schermi e il secondo su gli schermi 3 e 4. Per il primo trigger si notano durate molto simili (intorno agli 0.8 secondi) inoltre i punteggi per il filtro da spike sono molto bassi, cio' significa che i segnali devono avere anche forma simile ed essere piuttosto contemporanei: tutte le caratteristiche che deve avere un burst.

Inoltre i punteggi sui 4 schermi sono piuttosto simili. Questo segnale e' un buon candidato per essere un burst, e infatti lo e' e si tratta dell'evento relativo alla sorgente SGR 1900 + 14 del 10 gennaio 1999. L'altro trigger dell'osservazione e' invece rivelato su 2 soli schermi, ed il segnale è molto breve e non ha durata confrontabile nei due casi

SGR 10-01-99

Coordinate in archivio:

OP 6181
Osservazione 018
Trigger n.1

Fig. 49 SGR 1900+14

trigger 10-01-99

Coordinate in archivio:

OP 6181
Osservazione 018
Trigger n.2

Fig. 50 trigger su Lateral shield 3 e Lateral Shield 4

Di seguito un esempio di applicazione del programma al fine di estrarre risultati su un campione di dati consistente. Questi risultati possono essere utilizzati per l'identificazione di un numero ristretto di eventi su cui effettuare analisi più approfondite e come campione; tramite cui, in base anche al confronto con eventuali cataloghi di altri satelliti, migliorare i criteri automatici di selezione. Nella directory root sono presenti 47 directory OP contenenti le rivelazioni relative a quei periodi temporali. Le procedure iniziali permettono all'applicazione di contare i trigger in archivio per ognuno degli OP, che possono poi essere visualizzate sullo schermo. Una volta lanciato l'operatore di analisi su tutto l'archivio, al ritorno del controllo al gestore dell'archivio (e quindi alla sua interfaccia utente) si possono eseguire gli operatori che effettuano la selezione dei trigger in base alle informazioni estratte durante l'analisi. Sono esposte di seguito le schermate relative all'esecuzione

```
mostra la lista
```

```
GRBMhandler : mostro la lista di OP
```

```
op_1984 contiene 11 trigger
op_3123 contiene 5 trigger
op_6221 contiene 4 trigger
op_6902 contiene 16 trigger
op_7188 contiene 15 trigger
op_11303 contiene 17 trigger
op_11304 contiene 9 trigger
op_11314 contiene 12 trigger
op_11315 contiene 1 trigger
op_11321 contiene 13 trigger
op_11323 contiene 14 trigger
op_11324 contiene 4 trigger
op_11330 contiene 12 trigger
op_11331 contiene 5 trigger
op_11332 contiene 10 trigger
op_11337 contiene 10 trigger
op_11341 contiene 4 trigger
op_11347 contiene 10 trigger
op_11348 contiene 6 trigger
op_11349 contiene 16 trigger
op_11350 contiene 3 trigger
op_11356 contiene 11 trigger
op_11357 contiene 15 trigger
op_11363 contiene 11 trigger
op_11365 contiene 10 trigger
op_11366 contiene 10 trigger
op_11367 contiene 9 trigger
op_11368 contiene 7 trigger
op_11383 contiene 13 trigger
op_11385 contiene 1 trigger
op_11391 contiene 14 trigger
op_11392 contiene 11 trigger
op_11398 contiene 11 trigger
op_11399 contiene 1 trigger
op_11451 contiene 14 trigger
op_11452 contiene 6 trigger
op_11461 contiene 7 trigger
op_11463 contiene 1 trigger
op_11465 contiene 12 trigger
```

op_11466 contiene 9 trigger
op_11468 contiene 15 trigger
op_11471 contiene 2 trigger
op_11485 contiene 15 trigger
op_11486 contiene 11 trigger
op_11487 contiene 1 trigger
op_11501 contiene 13 trigger
op_11504 contiene 5 trigger

selezionare la funzione
e premere invio

0 = termina l'elaborazione

1 = aggiorna l'archivio

2 = mostra i dati

3 = mostra la copertura

4 = mostra la lista

5 = crea le curve

6 = analizza le curve

7 = comprimi i dati

8 = analizza archivio

9 = estrai gli eventi

10 = stampa i grafici

:9

estrazione eventi in atto

numero totale di trigger rilevati = 432

numero totale di GRB rilevati = 42

numero totale di SGR rilevati = 28

1. 1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 1984 006 1
p = 1.48000

2. 3 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 1984 015 1
p = 1.78333

3. 1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 6221 004 1
p = 1.09725

4. 2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 6221 010 1
p = 3.41947

5. 1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 6902 010 1
p = 1.98000

6. 2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 6902 031 1

p = 3.48000

7. 1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 7188 022 1
p = 0.00000

8. 3 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 7188 036 1
p = 1.28058

9. 1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11303 004 1
p = 3.15975

10.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11303 034 1
p = 1.98000

11.3 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11303 037 1
p = 0.266667

12.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11304 007 1
p = 1.98000

13.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11304 019 1
p = 1.71111

14.3 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11304 025 1
p = 1.98000

15.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11314 016 1
p = 1.73333

16.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11314 019 1
p = 3.23000

17.3 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11314 022 1
p = 1.40556

18.4 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11314 025 1
p = 3.17503

19.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11321 010 2
p = 1.98000

20.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11321 019 1
p = 2.74725

21.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11323 010 2
p = 3.23000

22.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11323 016 2
p = 2.74725

23.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11324 013 1
p = 1.98000

24.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11324 016 1
p = 2.73000

25.1 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11330 007 1
p = 2.81333

26.2 burst non locale rilevato coordinate in archivio : 11330 013 1
p = 1.26667

27.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11330 016	1
p =	1.51667		
28.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11332 019	1
p =	3.48000		
29.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11337 003	1
p =	1.99000		
30.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11337 009	1
p =	1.32667		
31.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11347 003	1
p =	0.313333		
32.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11347 024	1
p =	-Inf		
33.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11348 007	1
p =	3.23000		
34.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11349 001	1
p =	1.98000		
35.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11349 013	1
p =	0.813333		
36.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11349 022	3
p =	2.65558		
37.4	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11349 037	1
p =	1.98000		
38.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11356 018	1
p =	2.33333		
39.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11356 039	1
p =	2.00000		
40.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11357 028	1
p =	1.98000		
41.4	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11357 039	1
p =	3.11392		
42.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11366 007	1
p =	0.230000		
43.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11366 013	2
p =	1.98000		
44.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11367 008	1
p =	2.48333		
45.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11367 044	1
p =	1.48000		
46.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11368 004	1
p =	1.48000		

47.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11368 022	1
p =	1.13333		
48.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11391 013	1
p =	1.93333		
49.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11391 013	2
p =	0.730583		
50.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11391 028	1
p =	1.98000		
51.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11392 044	1
p =	3.29725		
52.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11398 004	1
p =	1.48000		
53.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11451 028	1
p =	0.333333		
54.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11451 043	1
p =	2.64667		
55.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11451 049	1
p =	1.98000		
56.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11452 004	1
p =	3.31333		
57.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11461 007	1
p =	1.98000		
58.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11465 001	1
p =	0.547250		
59.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11465 010	2
p =	1.98000		
60.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11468 015	1
p =	0.563333		
61.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11468 021	1
p =	3.48058		
62.3	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11468 039	1
p =	0.980000		
63.5	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11468 039	4
p =	1.98000		
64.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11485 007	1
p =	3.48000		
65.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11485 013	1
p =	1.98000		
66.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11486 006	1
p =	2.48000		

67.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11486 006	2
p =	3.48058		
68.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11501 003	1
p =	2.47225		
69.2	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11501 038	1
p =	0.730000		
70.1	burst non locale rilevato coordinate in archivio :	11504 022	2
p =	0.333333		
1. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	1984 006	1
p =	1.48000		
2. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	6902 010	1
p =	1.98000		
3. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11303 034	1
p =	1.98000		
4. 2	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11303 037	1
p =	0.266667		
5. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11304 007	1
p =	1.98000		
6. 2	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11304 025	1
p =	1.98000		
7. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11321 010	2
p =	1.98000		
8. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11324 013	1
p =	1.98000		
9. 1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11337 003	1
p =	1.99000		
10.2	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11337 009	1
p =	1.32667		
11.1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11347 003	1
p =	0.313333		
12.1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11349 001	1
p =	1.98000		
13.2	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11349 013	1
p =	0.813333		
14.3	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11349 037	1
p =	1.98000		
15.3	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11357 028	1
p =	1.98000		
16.1	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11366 007	1
p =	0.230000		
17.2	SGR burst rilevato coordinate in archivio :	11366 013	2

p = 1.98000

18.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11367 044 1
p = 1.48000

19.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11391 028 1
p = 1.98000

20.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11398 004 1
p = 1.48000

21.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11451 049 1
p = 1.98000

22.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11468 015 1
p = 0.563333

23.2 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11468 039 1
p = 0.980000

24.4 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11468 039 4
p = 1.98000

25.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11485 013 1
p = 1.98000

26.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11486 006 1
p = 2.48000

27.1 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11501 003 1
p = 2.47225

28.2 SGR burst rilevato coordinate in archivio : 11501 038 1
p = 0.730000

8) Ringraziamenti

Al termine della stesura vorrei esprimere i miei ringraziamenti per le persone grazie all'aiuto delle quali sono riuscito a portare a termine questo lavoro. Innanzitutto voglio ringraziare i miei genitori perché mi hanno permesso di portare avanti gli studi e anche i miei fratelli per essermi stati vicini in questi anni di università.

In seguito voglio ringraziare i relatori esterni di questa tesi il Dottor Enrico Costa ed il Dottor Marco Feroci, perché mi hanno offerto la possibilità di applicare le conoscenze maturate durante i miei studi. Voglio inoltre ringraziarli per la continua disponibilità che hanno dimostrato nei miei confronti affinché potessi acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo del progetto e alla stesura della tesi. Sempre al Dottor Costa ed al Dottor Feroci si rivolge il ringraziamento per aver potuto lavorare presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed utilizzare le strutture (elaboratori, testi di riferimento, ...) senza di cui il lavoro sarebbe stato ben più arduo. I miei ringraziamenti si estendono anche a tutti i ricercatori, i laureandi, dottorandi, collaboratori e personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche che in questi mesi hanno sempre dimostrato disponibilità di collaborazione e al fianco di cui è stato sempre piacevole lavorare.

Ringrazio inoltre il relatore di questa tesi il Professor Giuseppe De Biase per avermi consentito di svolgere questa tesi esterna presso il CNR nonché per i suoi preziosi consigli relativi all'esposizione dei contenuti espressi nelle pagine di questa Tesi. Voglio ancora ringraziare il professor De Biase per le nozioni riguardo all'uso dei calcolatori per l'automazione di laboratorio, che ho potuto apprendere nel suo corso di Progetto di Sistemi Numerici. Ulteriori ringraziamenti vanno ancora al Professor Pier Ferruccio Loverre per i suoi insegnamenti e per avermi dato la possibilità di studiare le applicazioni dell'Informatica ai problemi di Fisica, così come ringrazio il professor Giancarlo Bongiovanni per i suoi preziosi insegnamenti sulle Reti di Elaboratori e sulla Programmazione ad Oggetti senza di cui sarebbe stato difficile portare avanti il lavoro di Tesi.

Ringrazio inoltre tutti gli amici dell'Associazione SEMPRE VERDE e tutti coloro che credono e lavorano per l'impiego costruttivo della Scienza perché è grazie a loro che trovo la mia motivazione.

8) Bibliografia

1. 1992 Review of the World Data Center-A for Rockets and Satellites and the National Space Science Data Center, National Academy Press 1993, 80p.
2. Amati L. et al. "BeppoSAX on-ground calibrations data analysis", SPIE Proceedings Vol. 3114 EUV, X-Ray, and Gamma-Ray Instrumentation for Astronomy VIII, Paper #: 3114-13, pp.176-185, 1997
3. Amati L., "The BeppoSAX Gamma-Ray Burst Monitor response matrix and its application to the study of cosmic Gamma-Ray Bursts", Università di Roma "La Sapienza", Dottorato di Ricerca in Astronomia, 1999
4. Attolico G. , A. Itta, G. Cicirelli, T. D'Orazio, "ART-based automatic generation of membership functions for fuzzy controllers in robotics", In proceedings of International Conference on Computational Intelligence, May 25-27, 1999, Dortmund, Germany.
5. Baraldi A. , P. Blonda, "A survey of fuzzy clustering algorithms for pattern recognition" - Part I/II IEEE Transaction on System, Man and Cybernetics, (Dec. 1999).
6. Barbaini F. , C. Bertoluzza: "Questionnaires and Decision Processes, in Uncertainty in Intelligent Systems", B.Bouchon-Meunier, L.Valverde, R.R.Yager Eds, North Holland, (1993).
7. Bertoluzza C. , T. Brezmes, G. Naval: "Compositive Information measures of a Fuzzy Set in Fuzzy Logic and Soft Computing", B.Bouchon-Meunier, R.R.Yager, L.A.Zadeh eds, World Scientific, (1995).
8. Bianco C. , Lazzarotto F. et al., "Analisi Sperimentale dei dati di BeppoSAX sui GRB", relazione in Laboratorio di Astrofisica, Università di Roma "La Sapienza", Luglio 1999
9. Blonda P. , A. Bennardo, G. Satalino, G. Pasquariello, "Fuzzy logic and neural techniques integration: an application to remotely sensed data", Pattern Recognition Letters, Elsevier Science B. V., Amsterdam, The Netherlands, Vol. 17, N. 13, 1996, pp. 1343-1348.
10. Cagnotti Marco, "l'universo violento", 2000
(http://www.universonline.com/astrofisica/articoli/00_03_24_a.php)
11. Collins M.-Cope, A. O'Callaghan "A Process for Object and Component Based Development of Information Systems", poster, 1999 (<http://ecoop99.di.fc.ul.pt/techprogramme/posters.html#4>)
12. Dahlstrand I. Software portability and standards, Computers and their applications Vol. 27, pp 1-147, 1984
13. Damiani F. e G. Micela, "Astronomia in Raggi X", Osservatorio Astronomico di Palermo, 1997
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana Distribuito in occasione della VI Settimana della Cultura Scientifica, 25-31 Marzo 1996

14. De Bernardis Paolo, "Dispense del corso di Laboratorio di Astrofisica" Università La Sapienza, dipartimento di fisica, 1993
15. De Rosa A. "Studio della regione centrale di Nuclei Galattici Attivi con il Satellite Italiano per Astronomia X BeppoSAX" , Tesi di Laurea in Fisica, Università di Roma "La Sapienza", 1999
16. Distanti C. , G. Castellano, G. Attolico, A. Distanti, "Classify situations into a reinforcement based control system: unsupervised learning versus heuristic", International ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems, University of La Laguna Tenerife, Spain, February 11 - 13, 1998.
17. Duncan Robert " 'magnetars', soft gamma repeaters & very strong magnetic fields", University of Texas at Austin, (<http://solomon.as.utexas.edu/~duncan/magnetar.html>), 1998.
18. Feigenbaum, E., Feldman, J., (a cura di), "Computers and Thought", McGraw-Hill, New York 1963.
19. Feroci M. et al. "In-flight performances of the BeppoSAX Gamma-Ray Burst Monitor " , SPIE Vol. 3114 , 1998.
20. Feroci M. et al."Observation of Gamma-Ray Burst by BeppoSAX", Atti del XXV SLAC summer institute of particle physics, August 4-15 1997.
21. Feroci M., Bianco C., Lazzarotto F. et al. "A Robust Filter for the BeppoSAX Gamma Ray Burst Monitor Triggers", proceedings of the 5th Huntsville Symposium on Gamma Ray Burst, Ottobre 1999, AIP August 2000.
22. Massimo M. - Rinaldi D. - Guandalini J.C.O. "Dalla cibernetica agli avatar di internet" (1997) (http://www.galileimirandola.it/intart/cap_2.htm).
23. McConnell Steve , "A Practical Handbook of Software Construction" Microsoft Press, May 1993.
24. Minsky, M., (a cura di), Semantic Information Processing, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1968.
25. Minsky, M., Framework for Representing Knowledge, in Winston 1975 (tr. it. in Haugeland 1989).
26. Minsky, M., La società della mente, Adelphi, Milano 1989.
27. Montes S., A.Bodini, P.Gil: "Fuzzy partitions and classifications". Proc. IPMU'96 Granada, Spain, july 1997.
28. National Research Council, 1982, Data Management and Computation, Volume 1: Issues and Recommendations, National Academy Press, 167p.
29. National Research Council, 1986, Issues and Recommendations Associated With Distributed Computation and Data Management Systems for the Space Sciences, National Academy Press, 111p.
30. P. Jackson, "Introduction to expert systems", Addison-Wesley 1999.

31. Piro L. et al. "SAX Observers' Handbook", ASI, 1995
32. Research Systems Incorporated "IDL Scientific Data Formats", Version 3.6, Boulder, Colorado, April 1994.
33. Riel Arthur J. , "Object-Oriented Design Heuristics", 1 edition, Addison-Wesley, April 1996
34. P. Jackson, "Introduction to expert systems", Addison-Wesley 1999.
35. Rolston, D. W., "Sistemi esperti. Teoria e sviluppo", McGraw-Hill Italia, Milano 1991
36. Russel S. J. and Norvig P. , "Artificial Intelligence: A modern approach", Prentice Hall 1995.
37. Salem K., "MR-CDF: Managing Multi-Resolution Scientific Data," CESDIS+A78
38. SAX team, documentazione tecnica SAX "Source Packets With GRB Counters", 1994
39. SDC, "SAX Final Observation Tapes layout"ASI SDC on-line documentation, 1996
40. Searle, J., "La mente è un programma?", in "Le Scienze quaderni", n. 66, giugno 1992, p. 8
41. Treinish, L. A., and M. L. Gough, "A Software Package for the Data Independent Storage of Multi-Dimensional Data, EOS Transactions, American Geophysical Union, 68, pp. 633-635, 1987.
42. Zadeh L.A. . Fuzzy sets. Inform. Control, 8:338-353, 1965.
43. Zadeh L.A. . "Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Transactions on Systems", Man and Cybernetics, 3(1):28-44, 1973.

9) Appendice

Listati delle procedure

Classe Burst

```
-----  
;1.Create the object  
-----  
  
function Burst::Init, opid  
    self.trigtime = '23:59:59:99999'  
    self.obs = '000'  
    self.op_id = opid  
    self.spectrum = 1.9999  
    self.direzione = OBJ_NEW('direction')  
    self.durata = OBJ_NEW('Duration')  
    self.punteggio = OBJ_NEW('punteggio')  
    self.indice = 0b  
    self.point = 255.0  
    return, 1  
end  
  
-----  
;2.Create Cleanup method  
-----  
  
pro Burst::Cleanup  
    obj_destroy, self.direzione  
    obj_destroy, self.durata  
    obj_destroy, self.punteggio  
    obj_destroy, self  
end  
  
-----  
;metodo che scrive dati sull'OP  
-----  
  
pro Burst::write  
    print  
    print, 'dati burst'  
    print, 'OP di provenienza : ', self.op_id  
    print, 'osservazione n. ', self.obs  
    print, 'indice nell''osservazione = ', self.indice  
    print, 'tempo di trigger = ', self.trigtime  
    print, 'spettro di energia = ', self.spectrum  
    self.direzione -> write  
    self.durata -> write  
    print  
    self.punteggio -> write  
    print  
end  
  
-----  
; metodo che scrive dati sull'OP  
-----  
  
pro Burst::saveopdata, obs, trigstring  
    self.obs = obs  
    self.trigtime = trigstring  
end  
  
-----  
; SALVA L'INDICE DEL BURST ALL'INTERNO DELL'OSSERVAZIONE  
-----  
  
pro Burst::putindex, burst_count  
    self.indice = burst_count  
end  
  
-----  
; MOSTRA COORDINATE  
-----  
  
pro Burst::writecoords  
    print, 'osservazione = ', self.obs, ' indice = ', self.indice  
end  
-----
```

```

;
;-----
      pro Burst::saveopid, opid
        print, 'salvo l''OP_ID per questo burst'
        print, 'op_id = ', self.op_id
        self.op_id = opid
      end

;-----
; VERIFICA L'APPARTENENZA ALLA CLASSE SGR
; sia un evento astrofisico AND durata breve
;-----

function Burst::isSGR
  Burstres = self -> isBurst()
  punti = self -> getpoint()
  dur = self.durata -> getduration ()
  if ((Burstres EQ 1b)AND(dur LT 0.5)AND(punti LT 2.5)) then begin
    resSGR = 1b
  endif else begin
    resSGR = 0b
  endelse
  return, resSGR
end

;-----
; VERIFICA L'APPARTENENZA ALLA CLASSE BURST
; sia riconosciuta la natura non locale dell'evento
;-----

function Burst::isBurst
  punti = self -> getpoint()
  if (punti LT 3.5) then begin
    resBurst = 1b
  endif else begin
    resBurst = 0b
  endelse
  return, resBurst
end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI OSSERVAZIONE -STRINGA-
;-----

function Burst::getobs
  return, self.obs
end

;-----
; RESTITUISCE L'INDICE DEL BURST -BYTE-
;-----

function Burst::getindex
  return, self.indice
end

;-----
; RESTITUISCE LE COORDINATE IN ARCHIVIO DEL TRIGGER
;-----

function Burst::getcoords
  coordstringa = STRARR(3)
  coordstringa[0] = self.op_id
  coordstringa[1] = self.obs
  coordstringa[2] = self.indice
  return, coordstringa
end

;-----
; RESTITUISCE IL PUNTEGGIO DEL BURST PER IL FILTRO DA SPIKE
;-----

function Burst::getpoint
  self.point = self.punteggio -> getpoint ()
  return, self.point
end

```

```

;-----
; METODO CHE ACQUISISCE LE DURATE
;-----

    pro Burst::putduration, ds, ts
        print, '*****'
        print, 'salvo le durate'
        print, 'per il trigger ', self.indice
        print, 'dell''osservazione '+self.obs
        print, '*****'
        self.durata -> putduration, ds, ts
    end

;-----
; METODO CHE ACQUISISCE I PUNTEGGI
;-----

    pro Burst::putpoints, p, ts
        print, '*****'
        print, 'salvo i punteggi'
        print, 'per il trigger ', self.indice
        print, 'dell''osservazione '+self.obs
        print, '*****'
        self.punteggio -> putpoints, p, ts
    end

;-----
;4.Define the object
;-----

    pro Burst_Define
        struct={Burst,$
            ;inherits AstroEvent,$
                indice:0b , $ ;n. indice del burst nell'osservazione
                obs:'', $ ;n. di osservazione in cui e' contenuto
                trigtime:'', $ ;tempo di trigger per il burst
                op_id:'', $ ;n. di OP in cui e' contenuto
                punteggio:OBJ_NEW(), $; punteggio per filtro da spike
                durata:OBJ_NEW(), $ ; durata dell'evento
                spectrum:0.0 , $ ;caratteristiche dello spettro
                point:0.0 , $ ; punteggio globale per il filtro da spike
                direzione:OBJ_NEW() $ ;direzione di provenienza
            }
        end

```

classe Duration

```

;-----
;1.Create the object
;-----

    function Duration::Init
        self.ds = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        self.ts = [0b,0b,0b,0b]
        return, 1
    end

;-----
;2.Create Cleanup method
;-----

    pro Duration::Cleanup
        ;self->Class2::cleanup
        obj_destroy, self
    end

;-----
; SALVA LE DURATE E I FLAG DI SEGNALE RILEVATO
;-----

    pro Duration::putDuration, ds, ts
        print, '*****'
        print, 'Duration::putDuration'
        print, 'durate'
        print, ds
        print, 'trigs'
        print, '*****'
        print, ts
        self.ds = ds
    end

```

```

        self.ts = ts
    end

;-----
;3.Create various methods for the object
;-----

    pro Duration::write
        i = 0b
        while (i LT 4) do begin
            if (self.ts[i] EQ 1) then begin
                print, 'durata sullo schermo ', i+1, ' = ', self.ds[i], ' sec'
            endif
            i = i+1b
        endwhile
        mean = self -> media()
        print, 'durata media = ', mean, ' sec'
    end

;-----
;
;-----

        function Duration::getduration
            return, self.durmedia
        end

;-----
;
;-----

        function Duration::media
            i = 0b
            somma = 0.0
            nt = 0b
            while (i LT 4) do begin
                if (self.ts[i] EQ 1) then begin
                    somma = somma + self.ds[i]
                    nt = nt + 1b
                endif
                i = i + 1
            endwhile
            self.durmedia = somma/nt
            return, somma/nt
        end

;-----
;4.Define the object
;-----

    pro Duration__Define
        struct={Duration,$
        ;inherits Class2,$
            ds:FLTARR(4), $ ; vettore delle durate sui 4 schermi
            ts:BYTARR(4), $ ; vettore dei flag presenza segnale sui 4 schermi
            ; 0b -> assenza di trigger | 1b -> presenza di trigger
            durmedia:107.0 $ ; durata media dell'evento
        }
    end

```

classe punteggio

```
;;;;;;
;
; CLASSE CHE SALVA I PUNTEGGI DI UN PICCO DA TRIGGER DEL GRBM
; PER OGNI COPPIA DI SCHERMI IN UN VETTORE DI 6 ELEMENTI
;
; p[0] ----> p4 - p3
; p[1] ----> p4 - p2
; p[2] ----> p4 - p1
; p[3] ----> p3 - p2
; p[4] ----> p3 - p1
; p[5] ----> p2 - p1
;
;-----
;1.Create the object
;-----

function punteggio::Init
    self.p = [ -0.01, -0.01, -0.01, -0.01, -0.01, -0.01 ]
    self.tp = [ 0b, 0b, 0b, 0b, 0b, 0b ]
    self.ps = [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 ]
    self.ts = [ 0b, 0b, 0b, 0b ]
    self.meanpoint = 255b
    return, 1
end

;-----
;2.Create Cleanup method
;-----

pro punteggio::Cleanup
    ;self->Class2::cleanup
    obj_destroy, self
end

;-----
; SALVA IL PUNTEGGIO CALCOLATO DA SDI
;-----

pro punteggio::putpoints, points, ts1
    print, 'points = ', points
    i = 0b
    while (i LT 6) do begin
        self.p[i] = points[i]
        i = i + 1
    endwhile
    self -> puttrigs, ts1
    self -> shieldpoints
end

;-----
; ASSEGNA IL FLAG ALLE COPPIE
;-----

pro punteggio::flagassign
    print
    print,          'p[0] ----> p4 - p3'
    print,          'p[1] ----> p4 - p2'
    print,          'p[2] ----> p4 - p1'
    print,          'p[3] ----> p3 - p2'
    print,          'p[4] ----> p3 - p1'
    print,          'p[5] ----> p2 - p1'
    print
    i = 0b
    count = 0b
    while (i LT 6) do begin
        if (self.p[i] NE -0.01)then begin
            print, 'coppia ', i+1, ' punteggio = ', self.p[i]
            count = count + 1b
            self.tp[i] = 1b
        endif
        i = i+1b
    endwhile
end
```

```

-----
; restituisce il punteggio globale
-----

function punteggio::getpoint
    return, self.meanpoint
end

-----
; SALVA LE FLAG SUI TRIGGER
-----

pro punteggio::puttrigs, ts
    i = 0b
    while (i LT 4) do begin
        self.ts[i] = ts[i]
        i = i + 1
    endwhile
end

-----
; CONTA GLI SCHERMI CON SEGNALE
-----

pro punteggio::countshields
    i = 0b
    temp = 0b
    while (i LT 4) do begin
        if (self.ts[i] EQ 1b) then temp = temp + 1
        i = i + 1
    endwhile
    self.nshields = temp
end

-----
; CONTA IL n. DI COPPIE ESAMINATE PER SCHERMO
-----

function punteggio::countcoup, sindex
    tot = 0b
    if (sindex EQ 0) then begin
        tot = self.tp[2] + self.tp[4] + self.tp[5]
    endif
    if (sindex EQ 1) then begin
        tot = self.tp[1] + self.tp[3] + self.tp[5]
    endif
    if (sindex EQ 2) then begin
        tot = self.tp[0] + self.tp[3] + self.tp[4]
    endif
    if (sindex EQ 3) then begin
        tot = self.tp[0] + self.tp[1] + self.tp[2]
    endif
    print, 'schermi per cui dividere = ', tot
    return, tot
end

-----
; SALVA I PUNTEGGI PER I SINGOLI SCHERMI
-----

pro punteggio::shieldpoints
    self -> flagassign
    quoz = self -> countcoup(0)
    self.ps[0] = (self.p[2] + self.p[4] + self.p[5])/quoz
    quoz = self -> countcoup(1)
    self.ps[1] = (self.p[1] + self.p[3] + self.p[5])/quoz
    quoz = self -> countcoup(2)
    self.ps[2] = (self.p[0] + self.p[3] + self.p[4])/quoz
    quoz = self -> countcoup(3)
    self.ps[3] = (self.p[0] + self.p[1] + self.p[2])/quoz
end

-----
; CALCOLA UN PUNTEGGIO MEDIO PER IL TRIGGER
-----

function punteggio::media
    i = 0b
    somma = 0.0

```

```

        nt = 0b
        while (i LT 4) do begin
            if (self.ts[i] EQ 1) then begin
                somma = somma + self.ps[i]
                nt = nt + 1b
            endif
            i = i + 1
        endwhile
        if (self.nshields GT 2) then begin
            correzione = (0.15*self.nshields)*(somma/nt)
        endif else begin
            correzione = 0.0
        endelse
        return, (somma/nt)-correzione
    end
end

```

```

;-----
; MOSTRA I PUNTEGGI PER IL TRIGGER
;-----

```

```

pro punteggio::write
    i = 0b
    while (i LT 4) do begin
        if (self.ts[i] EQ 1)then begin
            print, 'punteggio sullo schermo ', i+1, ' = ', self.ps[i]
        endif
        i = i+1b
    endwhile
    self -> countshields
    print, 'segnale su ', self.nshields, ' schermi'
    self.meanpoint = self -> media()
    print, 'punteggio medio = ', self.meanpoint
end

```

```

;-----
; 4.Define the object
;-----

```

```

pro punteggio_Define
    struct={punteggio,$
        ;inherits Class2, $
        nshields:0b,    $ ; numero di schermi con segnale
        p:FLTARR(6),    $ ; vettore dei punteggi per le coppie di schermi
        tp:BYTARR(6),   $ ; vettore dei flag sulle coppie filtrate
        ; 0b -> assenza di punteggio | 1b -> presenza di punteggio
        ps:FLTARR(4),  $ ; vettore dei punteggi per i singoli schermi
        ts:BYTARR(4),  $
        ; 0b -> assenza di trigger | 1b -> presenza di trigger
        ; vettore dei flag presenza segnale sui 4 schermi
        meanpoint:0.0 $ ; punteggio medio per l'evento
    }
end

```

classe OP

```

;*****
;op_id ..... numero identificativo dell' OP
;
;durh ..... durata : numero di ore
;
;durm ..... durata : numero di minuti
;
;durs ..... durata : numero di secondi
;
;dur ..... durata totale in secondi
;
;grbm_on ..... memorizza lo stato dello strumento
                (SI = acceso; NO = spento)
;
;presente ..... memorizza se i dati dell'OP sono presenti in archivio locale
;
;trigtimes ..... memorizza i tempi di trigger
;*****

```

```

;-----
;1.Create the object
;-----
        function OP::Init, op_id
            print, 'oggetto OP inizializzato'
            self.opid = 'null'
            self.durh = 00
            self.durm = 00
            self.durs = 00
            self.grbm_on = 'no'
            self.presente = 'no'
            self.freeburst = 0b
            self.burstlist = OBJARR(30)
            self.dur = 0
            noldburst = 0b
            return, 1
        end

;-----
;      **** metodo inizializza il vettore di osservazioni ****
;-----

        pro OP::obsinit
            cur_obs = 0b
            while (cur_obs LT 30b) do begin
                self.observations[cur_obs] = ''
                cur_obs = cur_obs + 1
            endwhile
        end

;-----
;2.Create Cleanup method
;-----

        pro OP::Cleanup
            ;self->Class2::cleanup
            print, 'distruggo oggetto OP'
            burst_point = 0b
            while (burst_point LT 30) do begin
                obj_destroy, self.burstlist[burst_point]
                burst_point = burst_point + 1
            endwhile
            burts_point = 0b
            obj_destroy, self
        end

;-----
;3. salva l'istante di trigger per il burst di osservazione <obs>
;-----

        pro OP::saveopdata, obs ,trigstring
            close, 30
            path4 = './op_'
            openw, 30, path4+self.opid+'/insert_times'+ '_' +obs+'.log'
            printf, 30, 'stringa salvata : ', trigstring
            printf, 30, 'nella lista burst n. ', self.freeburst + 1
            self.burstlist[self.freeburst] = OBJ_NEW('Burst', self.opid)
            self.burstlist[self.freeburst] -> saveopdata, obs, trigstring
            self.freeburst = self.freeburst + 1
        end

;-----
;      **** metodo che seleziona una osservazione in un dato OP ****
;-----

        pro OP::select, obs1
            close, 20, 26
                ; salva nella root l'OP corrente
            openw, 20, './ActualOP.txt'
            printf, 20, self.opid
            close, 20
                ; salva nella root l'osservazione corrente
            openw, 26, './nobs.txt'
            printf, 26, obs1
            close, 26
            print
            print, '-OP- selezionata osservazione '
            print, '-OP- OP n. ', self.opid
            print, '-OP- osservazione n. ', obs1
            print

```

```

        ;self -> creacurve
    end

;-----
; **** metodo che scorre le osservazioni di un dato OP ****
;-----

    pro OP::runobs
        close, 16, 20, 26
        tempobs = ''
                                ; apre il file per lista osservazioni

        openr, 16 , './op_'+self.opid+'/Observations.txt'

                                ; salva nella root l'OP corrente

        openw, 20, './AcOP.txt'
        printf, 20, self.opid
        close, 20

        while(not EOF(16)) do begin
            readf, 16, tempobs
                                ; salva nella root l'osservazione corrente

            openw, 26, './nobs.txt'
            printf, 26, tempobs
            close, 26

                                ;
            print, 'visitata osservazione ',tempobs

            self -> creacurve
            ;self -> analizza, tempobs
        endwhile
        close, 16, 20
    end

;-----
; **** metodo che crea le curve di un dato OP ****
;-----

    pro OP::creacurve
        spawn, './auto_fot_grbm_tot.exe'
    end

;-----
; **** metodo ripone a zero il puntatore di burst appena aggiornato ****
;-----

    pro OP::reburstpoint
        self.noldburst = 0b
    end

;-----
; MOSTRA COORDINATE DEI BURST
;-----

    pro OP::writeburstcoords
        i = 0b
        while(i LT self.freeburst)do begin
            self.burstlist[i] -> writecoords
            i = i + 1
        endwhile
    end

;-----
; **** metodo che salva la stringa numero di OP ****
;-----

    pro OP::saveopid, opstring
        self.opid = opstring
    end

;-----
; MOSTRA I DATI DI UNA SINGOLA OSSERVAZIONE
;-----

    pro OP::writeobs, id
                                ; **** controlla la presenza ****

```

```

i = 0b
done = 0b
while (i lt self.n_obs) do begin
  if (self.observations[i] EQ id) then begin
    print, 'dati per l''osservazione '+self.observations[i]
    done = 1b
  endif
  i = i + 1
endwhile
if (done EQ 0b) then begin
  print, 'osservazione senza trigger in questo OP'
endif
; **** cerca i burst giusti ****
burst_point = 0b
out = 0b
while (burst_point LT self.freeburst)do begin
  obs = self.burstlist[burst_point] -> getobs ()
  if (obs EQ id) then begin
    self.burstlist[burst_point] -> write
  out = 1b
  endif
  burst_point = burst_point + 1
endwhile
end

```

```

;-----
; **** visualizza informazioni contenute nella lista di burst ****
;-----

```

```

pro OP::writebursts
  burst_point = 0b
  while (burst_point LT self.freeburst) do begin
    self.burstlist[burst_point] -> write
    burst_point = burst_point + 1
  endwhile
  burst_point = 0b
end

```

```

;-----
; **** ASSEGNA AI BURST L'INDICE NELL'OSSERVAZIONE ****
; **** E SALVA LE STRINGHE NEL VETTORE DI OSSERVAZIONI ****
;-----

```

```

pro OP::countobs
  cur_obs = 0b
  burst_point = 0b
  obs = ''
  obs_old = ''
  burst_count = 1b
  while (burst_point+1 LT self.freeburst) do begin
    obs_old = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
    obs = self.burstlist[burst_point + 1] -> getobs()
    if (obs_old EQ obs) then begin
      self.burstlist[burst_point] -> putindex, burst_count
      burst_count = burst_count + 1b
      self.burstlist[burst_point+1] -> putindex, burst_count
    endif else begin
      print, 'presenti trigger (',burst_count,') nell''osservazione '+obs_old
      print, 'observations[',cur_obs,'] = '+obs_old
      self.observations[cur_obs] = obs_old
      self.burstlist[burst_point] -> putindex, burst_count
      cur_obs = cur_obs + 1b
      burst_count = 1b
    endelse
    burst_point = burst_point + 1
  endwhile
  print, 'burst_point = ', burst_point
  if(burst_point GT 0) then begin
    obs_old = self.burstlist[burst_point - 1] -> getobs()
    obs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
    if (obs_old EQ obs) then begin
      print, 'presenti trigger (',burst_count,') nell''osservazione '+obs
      print, 'observations[',cur_obs,'] = '+obs
      self.observations[cur_obs] = obs
      self.burstlist[burst_point] -> putindex, burst_count
    endif else begin
      print, 'presenti trigger (',burst_count,') nell''osservazione '+obs
      print, 'observations[',cur_obs,'] = '+obs
    endelse
  endif
end

```

```

        self.observations[cur_obs] = obs
        self.burstlist[burst_point] -> putindex, burst_count
    endelse
endif else begin ; *** 1 oss , 1 trigger
    obs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
    print,'observations['',cur_obs , ''] = '+obs
    self.observations[cur_obs] = obs
    print, '1 osservazione 1 trigger'
    print, 'presenti trigger ('',burst_count,') nell''osservazione '+obs
    self.burstlist[burst_point] -> putindex, burst_count
endelse
self.n_obs = cur_obs + 1b ; salva il numero di osservazioni
burst_point = 0b
end

```

```

;-----
;      **** visualizza informazioni nell'OP e assegna punteggi ****
;      ****          in modalita' non interattiva          ****
;-----

```

```

    pro OP::writeNoint
        self -> writebursts
    end

```

```

;-----
;      **** visualizza informazioni contenute nell'OP ****
;-----

```

```

    pro OP::write
        print
        print,'informazioni relative all''OP'
        print, 'op_id = ', self.opid
        print,'durata (ore) ', self.durh
        print,'durata (minuti)',self.durm
        print,'durata (secondi)',self.durs
        print,'durata in secondi',self.dur
        print,'grbm_on ',self.grbm_on
        print
        ;print,'presente ',self.presente
        ;self -> runobs
        self -> countobs
        response = ''
        print
        print, 'vuoi le informazioni relative ai burst ? (y/n)'
        if(response NE 'n') then begin
            read, response
            CASE (response) OF

                'n': BEGIN
                    print, 'elaborazione terminata'
                    END

                'y': BEGIN
                    print,'n. burst contenuti = ', self.freeburst
                    print,'n. osservazioni contenute = ',self.n_obs
                    print, 'contiene le osservazioni : ', self.observations
                    self -> writeburstcoords
                    self -> handdata
                    END

                ELSE: BEGIN
                    print
                    print, 'inserire un valore del menu''
                    print
                    END

            ENDCASE
        endif
    end

```

```

;-----
;      GESTISCE ACCESSO AI DATI DI UN OSSERVAZIONE
;-----

```

```

    pro OP::handdata
        print
        print, 'selezionare l''opzione '
        print
    end

```

```

print, 's = singola osservazione'
print, 't = tutti i burst'
print, 'n = nessuna operazione'
responce2 = ''
if(responce2 NE 'n') then begin
  read, responce2
  CASE (responce2) OF

    'n': BEGIN
      print, 'elaborazione terminata'
    END
    's': BEGIN
      self -> handobsdata
    END
    't': BEGIN
      print, 'contiene i seguenti burst : '
      self -> writebursts
    END

    ELSE: BEGIN
      print
      print, 'inserire un valore del menu'''
      print
    END
  ENDCASE
endif
end

;-----
;**** restituisce la stringa numero di OP ****
;-----

pro OP::handobsdata
  print
  print, 'selezionare l''osservazione (formato 000)'
  print
  responce3 = ''
  read, responce3
  self -> writeobs, responce3
end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI BURST NELL'OP
;-----

function OP::countburst
  return, self.freeburst
end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI SGR NELL'OP
;-----

function OP::getSGRinOP
  return, self.SGRinOP
end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI EVENTI NON LOCALI NELL'OP
;-----

function OP::getNOspikeinOP
  return, self.NOspikeinOP
end

;-----
;**** restituisce la stringa numero di OP ****
;-----

function OP::op_id
  return, self.opid
end

;-----
; CERCA EVENTI DI TIPO SGR nell'OP
;-----

pro OP::findSGR
  burst_point = 0b

```

```

SGR_count = 0b
while(burst_point LT self.freeburst)do begin
  resSGR = self.burstlist[burst_point] -> isSGR ()
  if (resSGR EQ 1b) then begin
    SGR_count = SGR_count + 1
    coordstringa = self.burstlist[burst_point] -> getcoords()
    punti = self.burstlist[burst_point] -> getpoint()
    print, SGR_count, ' SGR burst rilevato coordinate in
    archivio : ', coordstringa, 'p = ', punti
  endif
  burst_point = burst_point + 1
endwhile
self.SGRinOP = SGR_count
end

```

```

;-----
; CERCA EVENTI DI NON LOCALI NELL'OP
;-----

```

```

pro OP::findBURST
  burst_point = 0b
  BURST_count = 0b
  while(burst_point LT self.freeburst)do begin
    resBURST = self.burstlist[burst_point] -> isBURST ()
    if (resBURST EQ 1b) then begin
      BURST_count = BURST_count + 1
      coordstringa = self.burstlist[burst_point] -> getcoords()
      punti = self.burstlist[burst_point] -> getpoint()
      print, BURST_count, ' burst non locale rilevato coordinate   in archivio :
      ', coordstringa, 'p = ', punti
    endif
    burst_point = burst_point + 1
  endwhile
  self.NOspikeinOP = BURST_count
end

```

```

;-----
;**** IL NUMERO DI BURST RILEVATI NELL'OP ****
;-----

```

```

function OP::getnumburst
  return, self.freeburst
end

```

```

;-----
;**** restituisce la durata dell'OP ****
;-----

```

```

function OP::getduration
  return, self.dur
end

```

```

;-----
; trasferisce i dati nei campi del relativo OP
;-----

```

```

pro OP::transfer, dati
  ; **** accetta un record di dati OP ****
  self.durh = dati.durh
  self.durm = dati.durm
  self.durs = dati.durs
  self.grbm_on = dati.grbm_on
  self.presente = dati.presente
  self.dur = dati.duration
end

```

```

;-----
; **** SALVA LE DURATE CALCOLATE DA SDI PER TUTTI I TRIGGER DELL'OP ****
;-----

```

```

pro OP::savedurations
  burst_point = 0b
  while(burst_point LT self.freeburst)do begin
    self.burstlist[burst_point] -> putDuration, ds, ts
    burst_point = burst_point + 1
  endwhile
end

```

```

-----
;
; **** SALVA LE DURATE CALCOLATE DA SDI PER UN TRIGGER SELEZIONATO ****
;
-----

pro OP::putduration, obs, tn, ds, ts
  burst_point = self.noldburst
  print, 'burst puntato ', burst_point

  self.noldburst = burst_point
  print, '*****'
  print, 'OP::putduration'
  print, 'trigger successivi'

  ; ** acquisisco le coordinate del burst puntato **
  compobs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
  index = self.burstlist[burst_point] -> getindex()

  ; ** CALCOLO LA CONDIZIONE **

  if ((compobs EQ obs)AND(index EQ tn )) then begin
    print, 'salvo nel posto giusto'
    print, '*****'
    print, 'OP::putduration'
    print, 'salvo durate per trigger n. ', tn
    print, 'dell''osservazione ', obs
    print, 'risulta salvato come trigger', index
    print, 'dell''osservazione ', compobs
    print, 'burst_point = ', burst_point
    print, '*****'
    ;burst_point = burst_point + 1
    print, 'prossimo burst su cui salvare = ',burst_point
  endif else begin
    print, 'salverei nel posto sbagliato'
    kl = 0b
  while (NOT ((compobs EQ obs)AND(index EQ tn )AND(burst_point LT self.freeburst))
AND(kl LT 100b)) do begin
    print, 'compobs = ',compobs , ' obs = ', obs
    print, 'index = ', index, ' n = ',tn
    print, 'burst_point = ', burst_point
    print, 'op ', self.opid
    if (burst_point LT self.freeburst - 1) then begin
      burst_point = burst_point + 1
    endif else begin
      burst_point = 0
    endelse
    compobs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
    index = self.burstlist[burst_point] -> getindex()
    kl = kl + 1b
  endwhile
  endelse
  print, 'salvo durate nel burst di indice generale ', burst_point
  print, 'dell''osservazione ', obs
  print, 'risulta salvato come trigger', index
  print, 'dell''osservazione ', compobs
  print, 'burst_point = ', burst_point
  self.burstlist[burst_point ] -> putduration, ds, ts
  print, '*****'
  self.noldburst = burst_point
  ;burst_point = burst_point + 1
  print, 'prossimo burst su cui salvare = ',burst_point
  if (burst_point EQ (self.freeburst)) then begin
    self -> reburstpoint
  end
end
end

```

```

-----
;
; **** SALVA I PUNTEGGI CALCOLATI DA SDI PER UN TRIGGER SELEZIONATO ****
;
-----

```

```

pro OP::putpoints, obs, tn, p, ts
  burst_point = self.noldburst
  print, 'siamo arrivati al burst di indice ', burst_point
  compobs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
  index = self.burstlist[burst_point] -> getindex()
  ; ** acquisisco le coordinate del burst puntato **
  compobs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
  index = self.burstlist[burst_point] -> getindex()

```

```

; *** CALCOLO LA CONDIZIONE ***

if ((compobs EQ obs)AND(index EQ tn )) then begin
  print, 'salvo nel posto giusto'
  print, '*****'
  print, 'OP::putpoints'
  print, 'salvo punteggi per trigger n. ', tn
  print, 'dell''osservazione ', obs
  print, 'risulta salvato come trigger', index
  print, 'dell''osservazione ', compobs
  print, 'burst_point = ', burst_point
  print, '*****'
  ;burst_point = burst_point + 1
  print, 'prossimo burst su cui salvare = ',burst_point
endif else begin
  print, 'salverei nel posto sbagliato'
  kl = 0b
  while (NOT ((compobs EQ obs)AND(index EQ tn )AND(burst_point LT
self.freeburst))AND(kl LT 100b)) do begin
    print, 'compobs = ',compobs , ' obs = ', obs
    print, 'index = ', index, ' n = ',tn
    print, 'burst_point = ', burst_point
    print, 'op ', self.opid
    if (burst_point LT self.freeburst - 1) then begin
      burst_point = burst_point + 1
    endif else begin
      burst_point = 0
    endelse
    compobs = self.burstlist[burst_point] -> getobs()
    index = self.burstlist[burst_point] -> getindex()
    kl = kl + 1
  endwhile
endelse
self.burstlist[burst_point ] -> putpoints, p, ts
burst_point = burst_point + 1
self.noldburst = burst_point
print, 'prossimo burst su cui salvare = ',burst_point
if (burst_point EQ (self.freeburst)) then begin
  self -> reburstpoint
end
end
end

;-----
;4.Define the object
;-----

pro OP_Define
  struct={OP, $
    ;inherits Class2, $
    opid:'', $ ; contiene il numero identificativo di OP
    durh:0b, $ ; contiene la durata (ore)
    durm:0b, $ ; contiene la durata (minuti)
    durs:0b, $ ; contiene la durata (secondi)
    FreeBurst:0b, $ ; puntatore al primo Burst null in burstlist
    FreeObs:0b, $ ; puntatore alla prima obs null in observations
    grbm_on:'', $ ; flag sull'accensione strumento
    n_obs:0b, $ ; numero di osservazioni
    observations:STRARR(20), $
    presente:'', $
    noldburst:0b, $
    SGRinOP:0b, $ ; numero di eventi SGR nell'OP
    NospikeinOP:0b, $ numero di eventi non spuri nell'OP
    dur:0ul, $ ; contiene la durata in secondi
    burstlist:OBJARR(30) $ ; lista dei burst contenuti nell'OP
  }
end

```

classe OPlist

```
-----  
;tempass ...durata in secondi del tempo totale di rilevazione OP gia' scanditi  
;  
;copertura .durata in secondi della copertura totale dati in archivio locale  
-----  
  
;1.Create the object  
  
;*il costruttore di una OPlist accetta come parametro la lunghezza della lista  
  
    function OPlist::Init, lun  
        self.lun = lun  
        self.OPs = OBJARR(100)  
        self.tempass = 0ul  
        self.copertura = 0ul  
        self.OPIndice = 0b  
        self.lastopid = 'null'  
        a = 0b  
        while (a LT lun) do begin  
            self.OPs[a] = OBJ_NEW('OP', a)  
            a = a + 1  
        endwhile  
        return, 1  
        print, 'OPlist inizializzata'  
    end  
-----  
;2.Create Cleanup method  
-----  
  
    pro OPlist::Cleanup  
        ;self->Class2::cleanup  
        ;**** distruggo gli oggetti OP ****  
        a = 0  
        while (a LT self.lun) do begin  
            obj_destroy, self.OPs[a]  
            a = a + 1  
        endwhile  
        obj_destroy, self.OPs ;**** distruggo l'array di OP  
        obj_destroy, self ;**** distrutt  
        heap_gc, /verbose  
        print, 'distrutto oggetto OPlist '  
    end  
  
;3.Create various methods for the object  
  
-----  
;*****  
;**** metodo che salva il numero di OP ****  
;*****  
-----  
  
pro OPlist::saveopid, opindex1  
    a = self.OPIndice ;- 1  
    print, 'salvo l''OP ', opindex1, ' su indice ', a  
    self.OPs[a] -> saveopid, opindex1  
end  
  
-----  
; **** metodo che salva il tempo <trigtime> per l'OP <opindex> ****  
-----  
  
    pro OPlist::saveopdata, opindex, obs, trigtime  
        if (opindex NE self.lastopid)AND(self.lastopid NE 'null') then begin  
            self.OPIndice = self.OPIndice + 1  
        endif  
        self.ops[self.OPIndice] -> saveopid, opindex  
        self.ops[self.OPIndice] -> saveopdata, obs, trigtime  
        self.lastopid = opindex  
    end  
  
-----  
; **** metodo che visualizza il contenuto di tutta la lista di OP  
-----
```

```

    pro OPlist::write
      a = 0b
      while (a LE self.OPindice) do begin
        self.OPs[a] -> write
        a = a + 1
      endwhile
      a = 0b
    end

;-----
; **** METODO CHE SALVA OSSERVAZIONI E INDICI PER TUTTO L'ARCHIVIO
;-----

    pro OPlist::CountOPs
      a = 0b
      while (a LE self.OPindice) do begin
        self.OPs[a] -> countobs
        a = a + 1
      endwhile
      a = 0b
    end

;-----
; **** metodo che salva le durate per un trigger di OP coord[0], OBS coord[1],
; **** DURATE ds e FLAG ts
;-----

    pro OPlist::putduration, coord, tn, ds, ts
      print, 'OPlist : devo salvare le durate'
      print, ds
      print, 'sugli schermi'
      print, ts
      print, 'per l''OP '+coord[0]
      print, 'osservazione '+coord[1]
      a = 0b
      while (a LE self.OPindice) do begin
        topid = self.OPs[a] -> op_id()
        if (topid EQ coord[0]) then begin
          print, 'OPlist::putduration'
          print, 'devo salvare le durate per il burst OP ', topid
          print, 'osservazione ', coord[1]
          self.OPs[a] -> putduration, coord[1], tn, ds, ts
        ;
        endif
        a = a + 1
      endwhile
      a = 0b
    end

;-----
; **** metodo che salva i punteggi per un trigger di OP coord[0], OBS coord[1], ****
; **** punteggi p e FLAG ts ****
;-----

    pro OPlist::putpoints, coord, tn, p, ts
      print, 'OPlist : devo salvare i punteggi'
      print, p
      print, 'sugli schermi'
      print, ts
      print, 'per l''OP '+coord[0]
      print, 'osservazione '+coord[1]
      a = 0b
      while (a LE self.OPindice) do begin
        topid = self.OPs[a] -> op_id()
        if (topid EQ coord[0]) then begin
          print, 'OPlist::putpoints'
          print, 'devo salvare i punteggi per il burst OP ', topid
          print, 'osservazione ', coord[1]
          self.OPs[a] -> putpoints, coord[1], tn, p, ts
        endif
        a = a + 1
      endwhile
      a = 0b
    end

;-----
; **** metodo che calcola la copertura delle rilevazioni in archivio
;-----

```

```

-----
function OPlist::coverage
  a = 0b
  duration = 0ul
  self.tempass = 0ul
  while (a LE self.OPindice) do begin
    duration = self.OPs[a] -> getduration()
    self.tempass = self.tempass + duration
    a = a + 1
  endwhile
  a = 0b
  self.copertura = self.tempass
  return, self.copertura
  self.tempass = 0
end

-----
; **** metodo che visualizza la lista di OP
-----

pro OPlist::writelist
  print
  topid = ''
  a = 0b
  while (a LE self.OPindice) do begin
    topid = self.OPs[a] -> op_id()
    nburst = self.OPs[a] -> getnumburst()
    print, 'op_'+topid, ' contiene ', nburst, ' trigger'
    a = a + 1
  endwhile
  print
  a = 0b
end

-----
; **** metodo che visualizza il contenuto di un unico OP
-----

pro OPlist::writeOP, opstr
  a = 0b
  while (a LE self.OPindice ) do begin
    topid = self.OPs[a] -> op_id()
    if (topid EQ opstr) then begin
      print, 'indice nella lista = ', a
      self.OPs[a] -> write
    endif
    a = a + 1
  endwhile
  a = 0b
end

-----
; **** metodo che visualizza il contenuto di tutti gli OP
-----

pro OPlist::writeallOP
  a = 0b
  while (a LE self.OPindice ) do begin
    print, 'indice nella lista = ', a
    self.OPs[a] -> writeN0int
    a = a + 1
  endwhile
  a = 0b
end

-----
; **** metodo crea curve
-----

pro OPlist::creacurve, opstr
  a = 0b
  while (a LE self.OPindice ) do begin
    topid = self.OPs[a] -> op_id()
    if (topid EQ opstr) then begin
      print, 'indice nella lista = ', a
      self.OPs[a] -> creacurve
    endif
    a = a + 1
  endwhile
end

```

```

        endwhile
        a = 0b
    end
;-----
; **** metodo seleziona osservazione
;-----

    pro Oplist::select, opid1 , obs1
        close, 20, 26
            ; salva nella root l'OP corrente
        openw, 20, './ActualOP.txt'
        printf, 20, opid1
        close, 20
            ; salva nella root l'osservazione corrente
        openw, 26, './nobs.txt'
        printf, 26, obs1
        close, 26
    print
        print, '-Oplist- selezionata osservazione '
        print, '-Oplist- OP n. ', self.opid
        print, '-Oplist- osservazione n. ', obs1
        print
        ;self -> creacurve
    end
;-----
; **** metodo analizza curve
;-----

    pro Oplist::analizza, opstr
        a = 0b
        while (a LE self.OPindice ) do begin
            topid = self.OPs[a] -> op_id()
            if (topid EQ opstr) then begin
                print, 'indice nella lista = ', a
                self.OPs[a] -> analizza
            endif
            a = a + 1
        endwhile
        a = 0b
    end
;-----
; CERCA NELLA LISTA GLI EVENTI TIPO SGR
;-----

    pro Oplist::findSGR
        a = 0b
        SGRinOP = 0b
        while (a LE self.OPindice ) do begin
            self.OPs[a] -> findSGR
            SGRinOP = self.OPs[a] -> getSGRinOP()
            self.SGRinlist = self.SGRinlist + SGRinOP
            a = a + 1
        endwhile
        a = 0b
    end
;-----
; CERCA NELLA LISTA GLI EVENTI NON LOCALI
;-----

    pro Oplist::findNOspike
        a = 0b
        SGRinOP = 0b
        while (a LE self.OPindice ) do begin
            self.OPs[a] -> findBURST
            NOspikeinOP = self.OPs[a] -> getNOspikeinOP()
            self.NOspikeinlist = self.NOspikeinlist + NOspikeinOP
            a = a + 1
        endwhile
        a = 0b
    end
;-----
; ****
;-----

```

```

        pro OPlist::resetStat
            self.NOspikeinlist = 0b
            self.SGRinlist = 0b
        end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI BURST RILEVATI NELLA LISTA DI OP
;-----

        function OPlist::getburstinlist
            return, self.burstinlist
        end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI SGR RILEVATI NELLA LISTA DI OP
;-----

        function OPlist::getSGRinlist
            return, self.SGRinlist
        end

;-----
; RESTITUISCE IL NUMERO DI EVENTI NON LOCALI RILEVATI NELLA LISTA DI OP
;-----

        function OPlist::getNOspikeinlist
            return, self.NOspikeinlist
        end

;-----
; **** CONTA I BURST IN TUTTA LA LISTA
;-----

        function OPlist::countburst
            a = 0b
            while (a LE self.OPindice ) do begin
                burstinop = self.OPs[a] -> countburst()
                self.burstinlist = self.burstinlist + burstinop
            a = a + 1
            endwhile
            a = 0b
            return, self.burstinlist
        end

;-----
; **** metodo che restituisce l'indice dell'OP nella lista dato l'OP_ID
;-----

        function OPlist::getindex, opstring
            a = 0b
            topid = self.OPs[a] -> op_id()
            if (topid EQ opstring) then a = 1b
            while ((topid NE opstring)AND(a LE self.OPindice)) do begin
                topid = self.OPs[a] -> op_id()
                print, 'OPID memorizzato = ',topid
                print, 'a = ', a
                a = a + 1
            endwhile
            if (a EQ (self.OPindice + 1)) then a = a + 1
                                                    ; **** OP non presente
            if (a EQ 0) then a = 1 ;**** primo della lista
            return, a - 1
            a = 0b
        end

;-----
; trasferisce i dati nei campi del relativo OP
;-----

        pro OPlist::transfer, dati
            ; **** accetta un record di dati OP ****
            numero = dati.op_id
            vnumero = STRCOMPRESS(numero, /REMOVE_ALL)
            print, 'voglio sapere l''indice dell''OP ', vnumero
            index = self -> getindex(vnumero)

```

```

if (index EQ 4) then begin
  print, 'OP ', vnumero, 'non presente in archivio'
endif else begin
  print, 'OP presente !!!'
  print, 'l''indice di ', vnumero, ' e'' ', index
  self.OPs[index] -> transfer, dati
endif else
  numero = 0b
end
end

```

```

;-----
;4.Define the object
;-----

```

```

pro Oplist__Define
  struct={Oplist,$
    ;inherits Class2,$
    lun:0ul,$           ; lunghezza lista di OP
    tempass:0ul,$       ; tempo di osservazione parziale
    copertura:0ul,$     ; copertura totale
    OPindice:0b,$       ; indice per il caricamento
    lastopid:'', $      ; l'OP che si sta caricando attualmente
    burstinlist: 0ul, $ ; salva il numero totale di trigger nella lista di OP
    NOspikeinlist: 0ul, $; salva il numero totale di burst nella lista di OP
    SGRinlist:0ul, $    ; salva il numero totale di SGR nella lista
    OPs:OBJARR(100)$    ; array di 100 OP (DEFAULT DI PROVA)
  }
end

```

classe GRBMhandler

```

;-----
;Oggetto GRBMhandler
;Gestisce i dati del GRBM
;-----

```

```

;-----
;1).Create the object
;-----

```

```

function GRBMhandler::Init
  spawn, 'rm GRBM_han.log'
  ;spawn, 'script1'
  self.lista = OBJ_NEW('Oplist', 100)
  self -> default
  ;**** caricamento dati ****
  self -> loadAll
  self.lista -> CountOPs
  ;self -> analyseAll
  self.interface = OBJ_NEW('Ginterface', self)
  print, 'oggetto GRBMhandler inizializzato'

; **** STRUMENTO A REGIME : SI ENTRA NELLA ROUTINE PRINCIPALE ****
  self -> main
  return, 1 ;**** restituisce true se l'inizializzazione ha avuto successo

end

```

```

;-----
;2).Create Cleanup method
;-----

```

```

pro GRBMhandler::Cleanup
  ;self->Strumhandler::cleanup
  OBJ_DESTROY, self.lista
  OBJ_DESTROY, self.interface
  OBJ_DESTROY, self
  print, 'GRBMhandler distrutto'
end

```

```

;-----
;**** metodo che sceglie gli OP da caricare      ****
;**** e carica i dati di ogni singolo OP         ****
;-----

```

```

pro GRBMhandler::loadAll

```

```

close, 6
openr, 6, './OP_ordinati.txt' ; si apre il file che contiene la lista di OP presenti
op_index = ''
while (NOT EOF(6)) do begin
  readf, 6, op_index
  print, 'loading data OP_', op_index
  print, 'salvo dati per OP '+op_index
  self -> saveopdata, op_index
endwhile
close, 6
self -> datiOP
end

;-----
;**** metodo che salva il tempo di trigger          ****
;**** per ogni burst contenuto in tutte le osservazioni ****
;**** conntenute all'interno dell'OP                ****
;-----

pro GRBMhandler::saveopdata, opindex
close, 16
pntrgs = 1b
openw, 16, 'logburst.txt'
shell, opindex; **** estrae, fitta, converte e salva ****
path4 = './op_'+opindex+ '/'

obs = '' ; stringa che identifica il n. dell'osservazione
close, 3
openr, 3, path4+'Observations.txt'
while (NOT EOF(3)) do begin
  readf, 3, obs ; **** riferimento all'osservazione corrente
  restore, path4+'TrigNum'+obs+'.dat'; recupera il n. di burst contenuti
  ; nell'osservazione
  printf, 16, 'numero di trigs in '+obs+' = ', pntrgs
  count = 0b
  while (count LT pntrgs) do begin
    restore, path4+'TimeResult'+obs+'_'+'.dat' ; **** legge ****
    self.lista -> saveopdata, opindex, obs, oldtimes[count]
    count = count + 1
  endwhile
  printf, 16, 'opindex = ', opindex
endwhile
spawn, 'rm '+path4+'*.dat'
;spawn, 'rm '+path4+'*.log'
;spawn, 'rm '+path4+'*.txt'
spawn, 'rm *.*.dat'
close, 3, 16
end

;-----
;**** metodo per aggiornare l'archivio ****
;-----

pro GRBMhandler::Aggiorna
print, 'Aggiornamento archivio ...'
end

;-----
;**** metodo che restituisce          ****
;**** informazioni sulla copertura    ****
;-----

pro GRBMhandler::coverage
cover = self.lista -> coverage()
print
print, 'copertura in archivio = ', cover, ' sec'
print, 'ore/min/sec = ', converti(cover)
print

end

;-----
; METODO CHE MOSTRA LA LISTA DI OP
;-----

pro GRBMhandler::writelista
print, 'GRBMhandler : mostro la lista di OP '
Self.lista -> writelista
end

```

```

-----
; METODO CHE MOSTRA IL CONTENUTO DI UN DETERMINATO OP DELLA LISTA
-----

        pro GRBMhandler::writeallOP
            self.lista -> writeallOP
        end

-----
; METODO CHE MOSTRA IL CONTENUTO DI TUTTI GLI OP DELLA LISTA
-----

        pro GRBMhandler::writeOP, op_id
            self.lista -> WriteOP, op_id
        end

-----
; metodo che seleziona OP e osservazione
-----

        pro GRBMhandler::select, op_id, ob_s
            self.lista -> op_id, ob_s
        end

-----
; OPERAZIONI DI DEFAULT
-----

        pro GRBMhandler::default
            close, 17
            openw, 17, 'AcTrig.txt'
            printf, 17, 0b
            close, 17
        end

-----
; METODO CHE ANALIZZA TUTTI I BURST IN ARCHIVIO
-----

pro GRBMhandler::analyseAll
    close, 6
    openr, 6, 'OP_ordinati.txt' ; si apre il file che contiene la lista di OP presenti
    op_index = ''
    obs_num = ''
    while (NOT EOF(6)) do begin ; ciclo sugli OP in archivio
        readf, 6, op_index
        print, 'Accesso alle osservazioni nell''OP ', op_index
        close, 55
        openr, 55, './op_'+op_index+'/Observations.txt'
        while (NOT EOF(55)) do begin ; ciclo sulle osservazioni
            readf, 55, obs_num
            self -> select, op_index, obs_num ; seleziona OP e obs.
            self -> cleanOP2 ; pulisci il contenuto della directory
            self -> analizza ; analizza i dati selezionati
        endwhile
        close, 55
    endwhile
    close, 6
    close, 33
end

-----
; metodo che attiva lo strumento a regime
-----

        pro GRBMhandler::main
            print, 'procedura main'
            self -> countburst
            ;self -> AnalyseAll
            self -> risultati
            self.interface -> Enable; attiva l'interfaccia
        end

-----
; metodo che carica dati relativi all'OP
; (durata, presenza, accensione strumento, ...)
-----

```

```

pro GRBMhandler::datiop

        ;***** procedura che calcola *****
        ;***** le durate degli OP *****

close, 1
close, 2
close, 3

; **** dichiarazione costanti e variabili ****

oldpos = 0
gi = 0                ; giorno di inizio op
gf = 0                ; giorno di fine op
tempil = ulonarr(3)
str_comp = ''        ; stringa per il confronto
leva = ''            ; supporto per togliere la prima riga
mezzanotte = 0b     ; flag sul caso a cavallo della mezzanotte
off1 = 0ull         ; offset per il caso a cavallo della mezzanotte
off2 = 0ull         ; offset per il caso maggiore di 24 ore
b = ' '             ; variabile supporto per l'op_id
c = 0
sup1 = 0ull         ; variabile di supporto
chi = 0              ; variabile supporto per le ore (inizio)
cmi = 0b            ; variabile supporto per i minuti (inizio)
csi = 0b            ; variabile supporto per i secondi (inizio)
chf = 0              ; variabile supporto per le ore (fine)
cmf = 0b            ; variabile supporto per i minuti (fine)
csf = 0b            ; variabile supporto per i secondi (fine)
op_loc = ''         ; variabile supporto per gli op sull'archivio locale
ecc_loc = ''        ; gestisce una stringa eccezione nell'archivio locale
totsf = 0ull        ; ora di fine in secondi
totsi = 0ull        ; ora di inizio in secondi
durtotsec = 0ull    ; variabile supporto per la durata in secondi
durtotsec2 = 0.0    ; variabile supporto per la durata in secondi
cur = 0l            ; cursore sull'archivio remoto
cur2 = 0l           ; cursore sull'archivio locale
tot_loc = 0         ; tempo copertura grbm in archivio locale
tot_rem = 0         ; tempo di copertura grbm
b = string(b)       ; variabile supporto per l'identificativo di op
c = long(c)         ;
totale = 0l         ; variabile che contiene il totale in secondi di copertura
pos = 0l            ; variabile che contiene la posizione del puntatore
                    ; alla posizione corrente nel file letto
inf3 = 0            ; informazioni sul file 3
si = ' si'          ; stringa vera
no = ' no'          ; stringa falsa
cond1 = 0b          ; condizione su op da contare
cond2 = 0b          ; condizione su op da contare

                    ; *****
                    ; *** si definisce una cartella ***
                    ; *** dell'archivio ***
                    ; *****

op = create_struct('tempass', 0ul, 'op_id', '', 'durh', 0, 'durm', 0, 'durs', 0, 'grbm_on', '',
'presente', '', 'copertura', 0ul, 'duration', 0ul)

;lun = 9409          ; *** numero di op da analizzare
lun = 50
archivio = replicate (op, lun) ; *** definisce la struttura archivio

openr, 1, 'nfilist2.txt' ; *** si apre il primo file di input: gli op in archivio
remoto
openr, 3, 'OP_ordinati.txt' ; *** si apre il secondo file di input: gli op in archivio
locale
openw, 2, 'risultati1.txt' ; *** si apre il file di output

printf, 2, ' tempo op-id ore minuti secondi grbm_on presente copertura'

readf, 1, $
format = '(a1)', leva ; toglia la prima linea
cur = 0l

```

```

cur2 =01
while (cur LE (lun-1))AND(NOT EOF(3)) AND (NOT EOF(1)) do begin ;W1 *** ciclo su gli archivi
da confrontare
    off1 = 0
    sup1 = 0ull
    durtotsec = 0ull
    durtotsec2 = 0ull
    archivio[cur].durh = 0ull
    chi = 0ull
    cmi = 0ull
    csi = 0ull
    chf = 0ull
    cmf = 0ull
    csf = 0ull
    cond1 = 0b ; *** inizializzato il controllo se il tempo e' da sommare
    grbm_on = ''
    inf3 = fstat(3)
    readf, 1, $
    format = '((a5,T7,I2,T17,I2,T20,I2,T23,I2,T26,I2,T36,I2,T39,I2,T42,I2,T49,a1))', b,
gi, chi, cmi, csi, gf, chf, cmf, csf,grbm_on
    oldpos = inf3.cur_ptr
    readf, 3, op_loc ; *** legge sul file di archivio locale
    print, 'leggo la stringa ', op_loc
    print, 'op in archivio locale ', op_loc
    print, 'op in archivio remoto ', b

    inf3 = fstat(3)
    pos = inf3.cur_ptr
    if (ulong(op_loc) NE ulong(b)) then begin
        point_lun, 3, oldpos ; *** resta a leggere sull'op corrente

        archivio[cur].presente = no
    endif else begin
        print, 'OP presente in archivio locale'
        archivio[cur].presente = si
    endelse

    archivio[cur].op_id = b ; *** salva l'identificatore di op

    ;print, ' giorno di inizio ', gi
    ;print, ' giorno di fine ', gf

    ;*** calcola la durata totale in secondi ***

    if (chf LT chi)OR((gf-gi) NE 0) then begin ; *** gestisce il caso "a cavallo
della mezzanotte"
        mezzanotte = 1b
        off1 = 86400 - ((chi*3600) + (cmi*60) + csi)

        if ((gf-gi) GT 1) then begin
            printf, 2, 'op che dura oltre le 24 ore'
            print, 'op che dura oltre le 24 ore'
            off1 = off1 + (((gf - gi) - 1)*86400) ; nel caso in cui
l'op duri piu' di un giorno
        endif
        chi = 0
        cmi = 0
        csi = 0
    endif else begin
        off1 = 0
    endelse
    totsf = (chf*3600) + (cmf*60) + csf
    totsi = (chi*3600) + (cmi*60) + csi
    durtotsec = totsf - totsi + off1
    durtotsec2 = durtotsec
    tempi1 = converti(durtotsec) ; **** converti in ore/min/sec
; **** salva la durata dell'OP ****
    archivio[cur].durh = tempi1[0]
    archivio[cur].durm = tempi1[1]
    archivio[cur].durs = tempi1[2]
    archivio[cur].duration = durtotsec2
    ; *** controllo sull'accensione strumento ***
    if (grbm_on EQ '0') then begin
        archivio[cur].grbm_on = ' no'
    endif else begin
        if (grbm_on EQ 'G') then begin

```

```

                archivio[cur].grbm_on = '        si'
            endif else begin
                archivio[cur].grbm_on = '        boh'
            endelse
        endelse
        ; *** salva il tempo assoluto ***
        if (cur EQ 0) then begin
            archivio[cur].tempass = durtotsec2
        endif else begin
            archivio[cur].tempass = archivio[cur-1].tempass + durtotsec2
        endelse
        ; *****
        ; *** controllo sugli op presenti in archivio locale ***
        ; *** calcolo della copertura in archivio locale ***
        ; *** e di quella mancante ***
        ; *****
        cond1 = ((archivio[cur].presente EQ si)AND(archivio[cur].grbm_on EQ si))
        cond2 = (archivio[cur].presente EQ si)
        if (cond2)then begin
            totale = totale + durtotsec2
        endif
        ; *** salva la copertura parziale ***
        archivio[cur].copertura = totale
        ; *** stampa l'output su file e su schermo ***
        printf, 2, 'op n. ', cur + 1
        ;print, archivio[cur]
        printf, 2, archivio[cur]
        ;print, ' tempo parziale copertura osservazione grbm ', converti(totale)

        ;printf, 2, 'tempo parziale copertura osservazione grbm', converti(totale)
        self -> transfer, archivio[cur]
        cur = cur + 1 ; incrementa il cursore all'indice dell' archivio remoto
        mezzanotte = 0b
    endwhile ;W1
    print, ''
    print, '*****          *****'
    printf, 2, ''
    printf, 2, '*****          *****'
    print, ' tempo totale copertura osservazione grbm ore/min/sec', converti(totale)
    printf, 2, ' tempo totale copertura osservazione grbm ore/min/sec', converti(totale)
    close, 1
    close, 2
    close, 3
    ;read,'aspetta', b
    print, 'arrivederci e grazie'
end

;-----
; trasferisce i dati nei campi del relativo OP ;[]
;-----

pro GRBMhandler::transfer, dati
    ;print, 'sto trasferendo la durh = ', dati.durh
    ;print, 'per l''OP ', dati.op_id
    self.lista -> transfer, dati
end

;-----
; METODO CHE SI SINCRONIZZA SU OSSERVAZIONE E OP CORRENTE
;-----

function GRBMhandler::retrieve
    close, 8, 9
    coord = STRARR(2)
    tempstring1 = ''
    tempstring2 = ''
    openr, 8, 'AcOP.txt'
    readf, 8, tempstring1
    close, 8
    openr, 9, 'nobs.txt'
    readf, 9, tempstring2
    close, 9
    print, 'OP corrente = ', tempstring1
    print, 'osservazione corrente = ', tempstring2
    coord[0] = tempstring1
    coord[1] = tempstring2
    return, coord
end

```

```

-----
; legge le curve nel particolare OP
-----

pro GRBMhandler::analizza
  actualobs = STRARR(2)
  print, 'analizzo i dati '
  actualobs = self -> retrieve() ; si sincronizza sui dati correnti
  self -> unzip
  self -> creacurve          ; crea le curve totali
  tn = 0b
  self -> SDI, 1b
  close, 37
  openr, 37, 'Again.tem' ; legge il numero di trigger
  readf, 37, tn
  print, 'GRBMhandler'
  print, 'osservazione contenente ', tn, ' trigger'
  at = 1b ; trigger analizzati
  while(at LT tn) do begin
    self -> SDI, at + 1          ; lancia il programma di analisi
    at = at + 1
  endwhile
  print, 'terminati i trigger per l''oss ', actualobs[1]
  self -> cleanOP
  self -> zip
end

-----
; SALVA LE DURATE NEL DATABASE
-----

pro GRBMhandler::saveduration, tn
  restore, 'Dur_SDIres.dat'; recupera le durate e i flag
  coord_9 = STRARR(2) ; conterra' OP_id e OBS_id
  coord_9 = self -> retrieve()
  path = 'op_'+coord_9[0]
  obs = coord_9[1]
  print, 'GRBMhandler :'
  print, 'salvo le durate per OP '+coord_9[0]+' osservazione '+coord_9[1]
  print, 'trigger n. ', tn
  self.lista -> putduration, coord_9,tn , dur, trig
end

-----
; SALVA I PUNTEGGI DURATE NEL DATABASE
-----

pro GRBMhandler::savepoints, tn
  restore, 'Poi_SDIres.dat'; recupera le durate e i flag
  coord_9 = STRARR(2) ; conterra' OP_id e OBS_id
  coord_9 = self -> retrieve() ; SI SINCROZZA SU OP E OSSERVAZIONE
  path = 'op_'+coord_9[0]
  obs = coord_9[1]
  print, 'GRBMhandler :'
  print, 'salvo i punteggi per OP '+coord_9[0]+' osservazione '+coord_9[1]
  print, 'trigger n. ', tn
  self.lista -> putpoints, coord_9,tn , p, trig
end

-----
; richiama il programma SDI
-----

pro GRBMhandler::SDI, tn
  print, 'programma SDI lanciato'
  spawn, 'idl SDIstartup'
  self -> leggi
  self -> saveduration, tn
  self -> savepoints, tn
end

-----
; richiama il programma SDI manuale
-----

pro GRBMhandler::SDIman, tn
  print, 'programma SDI manuale lanciato'

```

```

    spawn, 'idl SDImanStartup'
end

;-----
; pulisci l'OP da i file di elaborazione
;-----

pro GRBMhandler::cleanOP
;print, 'cancello file di servizio'
coord_9 = STRARR(2) ; conterra' OP_id e OBS_id
coord_9 = self -> retrieve()
path = 'op_'+coord_9[0]
obs = coord_9[1]
spawn, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*grb*.log'
;print, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*grb*.log'
spawn, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*.out'
;print, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*.out'
spawn, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*.tot.out'
;print, 'rm ./'+path+'/npd'+obs+'.p*.tot.out'
end

;-----
; pulisci l'OP anche da i file estranei
;-----

pro GRBMhandler::cleanOP2
;print, 'cancello file di servizio'
coord_9 = STRARR(2) ; conterra' OP_id e OBS_id
coord_9 = self -> retrieve()
path = 'op_'+coord_9[0]
obs = coord_9[1]
spawn, 'rm ./'+path+'/npd*.p*grb*.log'
spawn, 'rm ./'+path+'/npd*.p*.out'
spawn, 'rm ./'+path+'/npd*.p*.tot.out'
end

;-----
; CREA LE CURVE TOTALI
;-----

pro GRBMhandler::creacurve
print, 'genera le curve totali'
spawn, 'auto_fot_grbm_tot.exe'
end

;-----
; CONTA GLI EVENTI DELLA CLASSE SGR
;-----

pro GRBMhandler::findSGR
self.lista -> findSGR
end

;-----
; ESTRAI GLI EVENTI ED EFFETTUA STATISTICHE
;-----

pro GRBMhandler::risultati
self.lista -> resetStat
self.lista -> findNOspike
self.lista -> findSGR
numburst = self.lista -> getburstinlist()
numNOspike = self.lista -> getNOspikeinlist()
numSGR = self.lista -> getSGRinlist()
print
print, 'numero totale di trigger rilevati = ', numburst
print
print, 'numero totale di burst rilevati = ', numNOspike
print
print, 'numero totale di SGR rilevati = ', numSGR
print
end

;-----
; CONTA I BURST PRESENTI NEL DATABASE A REGIME
;-----

pro GRBMhandler::countburst

```

```

    numburst = self.lista -> countburst()
    print
    print, ' rilevati ',STRCOMPRESS(String(numburst)), ' burst nel database'
    print
end

;-----
; SELEZIONA OP E OSSERVAZIONE
;-----

pro GRBMhandler::select, opid, obs
;print, 'mi sincronizzo su'
close, 8, 9
coord = STRARR(2)
tempstring1 = ''
tempstring2 = ''
openw, 8, 'AcOP.txt'
printf, 8, opid
close, 8
openw, 9, 'nobs.txt'
printf, 9, obs
close, 9
;print, 'salvato OP corrente = ', opid
;print, 'salvata osservazione selezionata = ', obs
end

;-----
; LEGGI I DATI RELATIVI AD OSSERVAZIONE E OP SELEZIONATI
;-----

pro GRBMhandler::leggi
close, 3
print, 'acquisisco risultati generati da SDI'
tempstring = ''
openr, 3, 'SDIresult.txt'
while(NOT EOF(3)) do begin
    readf, 3, tempstring
    openu,1,'GRBM_han.log',APPEND=1
    printf,1,' '
    printf,1,tempstring
    close,1
endwhile
close, 3
end

;-----
; METODO PER DECOMPRIMERE DATI NELL'OP CORRENTE
;-----

pro GRBMhandler::unzip
coord_9 = STRARR(2)
coord_9 = self -> retrieve()
print, 'decomprime dati nell''OP '+coord_9[0]+' osservazione '+coord_9[1]
spawn, 'gzip -d op_'+coord_9[0]+'/npd'+coord_9[1]+'*.p*grb*.gz'
end

;-----
; METODO PER COMPRIMERE DATI NELL'OP CORRENTE
;-----

pro GRBMhandler::zip
coord_9 = STRARR(2)
coord_9 = self -> retrieve()
print, 'comprime dati nell''OP '+coord_9[0]+' osservazione '+coord_9[1]
spawn, 'gzip op_'+coord_9[0]+'/npd'+coord_9[1]+'*.p*grb*'
end

;-----
;4.Define the object
;-----

pro GRBMhandler__Define
    struct={GRBMhandler,      $
    ;inherits Strumhandler,$
    interface:OBJ_NEW(),    $
    lista:OBJ_NEW()        $
    }
end

```

classe Ginterface

```
-----  
;*****  
;**** interfaccia per l'uso ****  
;**** del GRBMhandler ****  
;*****  
-----  
;-----  
;**** metodo che inizializza l'oggetto ****  
-----  
function Ginterface::Init, ghandler  
    self.handler = ghandler  
    return, 1  
end  
-----  
;**** metodo che distrugge l'oggetto ****  
-----  
pro Ginterface::Cleanup  
    ;self->Sinterface::cleanup  
    print, 'distruggo oggetto Ginterface'  
    obj_destroy, self  
end  
-----  
;**** metodo che attiva l'interfaccia ****  
-----  
pro Ginterface::Enable  
  
    print, '*****'  
    print, '**** programma per la gestione ****'  
    print, '****          archivio GRBM          ****'  
    print, '*****'  
    print  
  
self -> legenda  
  
    a = 9  
    while (a NE 0) do begin  
        read, a  
  
        CASE (a) OF  
  
            0: BEGIN  
                print, 'elaborazione terminata'  
  
            END  
  
            1: BEGIN  
                print, 'updating archive ...'  
                spawn, 'script1'  
                self -> legenda  
  
            END  
  
            2: BEGIN  
                print, 'showing data '  
                ;self -> analyseAll  
                self -> OPdata  
                self -> legenda  
  
            END  
  
            3: BEGIN  
                self -> coverage  
                self -> legenda  
  
            END  
  
            4: BEGIN  
                print, 'mostra la lista'  
                self -> writelist  
                self -> legenda  
  
            END  
  
        END  
  
    END
```

```

5: BEGIN
    print, 'genera curve di luce'
    self -> creacurve
    self -> legenda
END

6: BEGIN
    print, 'analizza curve di luce'
    self -> SDI

    self -> legenda
END

7: BEGIN
    print, 'comprimi i dati'
    self -> zip
    self -> legenda
END

8: BEGIN
    print, 'analizza tutto l''archivio'
    self -> ini
    self -> analyseAll
    self -> legenda
END

9: BEGIN
    print
    print, 'estrazione eventi in atto'
    self -> risultati
    self -> legenda
END

10: BEGIN
    print
    print, 'stampa dei grafici in atto'
    self -> plot
    self -> legenda
END

ELSE: BEGIN
    print
    print, 'inserire un valore del menu''
    print
END

ENDCASE

endwhile
print, 'arrivederci'

end

pro Ginterface::legenda
print
print, 'selezionare la funzione'
print, 'e premere invio'
print
print, '0 = termina l''elaborazione'
print
print, '1 = aggiorna l''archivio'
print
print, '2 = mostra i dati'
print
print, '3 = mostra la copertura'
print
print, '4 = mostra la lista'
print
print, '5 = crea le curve'
print
print, '6 = analizza le curve'
print
print, '7 = comprim i dati'
print
print, '8 = analizza archivio'

```

```

    print
    print, '9 = estrai gli eventi'
    print
    print, '10 = stampa i grafici'
    print
end

;-----
;**** metodo che restituisce i dati per l'OP selezionato ****
;-----

pro Ginterface::OPdata
    opstr1 = ''
    print, 'OP scelto ?'
    read, opstr1
    print, 'hai scelto l''OP ', opstr1
    self.handler -> writeop, opstr1
end

;-----
;**** metodo che stampa la lista degli OP in archivio ****
;-----

pro Ginterface::writelist
    self.handler -> writelist
end

;-----
;**** metodo che stampa i grafici dell'evento salvato ****
;-----

pro Ginterface::plot
    spawn, 'lpr -Php5 idl.ps'
end

;-----
;**** metodo che salva la durata di un burst ****
;-----

pro Ginterface::saveduration
    self.handler -> saveduration
end

;-----
;**** metodo che salva informazioni ****
;-----

pro Ginterface::writelog, gmessage
    self.handler -> writelog, gmessage
end

;-----
;**** metodo che analizza le curve per OP e osservazione selezionati ****
;-----

pro Ginterface::SDI
    tempOP = ''
    tempobs = ''
    print
    print, 'OP selezionato ? '
    read, tempOP
    print, 'osservazione selezionata ?'
    read, tempobs
    print
    print, 'analisi curve di luce per OP : '+tempOP+' osservazione '+tempobs
    self.handler -> select, tempOP, tempobs
    index = 0b
    print
    print, 'indice nell''osservazione ?'
    read, index
    close, 17
    openw, 17, 'AcTrig.txt'
    printf, 17, index - 1b
    close, 17
    print, 'visualizza trigger n.', index
    self.handler -> SDIman, index - 1b
;self.handler -> cleanOP
end

;-----
;**** METODO CHE GENERA CURVE DI LUCE ****
;-----

```

```

;-----
pro Ginterface::creacurve
tempOP = ''
tempobs = ''
print
print, 'OP selezionato ? '
read, tempOP
print, 'osservazione selezionata ?'
read, tempobs
print
print, 'genero curve di luce per OP : '+tempOP+' osservazione '+tempobs
self.handler -> select, tempOP, tempobs
self.handler -> unzip
self.handler -> creacurve
end

;-----
;**** METODO CHE GENERA CURVE DI LUCE ****
;-----

pro Ginterface::zip
tempOP = ''
tempobs = ''
print
print, 'OP selezionato ? '
read, tempOP
print, 'osservazione selezionata ?'
read, tempobs
print
print, 'genero curve di luce per OP : '+tempOP+' osservazione '+tempobs
self.handler -> select, tempOP, tempobs
self.handler -> zip
end

;-----
;**** metodo che legge e salva i dati di SDI ****
;-----

pro Ginterface::savelogSDI
tempstring = ''
close, 44, 'SDIresult.txt'
openr, 44, 'SDIresult.txt'
while(NOT EOF(44)) do begin
readf, 44, tempstring
self -> writelog, tempstring
endwhile
close, 44
end

;-----
;**** metodo che fornisce la copertura dei dati in archivio ****
;-----

pro Ginterface::coverage
self.handler -> coverage
end

;-----
; ESTRAI GLI EVENTI SGR
;-----

pro Ginterface::findSGR
self.handler -> findSGR
end

;-----
; ESTRAI GLI EVENTI SGR
;-----

pro Ginterface::print
print
print, 'stampare il grafico sulla stampante hp5 ? (y/n)'
print
risp1 = ''
while (risp1 NE 'n') do begin
read, risp1
CASE (risp1) OF

```

```

        n: BEGIN
            print, 'grafico non stampato'
        END

        y: BEGIN
            print, 'stampa in corso ...'
            spawn, 'lpr -Php5 idl.ps'
        END
    ENDCASE
endwhile
end

;-----
;**** metodo che inizializza alla lettura dell'archivio ****
;-----

pro Ginterface::ini
    close, 17
    openw, 17, 'AcTrig.txt'
    printf, 17, 0b
    close, 17

    close, 37
    openw, 37, 'Again.tem'
    printf, 37, 1b
    close, 37
end

;-----
;**** permette di analizzare le curve ****
;-----

pro Ginterface::analyseAll
    self.handler -> analyseAll
end

;-----
; ESTRAE I RISULTATI
;-----

pro Ginterface::risultati
    self.handler -> writeallOP
    self.handler -> risultati
end

;-----
;4.Define the object
;-----

        pro Ginterface__Define
            struct={Ginterface,$
                ;inherits Sinterface,$
                handler:OBJ_NEW() $
            }
        end

```

Procedura shell

```

; *****
; **** procedura che esegue istruzioni di shell * ***
; **** scritte nel file istruzioni.txt ****
; *****

; *****
; **** estra il tempo di trigger ****
; *****

pro shell, directory

    path1 = './op_'+directory+'/'
        ;**** decomprime i file utilizzati da calGRBmtime ****
    spawn, 'gunzip '+path1+'saxfot.obt_utc'
    spawn, 'gunzip '+path1+'pd.instdir'
        ;**** copia i files nella directory radice ****
    spawn, 'cp '+path1+'saxfot.obt_utc .'
    spawn, 'cp '+path1+'pd.instdir .'

```

```

;**** determina la lista dei file delle osservazioni ****
;**** e la salva in un file ****
spawn, 'ls '+path1+'npd*p1grb001.gz > '+path1+'trigfiles.txt'
; **** per ogni osservazione ****
; **** estrai numero dei burst ****
; **** ed istanti di trigger ****
; **** salva i numeri delle osservazioni ****

close, 9, 12
openr, 9, path1+'trigfiles.txt'
openw, 12,path1+'Observations.txt'; contiene l'elenco dei numeri di osservazione
file = ''
obs = ''
while (not EOF(9)) do begin
  readf, 9, file
  b = 0b
  b = STRPOS(file,'/', 5)
  file = STRMID(file, b+1, 15)
  obs = STRMID(file, 3, 3 )
  printf, 12, obs
  print, 'unzipping file ', file
  spawn, 'gunzip '+path1+file
  spawn, 'calGRBMtime '+path1+file+' > '+path1+'iniTimes'+obs+'.txt'
  print, 'calGRBMtime '+file+' > '+path1+'iniTimes'+obs+'.txt'
  strigger, directory, obs
  ; **** calcola istante di trigger per l'osservazione **
  ; **** <obs> contenuta nell'OP con <directory> ****

;trigger, directory, obs
; **** calcola istante di trigger per l'osservazione ****
; **** <obs> contenuta nell'OP con <directory> ****

  b = 0b
  file = ''
  obs = ''
endwhile

close, 9, 12
;*****
;**** per ogni osservazione ****
;**** salva i tempi di trigger ****
;**** relativi all'osservazione <xxx> ****
;**** nei file iniTimes<xxx>.txt ****
;*****
;-----

;**** ristabilisce le condizioni iniziali ****

spawn, 'gzip '+path1+'saxfot.obt_utc'
spawn, 'gzip '+path1+'pd.instdir'
spawn, 'gzip '+path1+'*.p1grb001'
spawn, 'rm saxfot.obt_utc pd.instdir'

;**** mostra il risultato ****

end

```

pacchetto tempo.pro

```

; *****
; **** converte una stringa esadecimale in una stringa decimale ****
; **** con la precisione desiderata ****
; *****

function decimals, numb
  nsteps = 0ul
  nsteps = numb
  if (nsteps GE 65536ul) then nsteps = nsteps - 65536ul
  conversion_num = 1525878906ULL
  ndecimals = 0d
  ndecimals = ROUND(nsteps*100000./65536.)
  return, ndecimals
end

;-----

```

```

; *****
; **** accetta una stringa OBT in decimali e
; **** restituisce una stringa UTC
; *****

function STRtoUTC, str

thisstr = ''
thisstr = str
thisnum = ULONG64(thisstr)
codiv = 65536 ; codiv e' lo step temporale
sec = ULONG64(thisnum / codiv) ; sec contiene la quantita'
intera di secondi
print, 'sec = ', sec
frasec = decimals((thisnum MOD codiv) ; frasec = sec*10^-5

ore = (sec - (sec MOD 3600))/3600
sec = (sec MOD 3600)
minuti = (sec - (sec MOD 60))/60
sec = (sec MOD 60 )
secondi = sec
hstring = STRCOMPRESS (STRING(ore), /REMOVE_ALL)
minstring = STRCOMPRESS (STRING(minuti), /REMOVE_ALL)
secstring = STRCOMPRESS (STRING(secondi), /REMOVE_ALL)
frasecstring = STRCOMPRESS (STRING(frasec), /REMOVE_ALL)
if (FIX(hstring)LE 9 ) then hstring = '0'+ hstring
if (FIX(minstring)LE 9) then minstring = '0' + minstring
if (FIX(secstring)LE 9) then secstring = '0' + secstring
while (STRLEN(frasecstring)LT 5) do frasecstring = '0'+ frasecstring
totstring = hstring + ':' + minstring + ':' + secstring+ ':' + frasecstring

; *****
; **** calcola il tempo trascorso dall'ultimo ****
; **** azzeramento del cronometro espresso ****
; **** in ore, minuti, secondi, sec*10^(-5) ****
; *****

; *****
; **** restituisce una stringa contenente ****
; **** il tempo UTC ****
; *****

return, totstring
end

;-----
; *****
; **** accetta un numero OBT in sec*(2^-16) e ****
; **** restituisce una stringa UTC ****
; *****

function NUMtoUTC, num
thisnum = OULL
thisnum = num
codiv = 65536 ; codiv e' lo step temporale
sec = ULONG64(thisnum / codiv) ; sec contiene la quantita' intera di secondi
print, 'numero di secondi = ', sec
print, 'numero di secondi = ', sec
frasec = decimals((thisnum MOD codiv) ; frasec = sec*10^-5
ore = (sec - (sec MOD 3600))/3600
sec = (sec MOD 3600)
minuti = (sec - (sec MOD 60))/60
sec = (sec MOD 60 )
secondi = sec
hstring = STRCOMPRESS (STRING(ore), /REMOVE_ALL)
minstring = STRCOMPRESS (STRING(minuti), /REMOVE_ALL)
secstring = STRCOMPRESS (STRING(secondi), /REMOVE_ALL)
frasecstring = STRCOMPRESS (STRING(frasec), /REMOVE_ALL)
if (FIX(hstring)LE 9 ) then hstring = '0'+ hstring
if (FIX(minstring)LE 9) then minstring = '0' + minstring
if (FIX(secstring)LE 9) then secstring = '0' + secstring
while (STRLEN(frasecstring)LT 5) do frasecstring = '0'+ frasecstring
totstring = hstring + ':' + minstring + ':' + secstring+ ':' + frasecstring

; *****
; **** calcola il tempo trascorso dall'ultimo ****
; **** azzeramento del cronometro espresso ****
; **** in ore, minuti, secondi, sec*10^(-5) ****

```

```

; *****
; *****
; **** restituisce una stringa contenente ****
; **** il tempo UTC ****
; *****
return, totstring
end

;-----
;*****
; *** converte una stringa sessagesimale
; in un istante espresso in step (2^-16 sec) ***
;*****

function setodec, sestring
STEP = 65536
sum = 0LL
hourtostep = 0LL
mintostep = 0LL
sectostep = 0LL
hourtosec = 0LL
mintosec = 0LL
sectosec = 0LL
sumsec = 0LL
; **** extract fields ****
hourtosec = ULONG(strmid(sestring, 0, 2))*3600
mintosec = FIX(strmid(sestring, 3, 2))*60
sec = FIX(strmid(sestring, 6, 2))
sec_neg5 = strmid(sestring, 9, 5)
totsec = hourtosec + mintosec + sec
totstep = ULONG64(ULONG64(totsec)*STEP) ; contiene la parte h/m/s in step
stepdigits = ROUND(sec_neg5*65536.0*0.00001)

sum = ULONG64( totstep + stepdigits )
;print, 'sumsec ...', sumsec
return, sum
end

;-----
;*****
; **** converte una stringa esadecimale in una stringa decimale ****
;*****

function hextodec, hexstring
thishexstring = hexstring
curl = 0b
len = 0b
esp = 0b
len = strlen(thishexstring)
strpartial = ''
numpartial = 0l
sumpartial = 0l
bval = [0]
bvalb = 0b
while(esp LE (len - 1) ) do begin
strpartial = strmid(thishexstring, ((len - 1) - esp), 1)
;print, 'strpartial = ', strpartial
bval[0] = BYTE(strpartial)
bvalb = bval[0]
if (bval[0] GE 97) then begin
numpartial = (bval - 87)
endif else begin
numpartial = (bval - 48)
endif
endelse
addendo = ULONG64(numpartial * 16.0^esp)
sumpartial = sumpartial+addendo
esp = esp + 1
strpartial = ''
endwhile
return, sumpartial
end

```

```

;-----
; programma che estrae i tempi di trigger calcolati dal programma calGRBMtime
;-----

pro strigger, directory, obs
  stringa = ''
  path4 = './op_'
  close, 4, 20
  openw, 20, path4+directory+'/times'+ '_' +obs+'.log'
  openr, 4, path4+directory+'/iniTimes'+obs+'.txt' ; **** file di input per i tempi di inizio
  readf, 4, stringa ; legge la prima stringa : contiene il numero dei trigger
  printf, 20, stringa
  ntrgs = 0b ; variabile che contiene il numero dei trigger
  ciph1str = ''
  ciph2str = ''
  ciph1 = 0b
  ciph2 = 0b
  ;help, ntrgs

  pos1 = STRPOS(stringa, 'ins ') + 4
  ciph1str = STRMID(stringa, pos1, 1)
  printf, 20, 'il numero sta nella posizione', pos1
  ciph2str = STRMID(stringa, pos1+1, 1)
  printf, 20, 'ciph2str = ', ciph2str
  if (ciph2str EQ ' ') then begin
    ciph1 = 0b
    ciph2 = BYTE(ciph1str) - 48b
  endif else begin
    ciph1 = BYTE(ciph1str[0]) - 48b
    ciph2 = BYTE(ciph2str[0]) - 48b
  endelse

  ntrgs = (ciph1*10+ciph2) ; converte il n. da stringa a byte
  pntrgs = BYTE(ntrgs[0]) ; lo trasforma nel giusto tipo di dato

; print, 'nell''osservazione '+obs+'ci sono '+pntrgs+'burst'

  messaggio = 'osservazione '+obs+' : contiene '
  printf, 20, messaggio, pntrgs, ' burst'
  print, messaggio
  numt1 = 10B
  oldtimes = STRARR(100) ; si presuppone che ci siano al massimo numt1 trigger
; **** caso di osservazione contenente + trigger ****
  curtrs = 0b
  help, pntrgs

; ciclo di estrazione dei tempi

  while (curtrs LT pntrgs) do begin
    ;print, 'sono entrato'
    readf, 4, stringa
    ;print, 'letto la stringa ', stringa
    readf, 4, stringa
    stringa = strmid(stringa, 34)
    oldtimes[curtrs] = stringa
    curtrs = curtrs + 1
  endwhile

; adesso la variabile curtrs contiene il numero dei trigger

  oldtime = ''
  oldtime = (oldtimes[0]) ; contiene il valore del tempo estratto
  save, filename = 'CurrentObs.txt', obs
  save, filename = path4+directory+'/TrigNum'+obs+'.dat', pntrgs ; salva il numero dei trigger
  save, filename = path4+directory+'/TimeResult'+obs+'_' +obs+'.dat', oldtimes ; salva i tempi di inizio
  close, 20
end

```

```

;-----
;*****
;**** procedura che determina l'istante di trigger      ****
;**** contenuto nell' OP <directory> osservazione <obs> ****
;**** di un evento con maggiore precisione            ****
;*****
;-----

pro trigger, directory, obs

;*****
;**** operazioni preliminari                            ****
;*****

close, 1, 2, 3, 4, 5

path4 = './op_'
openr, 1, path4+directory+'saxfot.obt_utc' ; **** file di input per il fit lineare
openr, 4, path4+directory+'iniTimes'+obs+'.txt' ; **** file di input per i tempi di inizio
openw, 2, './uscita2.txt' ; **** si apre il file di output per il fit
openw, 3, './fit_times.txt' ; **** si apre il file di output per i tempi
openw, 5, './new_iniTimes.txt' ; **** si apre il file di output per i nuovi tempi

;-----
offtimer = 0ull ; **** offset per il tempo di bordo
offday = 0ull ; **** offset per l'UTC
tempi = MAKE_ARRAY(200, /STRING) ; **** vettore di stringhe
stringa = '' ; **** stringa temporanea
cur = 0b ; **** puntatore agli indici di tempi

; **** vettore di tempi a bordo

OBT = INDGEN(200)
UTC = INDGEN(200)

; **** vettore di tempi UTC

OBTstringa = '' ; **** tempo a bordo esadecimale in tipo stringa
UTCstringa = '' ; **** tempo universale in stringa
OBTx = '0'X ; **** tempo a bordo in esadecimale
OBTd = 0L ; **** tempo a bordo in decimale
UTC = 0.0
val1 = 0
val2 = 0
offtime = 0ULL ; **** valore temporale da sottrarre per ottenere l'UTC
; **** struttura contenente i tempi
times = {rectype2, NAME: 'tempi1', OBT: ULON64ARR(200), UTC: ULON64ARR(200), NUTC:
ULON64ARR(16)}

;-----
;*****
;**** routine che acquisisce i dati dal file saxfot.obt_utc ****
;**** e li salva nelle apposite strutture ****
;*****
;-----

out = 0b

while (NOT EOF(1)) do begin
out = 0b
readf, 1, stringa
tempi[cur] = stringa
; **** acquisisce dal file e converte ****
OBTstringa = STRCOMPRESS(strmid(tempi[cur], 3, 11), /REMOVE_ALL)
OBTd = (hextodec(OBTstringa))
UTCstringa = (strmid(tempi[cur], 27))
UTC = ULON64(setodec(UTCstringa))

; **** salva la stringa integrale ****

printf, 2, 'tempi[', STRCOMPRESS(cur, /REMOVE_ALL), '] = ', tempi[cur]
;print, 'tempi[', STRCOMPRESS(cur, /REMOVE_ALL), '] = ', tempi[cur]
; **** controlla se c'e' un riciclo del timer ****

times.OBT[cur] = OBTd

```

```

printf, 2, 'OBT in decimale = ', times.OBT[cur]
print, 'OBT in decimale = ', times.OBT[cur]
offtimer = 4294967295ull

if (cur GT 0) then begin
  if times.OBT[cur-1] GT times.OBT[cur] then begin
    out = 1b
    times.OBT[cur] = times.OBT[cur] + offtimer
    printf, 2, 'riciclo del timer aggiungo 4294967295'
    printf, 2, 'times.OBT[cur-1] = ', times.OBT[cur-1]
    printf, 2, 'times.OBT[cur] = ', times.OBT[cur]
  endif
endif

; **** salva l'OBT ****

times.UTC[cur] = UTC
printf, 2, 'UTC = ', times.UTC[cur]
print, 2, 'UTC = ', times.UTC[cur]
offday = 5662310399ull
if (cur GT 0) then begin
  if times.UTC[cur-1] GT times.UTC[cur] then begin
    out = 1b
    times.UTC[cur] = times.UTC[cur] + offday
    printf, 2, 'cambio giorno aggiungo 5662310399ull'
    printf, 2, 'times.UTC[cur-1] = ', times.UTC[cur-1]
    printf, 2, 'times.UTC[cur] = ', times.UTC[cur]
  endif
endif

; **** salva L'UTC ****

cur = cur + 1

OBTd = 0
UTC = 0
endwhile
cur = 0b
;-----
; *****
; **** routine che effettua il fit lineare sui dati estratti ****
; *****
;-----

par = [OULL, OULL]
par = LINFIT(times.OBT, times.UTC)
printf, 3, '**** valori dei tempi approssimati ****'
printf, 3, ''
printf, 3, 'A = ', par[0], ' **** B = ', par[1]
printf, 3, ''

a = 0
for a = 0, (cur-1) do begin
  times.NUTC[a] = (par[1]*times.OBT[a])+par[0]
  printf, 3, 'a = ', a
  printf, 3, 'NUTC = ', times.NUTC[a]
endfor

;-----
; *****
; **** procedura che legge da file i vecchi tempi ****
; **** di inizio e scrive su un file i nuovi ****
; *****
;-----
; *****
; **** si trova lo scarto che c'e' tra le ore passate dal riciclo ****
; **** dell'OBT e l'UTC ****
; *****

offtime = (times.OBT[0] - times.NUTC[0]) ; **** scarto fra ore OBT e UTC

;print, 'offtime = ', offtime

oldtime = OULL
scltime = OULL
;-----

```

```

; routine che calcola quanti trigger ci sono in un'osservazione (n trigger)
;
;-----
readf, 4, stringa
print, stringa
ntrgs = 0b
ciph1str = ''
ciph2str = ''
ciph1 = 0b
ciph2 = 0b
help, ntrgs
pos1 = STRPOS(stringa, 'ins ') + 4
print, 'il numero sta nella posizione', pos1
printf, 20, 'il numero sta nella posizione', pos1
ciph1str = STRMID(stringa, pos1, 1)
print, 'ciph1str = ', ciph1str
ciph2str = STRMID(stringa, pos1+1, 1)
print, 'ciph2str = ', ciph2str
if (ciph2str EQ ' ') then begin
  ciph1 = 0b
  ciph2 = BYTE(ciph1str) - 48b
endif else begin
  ciph1 = BYTE(ciph1str[0]) - 48b
  ciph2 = BYTE(ciph2str[0]) - 48b
endelse

help, ciph2, ciph1
ntrgs = (ciph1*10+ciph2)      ; converte il n. da stringa a byte
pntrgs = BYTE(ntrgs[0])
;print, 'ho estratto ', pntrgs
printf, 20, 'ho estratto ', pntrgs
oldtimes = STRARR(10)
; **** caso di osservazione contenente + trigger ****
curtrs = 0b
print, 'sto per entrare'
help, pntrgs
if (pntrgs GT 1b) then begin
  while ((curtrs LT pntrgs)AND(pntrgs NE 1b)) do begin
    print, 'sono entrato'
    readf, 4, stringa
    stringas = strmid(stringa, 42, 8)
    oldtimes[curtrs] = stringas
    print, 'letto la stringa ', oldtimes[curtrs]
    printf, 20, 'letto la stringa ', oldtimes[curtrs]
    readf, 4, stringa
    curtrs = curtrs + 1
  endwhile
  oldtime = hextohex(oldtimes[curtrs])
  print, 'ho estratto questo number ', stringa
  printf, 20, 'ho estratto questo number ', stringa
endif else begin
  readf, 4, stringa
  stringa = strmid(stringa, 30, 8)
  print, 'ho estratto questo number', stringa
  oldtime = hextohex(stringa)
endelse
; **** FINE ROUTINE ****

newtime = ULONG64((par[1]*oldtime)+par[0])
scltime = oldtime - offtime
oldnum = ULONG64(scltime)

openw, 10, 'appoggio.txt'
printf, 10, oldnum
printf, 10, newtime
close, 10

oldnum2 = OULL
newtime2 = OULL

openr, 11, 'appoggio.txt'
readf, 11, oldnum2
readf, 11, newtime2
;numero = ULONG64(stringa2)
close, 11
;-----

```

```

oldtime_UTC = OULL
newtime_UTC = OULL
; **** calcolato il nuovo UTC ****
print, 'vecchio tempo = ', oldnum2
oldtime_UTC = NUMtoUTC(oldnum2)
newtime_UTC = NUMtoUTC(newtime2)

; **** salva il nuovo istante di trigger ****
; **** nel file parametri.dat ****

save, filename = 'CurrentObs.txt', obs
save, filename = 'TimeResult'+obs+'.dat', newtime_UTC
printf, 5
printf, 5, 'vecchio istante di inizio = ', oldtime_UTC
print, 'vecchio istante di trigger = ', oldtime_UTC
printf, 5
printf, 5, 'nuovo istante di inizio = ', newtime_UTC
print, 'nuovo istante di trigger = ', newtime_UTC

;-----
; **** procedure di terminazione
;-----
print
print, '**** estratto tempo di trigger ****'
print
close, 1, 2, 3, 4, 5
end
;-----

```

il programma Opcontrol.pro

```

;*****
;**** programma che individua quali file devono essere ****
;**** scaricati per aggiornare l'archivio locale ****
;*****

;-----
;**** procedura che ordina gli OP ****
;-----

;**** dichiarazione variabili ****
b = 0
close, 1, 2, 3, 4, 5, 6
OP_sort = MAKE_ARRAY(100000, /STRING) ; vettore di stringhe
cur = OUL ; scorre il vettore di stringhe
stringa = '' ; stringa di appoggio per le letture
;-----
;**** corpo del programma ****

openr, 1, 'listato.txt' ; **** si apre il primo file di input: OP in archivio locale
openw, 3, 'voci_scartate.txt' ; **** si apre il file che raccoglie le voci scartate
openw, 6, 'log.txt' ; **** si apre il file di log
;-----
; **** crea un vettore di OP ****
; **** ed ordina ****

while (NOT EOF(1)) do begin
    readf,1,stringa
    OP_sort[cur] = stringa
    cur = cur+1
endwhile

taglia = OUL
taglia = cur ; **** taglia = n. di voci memorizzate
print, 'taglia = ', taglia
onlyOP = MAKE_ARRAY((taglia), /UINT)
cur = 0
cur_onlyOP = 0 ; **** scorre il vettore di OP

;-----
;**** ciclo che estrae le voci relative agli OP ****
;**** e salva i numeri di OP in un vettore di interi ****

OP_number = 0; **** variabile d'appoggio per l'intero numero di OP

while (cur LE (taglia-1)) do begin
    !Error = 0
    stringa = OP_sort[cur]

```

```

if (STRPOS(stringa,'op_') EQ 0) then begin
  nonins = 0b
  stringa = STRMID(stringa,3)
  OP_number = UINT(stringa)
  if (!Error EQ -89) then begin
    print, 'eccezione gestita: stringa = ', 'op_'+stringa
    printf, 6, 'voce ', 'op_'+stringa, ' non OP: eliminata dall''elenco'
    printf, 3, 'op_'+stringa
    nonins = 1b
  endif
  if (NOT nonins) then begin
    onlyOP[cur_onlyOP] = OP_number
    cur_onlyOP = cur_onlyOP + 1
  endif
endif else begin
  printf, 6, 'voce ', stringa, ' non OP: eliminata dall''elenco'
  printf, 3, stringa
endif
endelse
cur = cur + 1
endwhile
printf, 6, ''
printf, 6, 'n. di OP salvati = ', cur_onlyOP ; **** contiene il numero di OP in archivio locale
printf, 6, 'n. di voci scartate = ', (cur-cur_onlyOP)
printf, 6, ''

print, 'cur_onlyOP = ', cur_onlyOP
onlyOP = onlyOP(0:(cur_onlyOP-1)); **** viene ridimensionato il vettore
OP_sorted = MAKE_ARRAY((cur_onlyOP), /UINT); **** vettore per OP ordinati della giusta dimensione
lastOP = (cur_onlyOP-1) ; **** salva l'indice dell'ultimo OP in archivio locale

;-----
; **** ordina il vettore di OP ****
cur = 0
;printf, 6, 'informazioni su onlyOP '
;printf, 6, SIZE(onlyOP)
forSORT = SORT(onlyOP);**** vettore di indici per l'ordinamento crescente di onlyOP

while (cur LE lastOP) do begin
  ;printf, 6, ''
  ;printf, 6, 'onlyOP(forSORT[' , cur,'] = ', onlyOP(forSORT[cur])
  OP_sorted[cur] = onlyOP(forSORT[cur])
  cur = cur + 1
endwhile
;-----
; **** stampa e salva il vettore di OP ****

printf, 6, 'vettore ordinato'
printf, 6, ''

openw, 2, 'OP_ordinati.txt' ; **** si apre il file di output per la lista ordinata di
OP
cur = 0
while (cur LE lastOP) do begin
; **** si elimina la sottostringa di spazi ****
opstr = STRING(OP_sorted[cur]); **** n° di OP espresso in stringa
opstr = STRTRIM(opstr,1)
printf, 2, opstr
printf, 6, OP_sorted[cur]
cur = cur + 1
endwhile

printf, 6, ''
close, 2
;read, 'digitare un numero ', b

;-----
;**** procedura che aquisisce gli OP del VAX ****
taglia = 100;
vaxOP = MAKE_ARRAY((taglia), /UINT) ;**** vettore che contiene i numeri di OP sul VAX
curVAX = 0 ;**** scorre gli OP sul VAX

;openr, 4, 'vaxprova.txt'
openr, 4, 'vaxdir2.txt' ; **** si apre il secondo file di input: OP nella memoria buffer
dell'archivio remoto

while (NOT EOF(4)) do begin
  readf, 4, stringa
  printf, 6, 'ho letto : ', stringa

```

```

if ((STRPOS(stringa,'OP_') EQ 0) OR(STRPOS(stringa,'op_') EQ 0)) then begin
    str = 3; **** scorre la stringa
    OPartial = ''; **** stringa parziale
    while (STRMID(stringa, str, 1) NE '.') do begin
        OPartial = OPartial+STRMID(stringa, str, 1)
        str = str+1
    endwhile
    printf, 6, 'stringa definitiva : ', OPartial
    OP_number = UINT(OPartial)
    vaxOP[curVAX] = OP_number
    curVAX = curVAX + 1
endif else begin
    printf, 6, 'voce ', stringa, ' non OP: estrazione non effettuata'
endif
endwhile
nvaxOP = curVAX ; **** nvaxOP salva il numero di OP nella memoria buffer del VAX
;in = 'l'
in = ''
printf, 6, ''
printf, 6, 'nel VAX sono presenti ',nvaxOP, ' OP'
printf, 6, ''
;print, 'digita l per leggere'
;print, 'quali OP sono presenti nel VAX'
;read, in

if (in EQ 'l') then begin
    cur=0
    while (cur LT curVAX) do begin
        printf, 6, vaxOP[cur]
        cur = cur + 1
    endwhile
endif else begin
    ;print, 'nessuna stampa'
    printf, 6, ''
endif
;-----
; **** individuazione degli OP da richiedere ****

curIAS = 0 ;**** scorre gli OP in archivio locale
curVAX = 0 ;**** scorre gli OP nel VAX

; **** si assume che il vettore vaxOP sia ordinato in modo crescente
; **** si individua un range nei due vettori
; **** su cui effettuare il controllo

    iniOPV = vaxOP[curVAX]
    iniOPI = OP_sorted[curIAS]

;while (OP_sorted[curIAS] NE vaxOP[curVAX] AND (curIAS LT lastOP)) do begin
;    curIAS = curIAS + 1
;endwhile

iniOPI = OP_sorted[curIAS]          ;**** estremo inferiore dell'intervallo di OP individuato in
archivio locale ovvero              ;**** l' OP di presente in ambedue gli archivi con numero piu' basso

finOPI = OP_sorted[cur_onlyOP-1]    ;**** estremo superiore intervallo di OP individuato in archivio
locale ovvero                        ;**** l'OP in archivio locale con numero piu' alto

corOP = 0                            ; **** OP remoto da aggiungere alla lista degli OP da richiedere
openw, 5, 'OPtoget.txt' ; **** si apre il file che salva i numeri degli OP da copiare
printf, 6, 'si parte dall''op ', OP_sorted[curIAS]
while (curVAX LE (nvaxOP-1)) do begin
    fineloc = 0
    while (OP_sorted[curIAS] EQ vaxOP[curVAX] AND NOT(fineloc)) do begin
        if ((curIAS LT (cur_onlyOP-1))AND(curVAX LT nvaXOP-1)) then begin ;
            printf, 6, OP_sorted[curIAS], ' ', vaxOP[curVAX], ' OP gia'' trasferito'
            curIAS = curIAS+1
            curVAX = curVAX+1
        endif else begin
            printf, 6, 'curIAS = ',curIAS, '          cur_onlyOP-1', cur_onlyOP-1
            printf, 6, 'curVAX = ',curVAX, '          nvaxOP-1', nvaxOP-1
            ;print, 'digita un numero'
            ;read,'e premi RETURN ', b
            fineloc = 1
        endif
    endwhile
endwhile

```

```

        endwhile
    endwhile
if (OP_sorted[curIAS] EQ vaxOP[curVAX]) then begin
    printf, 6, OP_sorted[curIAS], ' ', vaxOP[curVAX], ' OP gia'' trasferito'
endif else begin
    if (OP_sorted[curIAS] LT vaxOP[curVAX]) then begin
        ;**** se hanno tolto nel VAX un OP intermedio
        ;**** cerca se all'IAS c'è
        while ( (OP_sorted[curIAS] LT vaxOP [curVAX])AND(curIAS LT cur_onlyOP-1) ) do begin
            curIAS = curIAS + 1
        endwhile
    endif
    if (OP_sorted[curIAS] NE vaxOP[curVAX]) then begin
        printf, 6, 'OP puntato in archivio locale = ', OP_sorted[curIAS]
        printf, 6, 'OP puntato in archivio remoto = ', vaxOP[curVAX]
        printf, 5, vaxOP[curVAX]
        printf, 6, vaxOP[curVAX], ' manca e va richiesto'
    endif
endif
endelse

curVAX = curVAX + 1
endwhile
close, 5

;-----
;          ; **** procedure di terminazione ****
;-----

close, 1, 2, 3, 4
;print, 'digita un numero'
;read,'e premi RETURN ', b

print, 'elaborazione terminata'
printf, 6, ''
printf, 6,'elaborazione terminata'

close, 6
end

```